

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Biomédica

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

PÓS-ELÉTRICA
UFU

FAPEMIG

UBERLÂNDIA
CONVENTION & VISITORS BUREAU

PATROCÍNIO:

BRAMSYS[®]
Medical SYSTEMS

Entrega em 2 semanas no Brasil

GUGER
TECHNOLOGIES

CBEB₂₀₁₄

XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA

*A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento
e Inovação Tecnológica em Saúde*

Programação Científica e Social

13 e 17 de outubro de 2014
Uberlândia – MG

CBEB₂₀₁₄

XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA

*A Engenharia Biomédica como Propulsora de Desenvolvimento
e Inovação Tecnológica em Saúde*

Programação Científica e Social

13 e 17 de outubro de 2014
Uberlândia – MG

MENSAGEM DO PRESIDENTE – XXIV CBEB

Prezados congressistas,

A Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), tem o prazer dar-lhes as boas vindas à Uberlândia, uma cidade moderna e multicultural, com cerca de setecentos mil habitantes, famosos por sua hospitalidade.

Este XXIV CBEB foi planejado com muito cuidado pela comissão organizadora, que buscou proporcionar-lhes um programa inovador, colocando em pauta não apenas as discussões associadas aos aspectos técnicos e científicos de nossas pesquisas, mas também seus impactos e as necessidades nacionais na área de saúde. Assim, teremos oportunidade de participar dos debates durante as sessões técnicas de apresentação de trabalhos, sessões temáticas especiais, workshops, painéis, minicursos e palestras com personalidades de renome internacional. Esperamos que todos possam tirar proveito da grande quantidade de atividades apresentadas no programa do evento, seja ampliando seus horizontes científicos através da rica troca de experiências que certamente deverá ocorrer, seja ampliando sua rede de relacionamentos, parte importante de um congresso desse porte.

Há quatro anos atrás, quando apresentamos nossa proposta de sediar este evento, imaginávamos que teríamos um longo e complexo caminho pela frente. O tempo mostrou que, apesar de estarmos preparados para o desafio, a real magnitude do esforço necessário para realizar um evento do porte do CBEB era ainda maior do que estimávamos. A jornada até o dia 13 de outubro de 2014 foi longa e muito trabalhosa, mas, felizmente contamos com a ajuda de muitos. Assim, gostaríamos inicialmente de agradecer à Assembleia Geral da SBEB pela confiança em nossa equipe, quando aprovou nossa proposta de realização do XXIV CBEB. Destaco e agradeço ainda o apoio irrestrito da Diretoria e do Conselho da SBEB que desde os primeiros momentos estiveram presentes e sempre respondendo prontamente à nossas solicitações.

Aos coordenadores de área e às centenas de revisores, nosso mais profundo agradecimento por sacrificarem parte de seu tempo para avaliarmos os 870 trabalhos submetidos.

Agradecemos ainda à Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU, às instituições, empresas e órgãos de fomento que nos apoiaram, e aos membros da comissão organizadora que nos ajudaram a estruturar este evento.

Por fim, nossos mais profundos agradecimentos a todos que submeteram seus trabalhos para este evento e a vocês, caros congressistas, que se deslocaram de suas casas para prestigiar o CBEB e participar desta rica oportunidade para troca de conhecimentos e estabelecimento de nossas amizades.

Espero que aproveitem o CBEB-2014 e que tenhamos todos um excelente evento.

Prof. Alcimar Barbosa Soares, PhD
Presidente do XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica

COMITÊ ORGANIZADOR

Presidência

Alcimar Barbosa Soares (UFU)
Adriano de Oliveira Andrade (UFU)
Secretaria executiva: Marli Junqueira Buzzi

Coordenação logística e infraestrutura

Alexandre Cardoso
Edgard Afonso Lamounier
Kheline Fernandes P. Naves
João Areis Ferreira Barbosa Júnior

Coordenação de sessões para apresentação de artigos em pódio

Ana Cláudia Patrocínio
Maria Fernanda Almeida

Coordenação de sessões para apresentação de artigos em pôsteres

Eduardo Lázaro Martins Naves
João Batista Destro Filho

Coordenação de palestras e painéis

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira
Luciane Fernandes

Coordenação de minicursos, workshops e sessões temáticas especiais

Adriano Alves Pereira
Selma Terezinha Milagre

Presidente das Comissões de Prêmios e Distinções

Sérgio Santos Muhlen (UNICAMP)

Comitê de Acompanhamento

Wagner Coelho de Albuquerque Pereira (UFRJ)
– Presidente da SBEB
Sérgio Santos Muhlen (UNICAMP) – Vice-presidente da SBEB

Comissão científica

Adriano de Oliveira Andrade (UFU) -
Presidente
Adson Ferreira Rocha (UnB)
Alcimar Barbosa Soares (UFU)
Alexandre Cardoso (UFU)
Ana Cláudia Patrocínio (UFU)
Annie France Frère Slaets (UMC)
Arlindo Neto Montagnoli (UFSCAR)
Bertoldo Schneider Jr (UTFPR)
Eduardo Lázaro Martins Naves (UFU)
Eduardo Tavares Costa (UNICAMP)
Handerson Jorge Dourado Leite (IFBA)
Hélio Schechtman (Fiocruz)
Homero Schiabel (USP)
Jurandir Nadal (UFRJ)
Luís Alberto dos Santos (UFRGS)
Marco Aurélio Benedetti Rodrigues (UFPE)
Marcos Duarte (UFABC)
Marcus Fraga Vieira (UFG)
Martha Simões Ribeiro (USP)
Mauro Conti Pereira (UCDB)
Paulo César Cortez (UFC)
Paulo José Abatti (UTFPR)
Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques (USP)
Percy Nohama (UTFPR)
Raimes Moraes (UFSC)
Renato Amaro Zângaro (UNICASTELO)
Renato Evangelista de Araujo (UFPE)
Renato Garcia Ojeda (UFSC)
Ricardo José Ferrari (UFSCAR)
Rosimary Terezinha de Almeida (UFRJ)
Saide Jorge Calil (UNICAMP)
Steffen Walter (Universidade de Ulm,
Alemanha)
Teodiano Freire Bastos (UFES)
Waldir Leite Roque (UFPB)

LISTA DE ÁREAS TEMÁTICA – ARTIGOS ACEITOS

Track	Área	Sigla	Página
Assessment of Techniques and Methods in Biomedical Engineering	Avaliação de Técnicas e Métodos em Engenharia Biomédica	ATMBEN	13
Biomaterials and Tissue Engineering	Biomateriais e Engenharia de Tecidos	BIOTIS	19
Bioengineering	Bioengenharia	BIOENG	56
Devices and Biomedical Instrumentation	Dispositivos e Instrumentação Biomédica	DEVINS	29
Biomechanics	Biomecânica	BIOMEC	23
Biomedical Images	Imagens Biomédicas	BIOIMA	35
Neuroengineering and Rehabilitation Engineering	Neuroengenharia e Engenharia de Reabilitação	NRENGE	40
Digital Signal Processing	Processamento Digital de Sinais	DSPROC	45
Biomedical Robotics and Surgical Technology	Robótica Biomédica e Tecnologia Cirúrgica	ROBSUR	50
Biomedical Optics	Óptica Biomédica	OPTICS	58
Non-Ionizing Radiation in Health	Radiações Não-ionizantes em Saúde	NIRHE	61
Special Topics	Tópicos Especiais	SPETOP	51

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DO CBEB 2014

SALA/ROOM							
13 de outubro de 2014 (Segunda)/13th Oct 2014 (Monday)							
	A1	A2	B1	B2	B3	B4	Foyer B
8:00 - 8:30							8:00 - 8:30
8:30 - 9:00			Minicurso 1 Metrologia e Avaliação da Conformidade	Minicurso 2 Avaliação de Tecnologias em Saúde no Contexto de Equipamentos e Dispositivos Médicos	Minicurso 3 Aquisição, Processamento, Análise e Visualização de Imagens do Cérebro		8:30 - 9:00
9:00 - 9:30							9:00 - 9:30
9:30 - 10:00							9:30 - 10:00
10:00 - 10:30				Coffee-break			10:00 - 10:30
10:30 - 11:00							10:30 - 11:00
11:00 - 11:30			Minicurso 1 (continuação)	Minicurso 2 (continuação)	Minicurso 3 (continuação)		11:00 - 11:30
11:30 - 12:00							11:30 - 12:00
12:00 - 12:30							12:00 - 12:30
12:30 - 13:00							12:30 - 13:00
13:00 - 13:30				Almoço			13:00 - 13:30
13:30 - 14:00							13:30 - 14:00
14:00 - 14:30	Sessão oral 1 (SPETOP)	Sessão oral 2 (DEVINS)	Sessão oral 3 (NIRHE)	Sessão oral 4 (ATMBEN)	Sessão oral 5 (BIOIMA)	Sessão oral 6 (BIOTIS)	Sessão pôster 1 (poster afixado)
14:30 - 15:00							14:30 - 15:00
15:00 - 15:30	Sessão oral 7 (SPETOP)	Sessão oral 8 (DEVINS)	Sessão oral 9 (NIRHE)	Sessão oral 10 (ATMBEN)	Sessão oral 11 (BIOIMA)	Sessão oral 12 (BIOTIS)	Sessão pôster 1 (apresentador presente)
15:30 - 16:00							15:30 - 16:00
16:00 - 16:30				Coffee-break			16:00 - 16:30
16:30 - 17:00			Sessão oral 13 (NIRHE)	Sessão oral 14 (ATMBEN)	Sessão oral 15 (BIOIMA)	Sessão oral 16 (BIOTIS)	Sessão pôster 1 (poster afixado)
17:00 - 17:30							16:30 - 17:00
17:30 - 18:00							17:00 - 17:30
18:00 - 18:30							17:30 - 18:00
18:30 - 19:00							18:00 - 18:30
19:00 - 19:30							18:30 - 19:00
19:30 - 20:00	Corimônia de abertura oficial do CBEB 2014						
20:00 - 20:30	Aula Magna (Inovação tecnológica em Saúde no Brasil) Prof. Flavio Grynszpan						
20:30 - 21:00							19:00 - 19:30
21:00 - 21:30							19:30 - 20:00
21:30 - 22:00							20:00 - 20:30
22:00 - 23:00							20:30 - 21:00
							21:00 - 21:30
							21:30 - 22:00
							22:00 - 23:00
							Coquetel de abertura do CBEB 2014

14 de outubro de 2014 (Terça)/14th Oct 2014 (Tuesday)

SALA/ROOM								
	A1	A2	B1	B2	B3	B4		
8:00 - 8:30	Sessão oral 17 (BIOMEC)	Workshop 1 Interação cérebro-máquina: biocompatibilidade e neurofeedback	Sessão oral 18 (ATMBEN)	Sessão oral 19 (BIOTIS)	Prêmio Cândido Pinto de Melo (Apresentação dos finalistas)	Sessão oral 20 (DSPROC)	Foyer B	
8:30 - 9:00	Sessão oral 21 (BIOMEC)		Sessão oral 22 (ATMBEN)	Sessão oral 23 (BIOTIS)			Sessão pôster 2 (poster afixado)	Sessão pôster 2 (poster afixado)
9:00 - 9:30		Coffee-break				Sessão oral 24 (DSPROC)	Sessão pôster 2 (apresentador presente)	9:00 - 9:30 9:30 - 10:00
9:30 - 10:00								10:00 - 10:30
10:00 - 10:30								
10:30 - 11:00	Sessão oral 25 (BIOMEC)	Workshop 1 (continuação)	Sessão oral 26 (ATMBEN)			Sessão oral 27 (DSPROC)	Sessão pôster 2 (poster afixado)	10:30 - 11:00 11:00 - 11:30
11:00 - 11:30								
11:30 - 12:00				Palestra com convidado especial 1 Advances on Upper-Limb Prosthesis Control Prof. Peter Kyberd				11:30 - 12:00
12:00 - 12:30								
12:30 - 13:00								12:30 - 13:00
13:00 - 13:30								13:00 - 13:30
13:30 - 14:00								13:30 - 14:00
14:00 - 14:30								14:00 - 14:30
14:30 - 15:00								14:30 - 15:00
15:00 - 15:30	Minicurso 4 Análise de movimento VICON/APAMED	Workshop 1 (continuação)	Sessão oral 28 (BIONMA)			Sessão oral 29 (BIOTIS)	Sessão pôster 3 (poster afixado)	15:00 - 15:30 15:30 - 16:00
15:30 - 16:00							Sessão pôster 3 (apresentador presente)	16:00 - 16:30
16:00 - 16:30								
16:30 - 17:00								16:30 - 17:00
17:00 - 17:30	Minicurso 4 (continuação)	Workshop 1 (continuação)	Sessão oral 30 (BIONMA)	Sessão oral 31 (BIOTIS)		Sessão oral 32 (OPTICS)	Sessão pôster 3 (poster afixado)	17:00 - 17:30
17:30 - 18:00					Prêmio Jovem Pesquisador (Apresentação dos finalistas)			17:30 - 18:00
18:00 - 18:30								18:00 - 18:30

15 de outubro de 2014 (Quarta)/15th Oct 2014 (Wednesday)

SALA/ROOM

	A1	A2	B1	B2	B3	B4	Foyer B
8:00 - 8:30							
8:30 - 9:00	Workshop 2 Brain-Computer Interface (BCI), Alexander Lechner - g.tec Gugler Technologies, Austria	Sessão oral 33 (BIOENG)	Sessão temática especial 1 Estrutura e Propriedades Óssea Multiescala	Sessão temática especial 2 Óptica Biomédica	Sessão temática especial 3 Robótica Médica e Tecnologia Cirúrgica	Panel 1 Avaliação de Tecnologias e Regulação de Equipamentos Médicos em Saúde – oportunidades e desafios	Sessão pôster 4 (poster afixado)
9:00 - 9:30		Sessão oral 34 (BIOENG)					
9:30 - 10:00							Sessão pôster 4 (apresentador presente)
10:00 - 10:30			Coffee-break				
10:30 - 11:00			Tutorial 1 Histomorphometry of trabecular bone Prof. Dr. Zbislav Tabor			Sessão oral 36 (ATMBEN)	
11:00 - 11:30	Workshop 2 (continuação)	Sessão oral 35 (BIOENG)					Sessão pôster 4 (poster afixado)
11:30 - 12:00				Paleta com convidado especial 3 Computational Neuroscience and Brain Machine Interfaces, Prof. Slawomir Nataso			
12:00 - 12:30							
12:30 - 13:00							
13:00 - 13:30				Almoço			
13:30 - 14:00							
14:00 - 14:30							
14:30 - 15:00					Paleta com convidado especial 4 Compressive Sensing Approaches for Sparse Biomedical Signal Analysis, Prof. Sridhar Krishnan		Sessão pôster 5 (poster afixado)
15:00 - 15:30	Sessão oral 137 (OPTICS)	Sessão oral 38 (BIOMEC)	Sessão oral 39 (SPETOP)			Sessão oral 40 (ATMBEN)	
15:30 - 16:00							Sessão pôster 5 (apresentador presente)
16:00 - 16:30							
16:30 - 17:00							
17:00 - 17:30		Panel 2 Graduação em Engenharia Biomédica – Estado Atual e Desafios Futuros	Sessão oral 41 (BIOENG)	Sessão oral 42 (OPTICS)	Sessão oral 43 (ROBSUR)	Sessão oral 44 (ATMBEN)	Sessão pôster 5 (poster afixado)
17:30 - 18:00	BCI Competition (Apresentação dos finalistas)						
18:00 - 18:30							
18:30 - 19:00							
19:00 - 19:30							
19:30 - 20:00							
20:00 - 20:30							
20:30 - 21:00							
21:00 - 21:30							
21:30 - 22:00							
22:00 - 23:30							

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

16 de outubro de 2014 (Quinta)/16th Oct 2014 (Thursday)							
SALA/ROOM							
	A1	A2	B1	B2	B3	B4	Foyer B
8:00 - 8:30	Sessão oral 45 (NRENGE)	Sessão oral 46 (DEVINS)	Sessão temática especial 4 Interfaces Naturais em Reabilitação e na Saúde Humana	Sessão temática especial 5 Dinâmica Populacional de Insetos	Sessão temática especial 6 Ética em Ciência	Sessão temática especial 7 Biofeedback e Variabilidade da Frequência Cardíaca	Sessão pôster 6 (pôster afixado)
8:30 - 9:00							8:00 - 8:30
9:00 - 9:30	Sessão oral 47 (NRENGE)	Sessão oral 48 (DEVINS)					Sessão pôster 6 (pôster afixado)
9:30 - 10:00							Sessão pôster 6 (apresentador presente)
10:00 - 10:30							10:00 - 10:30
10:30 - 11:00	Sessão oral 49 (NRENGE)	Tutorial 2 Realidade virtual no preenchimento da dor Dr. Steffen Winter	Sessão oral 50 (SPETOP)			Sessão oral 51 (DSPROC)	10:30 - 11:00
11:00 - 11:30							11:00 - 11:30
11:30 - 12:00							Sessão pôster 6 (pôster afixado)
12:00 - 12:30					Paleta com convidado especial 5 Hemodynamics of Percutaneous Transcatheter Valves Prof. Régis Rieu		11:30 - 12:00
12:30 - 13:00							12:00 - 12:30
13:00 - 13:30							12:30 - 13:00
13:30 - 14:00							13:00 - 13:30
14:00 - 14:30	Sessão oral 52 (NRENGE)	Workshop 3 Biologia Computacional	Minicurso 5 Simulador and multimodal control interfaces Dr. Yann Morère			Sessão oral 53 (DSPROC)	13:30 - 14:00
14:30 - 15:00							14:00 - 14:30
15:00 - 15:30							Sessão pôster 7 (apresentador presente)
15:30 - 16:00							14:30 - 15:00
16:00 - 16:30							15:00 - 15:30
16:30 - 17:00							15:30 - 16:00
17:00 - 17:30							16:00 - 16:30
17:30 - 18:00		Workshop 3 (continuação)	Minicurso 5 (continuação)		Plenária da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica		16:30 - 17:00
18:00 - 18:30							17:00 - 17:30
							17:30 - 18:00
							18:00 - 18:30

17 de outubro de 2014 (Sexta)/17th Oct 2014 (Friday)						
SALA/ROOM						
	A1	A2	B1	B2	B3	B4
8:00 - 8:30	Sessão oral 54 (DEVINS)					Foyer B
8:30 - 9:00						Sessão pôster 8 (poster afixado)
9:00 - 9:30	Sessão oral 55 (DEVINS)	Sessão temática especial 8 Bioimpedância Elétrica	Sessão temática especial 9 Tecnologias Assistivas	Sessão temática especial 10 Qualidade e Processamento Digital de Imagens Mamográficas	Sessão temática especial 11 Biomecânica Aplicada ao Esporte	Sessão temática especial 12 Ozônio, Usos e Aplicações na Engenharia Biomédica
9:30 - 10:00						Sessão pôster 8 (apresentador presente)
10:00 - 10:30			Coffee-break			10:00 - 10:30
10:30 - 11:00	Sessão oral 56 (DSPROC)	Sessão oral 57 (DEVINS)	Sessão oral 58 (NRENGE)	Sessão oral 59 (BIOIMA)	Sessão oral 60 (BIOIMEC)	Sessão oral 61 (SPETOP)
11:00 - 11:30						Sessão pôster 8 (poster afixado)
11:30 - 12:00	Sessão oral 62 (DSPROC)	Sessão oral 63 (DEVINS)	Sessão oral 64 (NRENGE)	Sessão oral 65 (BIOIMA)	Sessão oral 66 (BIOIMEC)	Sessão oral 67 (SPETOP)
12:00 - 12:30						12:00 - 12:30
12:30 - 13:00						12:30 - 13:00
13:00 - 13:30				Almoço		13:00 - 13:30
13:30 - 14:00						13:30 - 14:00
14:00 - 14:30	Sessão oral 68 (DSPROC)	Sessão oral 69 (DEVINS)	Sessão oral 70 (NRENGE)	Sessão oral 71 (BIOIMA)	Sessão oral 72 (BIOIMEC)	Sessão oral 73 (SPETOP)
14:30 - 15:00						Sessão pôster 9 (poster afixado)
15:00 - 15:30	Sessão oral 74 (DSPROC)	Sessão oral 75 (DEVINS)	Sessão oral 76 (NRENGE)	Sessão oral 77 (BIOIMA)	Sessão oral 78 (BIOIMEC)	Sessão oral 79 (SPETOP)
15:30 - 16:00						Sessão pôster 9 (apresentador presente)
16:00 - 16:30			Coffee-break			15:00 - 15:30
16:30 - 17:00	Cerimônia de encerramento do CBEB 2014					15:30 - 16:00
17:00 - 17:30						16:00 - 16:30
						16:30 - 17:00
						17:00 - 17:30

INFORMAÇÕES GERAIS

ACESSO AO CONGRESSO

O crachá é de uso pessoal e intrasferível, sendo obrigatório para acesso a todas as atividades científicas e sociais.

A etiqueta de identificação no crachá conterá um código de barras que será utilizado para verificar a presença do participante nas inúmeras atividades do CBEB 2014.

USO DE TELEFONES CELULARES

Use no modo silencioso/vibratório ou desligado durante as atividades científicas.

CERTIFICADOS

A entrega do certificado será feita somente na secretaria do evento. Serão emitidos certificados de participação e apresentação de trabalhos.

Os seguintes tipos de certificados serão emitidos:

1. Participação no CBEB 2014;
2. Participação em Sessão Temática Especial;
3. Participação em Workshop;
4. Participação em Minicurso;
5. Participação em Tutorial;
6. Participação em Painel;
7. Apresentação de Artigos Científico.

Os certificados de Participação no CB2014 estarão disponíveis na secretaria a partir do dia 15 de outubro de 2014.

Todos os outros tipos de certificados serão enviados por email aos participantes, dentro de um período de até uma semana após o término do evento.

A carga horária será especificada (conforme programa do CBEB 2014) nos seguintes tipos de certificados: Sessão Temática Especial, Workshop, Minicurso, Tutorial e Painel.

APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES

Os participantes que apresentarem trabalhos na forma de pôster devem seguir as seguintes instruções:

- a. Chegar pontualmente ao local de fixação do pôster, conforme agenda e programa do CBEB 2014;
- b. Observar que o pôster deverá ficar afixado no painel numerado durante todo o período de apresentação da sessão;
- c. Estar presente junto ao pôster durante todo período indicado como “apresentador presente” na agenda do CBEB 2014;
- d. Incluir no pôster a logo do CBEB 2014;

e. O pôster deverá seguir as seguintes dimensões:

Largura – 90 cm

Altura – 120 cm.

É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar.

Sempre que houver dúvidas o participante deverá procurar apoio técnico disponível na secretaria do CBEB 2014. Haverá ainda uma equipe de apoio técnico, devidamente identificada, que ficará presente no local da sessão.

APRESENTAÇÃO ORAL

Cada apresentador terá 10 minutos para apresentar de seu trabalho e poderá responder perguntas da plateia por cerca de cinco minutos.

Os participantes que apresentarem trabalhos na forma oral devem seguir as seguintes instruções:

- a. Chegar ao local da apresentação com antecedência mínima de 10 minutos do início da sessão oral;
- b. Evitar o uso de fontes pequenas ou cores que dificultem o contraste na projeção de slides;
- c. Evitar o uso de vídeos ou sons;
- d. Respeitar o tempo máximo de 10 minutos para a exposição oral.

É recomendado que o apresentador teste a apresentação previamente, pois os slides, que devem estar no formato Power Point, serão copiados para computadores disponíveis em cada uma das salas.

Não será possível utilizar computadores pessoais para realizar a apresentação.

Sempre que houver dúvidas o participante deverá procurar apoio técnico disponível na secretaria do CBEB 2014. Haverá ainda uma equipe de apoio técnico, devidamente identificada, que ficará presente no local da sessão.

CONVIDADOS

Os convidados especiais que receberam apoio financeiro do CBEB 2014, ou que participarão de atividades técnicas-científicas devem se identificar na secretaria para receberem instruções específicas sob a participação e prestação de contas (quando for o caso).

Todos que receberam apoio financeiro devem apresentar cartões de embarque (para o caso de viagens aéreas) para prestação de contas.

PUBLICAÇÃO DOS ANAIS DO CBEB 2014

Os Anais do CBEB 2014 serão publicados após a realização do evento. Os Anais e todos os artigos estarão permanentemente disponíveis online.

Serão inclusos nos Anais somente artigos apresentados durante o evento.

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS E MÉTODOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

13/10/14

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 4 - Sala B2

(86) Wisley Donizetti Velasco, José Carvalho Noronha, Josue Laguardia and Francisco Viacava

ACESSO AO SUS: MODELAGEM DE INDICADORES DE FLUXOS DOS ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE: O CASO DA MAMOGRAFIA

Sessão oral 4 - Sala B2

(207) Sulafa Ahmed and Rosimary Almeida

A REVIEW OF PERFORMANCE INDICATORS FOR EVALUATION OF CERVICAL CANCER SCREENING PROGRAMS

Sessão oral 4 - Sala B2

(436) Adeilson Barbosa Soares, Adriano Alves Pereira and Selma Terezinha Milagre

USO DE SISTEMA APLICATIVO NA FORMAÇÃO E ANÁLISE DE PREÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS

Sessão oral 4 - Sala B2

(342) Luiz Cláudio Vieira Ferreira, Rogério Anastácio and Selma Terezinha Milagre

ESTUDO COMPARATIVO DE EFETIVIDADE E CUSTO DAS PRÓTESES DE ATQ UTILIZANDO UHMWPE E CABEÇA FEMORAL DE METAL E UHMWPE TIPO CROSS-LINK E CABEÇA FEMORAL DE CERÂMICA

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 1 - Painel 1

(11) Amanda Freitas, Luiza Luiz, Pedro Carneiro, Rodrigo Galvão and Selma Terezinha Milagre

COMPARAÇÃO ENTRE PLACA BLOQUEADA (LISS*) E SISTEMA DE COMPRESSÃO DINÂMICA (DCS) PARA O TRATAMENTO IMEDIATO DE FRAATURAS INTERCONDILIANAS DE FÊMUR

Sessão pôster 1 - Painel 2

(673) Edna Souza, Andréa Alessio, Helka Ozelo, Márcia Oliveira, Mônica Cordeiro, Luís Hererra, Thiago Venâncio, Fernando Cendes, Benito Damasceno, Roberto Colvolan, Eduardo Costa and Gabriela Castellano

ESTUDO PRELIMINAR VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM DTI

Sessão pôster 1 - Painel 3

(110) Leonardo Mariano Gomes and Liliane Ventura
REAL TIME ULTRAVIOLET INDEX METER WITH INFORMATION SYSTEMS TO GENERAL PUBLIC

Sessão pôster 1 - Painel 4

(118) Cristiano Miguel, Regiane Sanvesso Lenzion, Frieda Saicla Barros and Anna Silvia Penteadto Setti Rocha

AVALIAÇÃO DA DENSIDADE ÓTICA DE BASE MAIS VÉU DE FILMES INTRAORAIS PROCESSADOS EM CAIXAS PORTÁTEIS DE REVELAÇÃO

Sessão pôster 1 - Painel 5

(167) Michele Santos, Eddy Krueger and Eduardo Neves
DISTRIBUIÇÃO ANATÔMICA DAS QUEIXAS ÁLGICAS DE POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ

Sessão pôster 1 - Painel 6

(266) Graciela Duque, Mario Novaes and Renan Almeida
COMPARAÇÃO DOS MODELOS ARIMA E SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL APLICADOS A UMA SÉRIE DE DEMANDA DA VACINA CONTRA HEPATITE B

Sessão pôster 1 - Painel 7

(291) Juliane Wilmes Kerecz, João Antonio Palma Setti and Vicente Machado Neto

A INFLUÊNCIA DO DÉFICIT DE VITAMINA D NA EFICÁCIA DE REDUÇÃO DE ADIPOSIDADE LOCALIZADA ABDOMINAL ATRAVÉS DE TERAPIA DE RESFRIAMENTO SELETIVO

Sessão pôster 1 - Painel 9

(452) Elisa Santos, Cinthya Sternberg and Rosimary Almeida

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA AMBIENTE NA ANÁLISE DO TERMOCICLADOR

Sessão pôster 1 - Painel 10

(471) Thaís Nogueira and Marcus Guelpei
MINERAÇÃO DE TEXTO EM BULAS DE MEDICAMENTOS

Sessão pôster 1 - Painel 11

(473) Steffen Walter, Maria José Ferreira Zaruz, Fernando Max Lima, Kerstin Limbrecht, Elizabeth F. Daibert and Adriano Andrade

CORRELATION BETWEEN PAIN AND BIOMEDICAL SIGNALS IN THE CONTEXT OF SEVERELY BURNT INDIVIDUALS - PRELIMINARY RESULTS

Sessão pôster 1 - Painel 12

(410) Davidson Ribeiro Costa, Ingrid Solange Sepúlveda Muñoz, Renata Amadei Nicolau, Carlos Alberto Kelencz, Thiago Santos Maciel, Leandro Júnio Masulo and Aldeirico Paula Junior

APLICAÇÃO DA TRANSFORMADA WAVELET NA ANÁLISE DO EFEITO DA FOTOTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE SOBRE A ATIVIDADE MUSCULAR MASTIGATÓRIA

Sessão pôster 1 - Painel 13

(829) Francisly Cardoso and Arrieth Alves
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM

■ **15:00 - 16:00**

Sessão oral 10 - Sala B2

(563) Rômulo Cristovão Souza and Sergio Miranda Freire
INTEGRAÇÃO DE DADOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA REGISTRADOS NAS BASES DE DADOS DO SUS

Sessão oral 10 - Sala B2

(611) Flávia Lamanna and Edgar Lamounier
ESTUDO DE REESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE UBERLÂNDIA

Sessão oral 10 - Sala B2

(647) Maria H. Farias and Davidson C. Silva
VALIDAÇÃO METROLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA ENSAIO DE BOMBAS DE INFUSÃO

Sessão oral 10 - Sala B2

(688) Vinícius Naves Rezende Faria, Marcos Ferreira de Rezende, Wesley Martins Moura and Selma Terezinha Milagre
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE AUXILIAR À GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES UTILIZANDO INDICADORES DE DESEMPENHO

■ **16:30 - 17:30**

Sessão oral 14 - Sala B2

(203) Afonso Delgado, Alessandro Pinheiro, Camila Cardoso, José Felício Da Silva and Lucas Magedanz
FARMÁCIA HOSPITALAR: ESTUDO DE DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS

Sessão oral 14 - Sala B2

(466) Ana Caroline Pazeto, Carolina Mendes De Godoi, Marcos Ferreira De Rezende, Rodrigo César De Oliveira and Selma Terezinha Milagre
METODOLOGIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA

Sessão oral 14 - Sala B2

(487) Raquel Souza, André Alvarenga, Lorena Petrella, Douglas Braz and Rodrigo Félix

ESTIMATING UNCERTAINTY OF MEASUREMENT OF AXIAL AND LATERAL RESOLUTIONS OF DIAGNOSTIC ULTRASOUND EQUIPMENT

Sessão oral 14 - Sala B2

(750) Ana Paula Squaris, Alexandre Hermi and Harki Tanaka
AVALIAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS SEGUNDO O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DEMOGRÁFICO

14/10/14

■ **08:00 - 09:00**

Sessão oral 18 - Sala B1

(26) Karla Dames, Raphael Mattos and Pedro Melo
APRIMORAMENTO DA ENTROPIA FUZZY DA VAZÃO RESPIRATÓRIA VISANDO O DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Sessão oral 18 - Sala B1

(108) Cleber Da S. Alves, Marília M. F. Gomes and Lourdes M. Brasil
DISPONIBILIDADE DE MAMÓGRAFOS NO BRASIL: DESEMPENHO NA PRODUÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO

Sessão oral 18 - Sala B1

(183) Mauro Gemelli, Leandra Ulbricht and Wagner Ripka
RESULTS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN OSTEOPATHIC PROTOCOL FOR INFANT REFLUX

Sessão oral 18 - Sala B1

(565) Paulo Tadeu Rosa, Aldo José Fontes Pereira, Daniel Matusin, Marco Antônio von Krüger and Wagner Pereira
MODELO COMPUTACIONAL APLICADO À ANÁLISE DO TIPO DE FRATURA ÓSSEA USANDO ULTRASSOM QUANTITATIVO

■ **08:00 - 12:30**

Sessão pôster 2 - Painel 51

(213) Monique Nascimento and Harki Tanaka
ANÁLISE E MAPEAMENTO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Sessão pôster 2 - Painel 11

(709) Érico Cavalcante, André Fonseca, Marilú Da Silva, Marco Aurélio Benedetti Rodrigues and Patrícia Lessa
SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO INFORMATIZADA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

■ **09:00 - 10:00**

Sessão oral 22 - Sala B1

(124) Felipe Huguenin, Antonio Infantosi and Renan Almeida

PADRÕES DE VARIAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE A PARTIR DOS GASTOS COM INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Sessão oral 22 - Sala B1

(393) Iam Palatnik Sousa and Elisabeth Costa Monteiro
TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: TERMINOLOGY AND SAFETY ASPECTS CONCERNING THERAPEUTIC PROTOCOL AND DEVICE RELIABILITY

Sessão oral 22 - Sala B1

(488) Taynara Santos, Debora Oliveira, André Alvarenga and Rodrigo Félix

VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE MEDIÇÃO DA VELOCIDADE ULTRASSÔNICA DE PROPAGAÇÃO LONGITUDINAL

Sessão oral 22 - Sala B1

(662) Luis Felipe Oliveira E Silva, Cristiano Mioso and Samuel Avelino

AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE CÁLCULO DE DOSE RADIOTERÁPICA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE PLANAJEMANETO

■ **10:30 - 11:30**

Sessão oral 26 - Sala B1

(273) Sulafa Ahmed, Joana Costa, Maria Silva, Rogerio Santos and Rosimary Almeida

PERFIL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUANTO ÀS AÇÕES DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NO RJ

Sessão oral 26 - Sala B1

(274) Victor Hugo Da Silva Muniz, João Baptista De Oliveira Souza Filho, Luciana Faletti Almeida, Fabio Augusto De Alcantara Andrade, Afrânio Lineu Kritski and Rafael Mello Galliez

SCORE DE PONTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE PULMONAR DERIVADO POR INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL

Sessão oral 26 - Sala B1

(289) Wilson Henrique Veneziano and Felipe Ermel Pacheco

ANÁLISE DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA DA REDE DE FRIOS DE UM HEMOCENTRO GOVERNAMENTAL BRASILEIRO

Sessão oral 26 - Sala B1

(401) Caio Pelatieri Goulart, Lucas Menghin Beraldo and Leandra Ulbricht

COMPARATIVO DA ESTIMATIVA DA GORDURA

CORPORAL EM ADOLESCENTES OBTIDA POR DXA E ULTRASSOM PORTÁTIL

■ **14:00 - 17:30**

Sessão pôster 3 - Painel 1

(64) Fabricio Loheni Silva, Thamara Cozer, Juliana Baddelli, Percy Nohama, Frieda Saicla Barros and Marcelo V. W. Zibetti

AVALIAÇÃO DA DOSE EFETIVA ACUMULADA EM TRÊS CLÍNICAS DE MEDICINA NUCLEAR

Sessão pôster 3 - Painel 2

(190) Adilmar Dantas and Adriano Andrade
BIODATA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE UM SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO DE COLETA DE DADOS BIOMÉDICOS

Sessão pôster 3 - Painel 3

(262) Rianne Brito, Letícia Salomao, Ana Claudia Patrocinio and Cecília Debs

MEDIDAS PARA IMPLANTAÇÃO PROGRAMA DE QUALIDADE DE IMAGEM EM MAMOGRAFIA

Sessão pôster 3 - Painel 4

(280) Mario Novaes, Isabele Melo, Mateus Souza and Renan Almeida

IMPACTOS DA VACINAÇÃO NA MORTALIDADE POR SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA NO BRASIL

Sessão pôster 3 - Painel 5

(300) Aline Junskowski Kalil, Glaucio Erlei Souza, Saturnino Ribeiro Nascimento Neto, Rubens Alexandre de Faria, Percy Nohama and Frieda Saicla Barros

APLICAÇÃO DA ACREDITAÇÃO HOSPITALAR COMO MELHORIA DE QUALIDADE NOS CENTRO CIRÚRGICOS

Sessão pôster 3 - Painel 6

(318) José Azanha Neto and Henrique Oliveira
MODELO DE BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDO PARA O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ÚNICO DO PACIENTE

Sessão pôster 3 - Painel 7

(320) Alessandro Pinheiro, José Felício, Lucas Magdanz, Afonso Delgado and Péricles Póvoa
AUTOMAÇÃO HOSPITALAR: UNITARIZAÇÃO DE BLISTER

Sessão pôster 3 - Painel 8

(359) Elyr Alves, Daniel Morim, Marcio Souza and Fernando Rosario

ESTUDO DE CASO: SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE EM FARMÁCIAS E ALMOXARIFADOS

Sessão pôster 3 - Painei 9

(426) Songila Maria S Rocha Doi, Frieda Saicla Barros, Bertoldo Schneider Jr and Fábio Kurt Schneider
FREQUÊNCIA DE ACIDENTES COM MATERIAIS PÉFUROCORTANTES ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE (REVISÃO BIBLIOGRÁFICA)

Sessão pôster 3 - Painei 10

(430) Marisângela Brittes and Bertoldo Schneider Junior
A COLLABORATIVE APPROACH TO MANAGE AND SHARE ELDERLY BIOMEDICAL INFORMATION

Sessão pôster 3 - Painei 11

(512) Andre Luis Braghini, Joao Antonio Palma Setti and Bertoldo Schenaider Junior
AVALIAÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO: ANGIO-TOMOGRÁFIA CORONARIANA - MÉTODOS RES-TROPSECTIVO E PROSPECTIVO

Sessão pôster 3 - Painei 12

(589) Rogério Santos, Fernando Coelli, Renan Almeida and Wagner Pereira
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO UM VS QUATRO CANAIS: IMPACTO NA PRODUTIVIDADE DE UM SETOR DE TOMOGRAFIA

Sessão pôster 3 - Painei 13

(604) Fernando Coelli, Rogério Santos, Andrei Pires, Renan Almeida, Wagner Pereira, Matheus Pereira and Thiago Pereira
ESTUDO DE CONFIABILIDADE DE TOMÓGRAFOS COMPUTADORIZADOS

Sessão pôster 3 - Painei 14

(617) Karin Cristine, Júlio Eduvirgem, Laudicéia Pereira Xavier and Lúcia Toaldo
APLICAÇÃO DO CONFUSION ASSESMENT METHOD FOR THE INTENSIVE CARE UNIT SCALE COMO FERRAMENTA PARA ANÁLISE DO DELIRIUM EM UTI

Sessão pôster 3 - Painei 15

(653) Manoel Andrade and Eduardo Jorge Valadares Oliveira
MONITORAMENTO E RASTREABILIDADE DE ENXOVAL HOSPITALAR: O USO DO RFID, NO COMBATE A EVASÃO,

Sessão pôster 3 - Painei 16

(676) Michele Andrade, Darcio Prestes, Marcio Varani and Leria Holsbach
TI MÓVEL NA SAÚDE: PRIVACIDADE, CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA

Sessão pôster 3 - Painei 17

(697) Luiz F. G. Sydor, Thiago S. Dias and Ricardo Bernardi
CHAMADAS DE ENFERMAGEM SEM FIO UTILIZANDO O PADRÃO ZIGBEE E REDE MESH

Sessão pôster 3 - Painei 18

(727) Elio Lima and Georges Amvame-Nze
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE; SENSOR DE SPO2 COM TECNOLOGIA MASIMO SET VS COMPATÍVEL: ESTUDO DE CASO,

Sessão pôster 3 - Painei 19

(758) Genival Tavares Cruz, Leonardo Rezende Freire Ribeiro, Brenna Fraga Lima, Daniela Morais Pereira and Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
RISKS AND CAUSES OF BURNS IN PATIENTS UNDERGONE INTO SURGICAL PROCEDURES WITH THE USE OF ELECTROSURGICAL UNIT

Sessão pôster 3 - Painei 20

(299) Juliana Almeida, Suzane Martello, Katren Corrêa, Gisele Devetak, Alana Ferreira and Elisângela Manfra
REPETIBILIDADE DOS PARÂMETROS ESPAÇO TEMPORAIS DA MARCHA DE PACIENTES PÓS-AVE: RESULTADOS PRELIMINARES

Sessão pôster 3 - Painei 21

(790) Gleicy A Macedo, Patrícia Brasil and Flávio F Nobre
AVALIAÇÃO DE PADRÕES CLÍNICOS DE CASOS DE DENGUE UTILIZANDO REDES NEURAIAS NÃO-SUPERVISIONADAS (SOM)

Sessão pôster 3 - Painei 22

(870) Hélio Hekis, Adriano Sousa, Nathanael Vieira, César Sousa E Filho, Ricardo Valentim and Robinson Alves
PRÁTICAS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA - RN

Sessão pôster 3 - Painei 23

(900) Sílvia Bonassi and Renato Zângaro
CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE: SINAIS SINTOMAS DE ESTRESSE

15/10/14**■ 08:00 - 12:30****Sessão pôster 4 - Painei 1**

(199) Renan Magri and Liliane Ventura
ÓCULOS DE SOL: SISTEMA PARA VERIFICAR A INFLAMABILIDADE

Sessão pôster 4 - Painei 2

(260) Camila Sampaio Dos Reis, Marjorie Arévalo Delgado, Jhazmin Vega Arandia and Renato Garcia Ojeda
O FATOR HUMANO NAS OCORRÊNCIAS DE FALHAS COM TECNOLOGIAS MÉDICAS

Sessão pôster 4 - Painei 3

(326) Alexandre Souza and Rodolfo More

O PERFIL DO PROFISSIONAL ATUANTE EM ENGENHARIA CLÍNICA NO BRASIL

Sessão pôster 4 - Painel 4

(44) Gil Carvalho

AVALIAÇÃO DE METAIS PRESENTES EM MEDICAMENTOS POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X

Sessão pôster 4 - Painel 5

(515) Fabiano Buck, Leonardo Farah, Cassio Dias de Andrade Júnior and Julio C Bassan

DISSOCIAÇÃO ENTRE: INTERVALOS DOS BATIMENTOS CARDÍACOS (IBI) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC) EM PRATICANTES DE PARKOUR

Sessão pôster 4 - Painel 6

(552) Lyvia Mouco Adolpho Areias, Débora Paulino Oliveira, Wagner Coelho A. Pereira and Marco Antonio von Krüger

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO AQUECIMENTO POR ULTRASSOM DE TECIDO BIOLÓGICO COM CAMADAS PLANAS NÃO PARALELAS

Sessão pôster 4 - Painel 7

(573) Thays Desiree Mineli, André Oliveira Sawakuchi, Luciana Nogueira, N K Umisedo and E T Costa

AVALIAÇÃO DO QUARTZO COMO DOSÍMETRO PESSOAL BASEADO EM LUMINESCÊNCIA ÓPTICAMENTE ESTIMULADA

Sessão pôster 4 - Painel 8

(699) Henrique Hott, Letícia Ramos and Mariadocarmo Vitarelli Pereira

SISTEMA DE RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS E GEOPROCESSAMENTO PARA ANÁLISE DE CASOS DA OCORRÊNCIAS DA LEISHMANIOSE

Sessão pôster 4 - Painel 9

(732) Mardson Amorim, Livia Ponciano, Antonio Cavalcanti and Ruy Altafim

UMIDADE RELATIVA EM INCUBADORA NEONATAL: IMPLICAÇÕES SOBRE A SENSÇÃO TÉRMICA DO NEONATO

Sessão pôster 4 - Painel 10

(828) Israel Sousa and Rodrigo Varejão

RASPCARE: SISTEMA DE AUXÍLIO DOMICILIAR PARA DIABÉTICOS E HIPERTENSOS

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 36 - Sala B4

(91) Julio Borini and Vicente Machado Neto

BIOLOGICAL INDICATORS IN FORMALDEHYDE STERILIZATION

Sessão oral 36 - Sala B4

(119) Cristiano Miguel, Regiane Sanvesso Lenzion, Frieda Saicla Barros, João Gilberto Tilly Jr, Cláudia

Kmiecik, Hugo Reuters Schelin and Anna Silvia Pentado Setti Rocha

AVALIAÇÃO DO ELEMENTO INTERNO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA UTILIZADAS EM HEMODINÂMICA

Sessão oral 36 - Sala B4

(128) Fernanda Da Silva, Anderson Renoir Felix Silva, Paulo Eduardo Silva Barbosa, Sidney Aciole Rodrigues and Kátia Elizabete Galdino

QUALITATIVE APPLICATION OF OPERATION AND SUPPORT HAZARD ANALYSIS FOR SYRINGE INFUSION PUMPS

Sessão oral 36 - Sala B4

(156) Michel Bessani, Emery Cleiton Cabral Correia Lins, Alexandre Cláudio Botazzo Delbem and Carlos Dias Maciel

CONSTRUCTION OF A CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR DENTAL CARIES MANAGEMENT USING BAYESIAN NETWORKS

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 5 - Painel 1

(40) Jhomyr Modesto, Lucas Beraldo and Leandra Ulbricht

SENSIBILIDADE, ESPECIFICIDADE E ACUIDADE NA AVALIAÇÃO DO SOBREPESO POR MODELOS BASEADOS EM MASSA, ESTATURA E IDADE EM ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO

Sessão pôster 5 - Painel 2

(129) Regiane Sanvesso Lenzion, Miriam Mariela Morveli Espinoza, Frieda Saicla Barros and Percy Nohama

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Sessão pôster 5 - Painel 3

(237) Angelo Bernardo Brasil de Souza, Paulo Danilo Farina Jr., Maurício Cagy and Antônio Fernando Catelli Infantosi

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALARMES PARA O MONITOR DE FUNÇÃO CEREBRAL PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Sessão pôster 5 - Painel 4

(285) Mario Novaes, Renan Almeida, Luísa Novaes, Bernadete Oliveira, Silvia Victor and Ligia Novaes

AVALIAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DE UMA CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE VACINAS

Sessão pôster 5 - Painel 5

(434) Marcela Bianchi, Marina Bernardes and Carla Santana

A TELEASSISTÊNCIA NO CUIDADO AO IDOSO NO DOMICÍLIO

Sessão pôster 5 - Painel 6

(486) Gustavo Silva Mendonça, Selma Terezinha Milagre, Adriano de Oliveira Andrade and Adriano Alves Pereira
DETECÇÃO DE PROBLEMAS DE USABILIDADE EM UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Sessão pôster 5 - Painel 7

(490) Marjorie Delgado, Luciana Ramos and Renato Garcia
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NA FASE DE UTILIZAÇÃO, CASO DE ESTUDO: DETECTOR DE BATIMENTOS FETAL

Sessão pôster 5 - Painel 8

(531) Oscar Fernando Gaidos Rosero, Icaro Dos Santos and Raphael Matsunaga
ADEQUAÇÃO DE UMA CÂMARA ANECÓICA DE PEQUENO PORTE PARA ENSAIOS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA EM EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS

Sessão pôster 5 - Painel 9

(548) Adair Dumas Junior and Vicente Machado Neto
ESTUDO COMPARATIVO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA UTILIZANDO DIFERENTES MÉTODOS

Sessão pôster 5 - Painel 10

(549) Manuela Petagna and Harki Tanaka
IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE FALHA EM BOMBAS DE INFUSÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Sessão pôster 5 - Painel 11

(677) Keity Baroni, Anna Silvia Setti Penteadado Da Rocha Setti Penteadado Da Rocha and João Gilberto Tilly
ESTIMATE OF OCCUPATIONAL DOSE IN THE EXAMINATION OF CYSTOURETHROGRAPHY

Sessão pôster 5 - Painel 12

(736) Noé Yoitiro Costa Hashimoto, Leandro Felix De Oliveira, Suzy Cristina Bruno Cabral and Emery Cleiton Cabral Correia Lins
METHODOLOGY FOR HOMOLOGATION OF MEDICAL TECHNOLOGY

Sessão pôster 5 - Painel 54

(763) Matheus Crespi Schenfeld, Felipe de Vargas, Marcelo Trindade Rebonatto and Oneide Paixão
MIDDLEWARE PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EM SYSTEM ON A CHIP

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 40 - Sala B4

(325) Alexandre Souza, Guilherme Xavier, Rodrigo Santos, Wagner Pereira and Renan Almeida
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO PARA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CLÍNICA: ANÁLISE DO

RETORNO DE INVESTIMENTO

Sessão oral 40 - Sala B4

(65) Débora Camillo, Jocilene Albuquerque and Carlo Pece

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA INCUBADORA, DA DISTÂNCIA E DO USO DE TECIDO NA REDUÇÃO DO RUÍDO GERADO PELOS ALARMES DOS EQUIPAMENTOS EM UMA UTI NEONATAL

Sessão oral 40 - Sala B4

(81) Fabio A. A. Andrade, João B. O. Souza Filho, Rafael M. Galliez and Afranio Kritski
MODELO NEURAL PARA O SUPORTE AO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PULMONAR NA TRIAGEM DE PACIENTES

Sessão oral 40 - Sala B4

(504) Michele Sousa, Sérgio Mühlen and Maria Isabel Freitas

APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCO HFMEA NO SETOR DE EXPURGO DO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

■ 16:30 - 17:30

Sessão oral 44 - Sala B4

(542) Pablo Cevallos, Luis Donadio, Marcos Lima, Arce-Cuesta Diana and Roberto Ichinose
ANÁLISE DE TAREFAS COGNITIVAS APLICADA AO PROCESSO DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS NO INCA

Sessão oral 44 - Sala B4

(603) Rogério Anastácio, João Paulo Gomes De Melo, Hudson Capanema Zaidan and Selma Terezinha Milagre
AVALIAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO PROVOCADOS POR LESÕES CERVICAIS EM UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO

Sessão oral 44 - Sala B4

(626) Deise Ahagon
MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE UM SETOR DE MAMOGRAFIA

Sessão oral 44 - Sala B4

(680) João Neto, Maria Fragoço and Mercia Oliveira
OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES DE REFERÊNCIA DOS RADIOFÁRMACOS BASEADOS EM 18F POR ESPECTROMETRIA GAMA

BIOMATERIAIS E ENGENHARIA DE TECIDOS

13/10/14

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 6 - Sala B4

(19) Zair Oliveira Netto, Marcelo Ribas, Rubens Faria, Bertoldo Schneider and Julio Bassan
GENETIC DOPING: TRIAL GENES E THEIR INFLUENCE IN SPORTS

Sessão oral 6 - Sala B4

(360) Rosalba Costa, Joaquim Miguel Maia, Sérgio Francisco Pichorim, Amauri Amorin Assef, Vera Lucia Da Silveira Nantes Button and Eduardo Tavares Costa
DETECÇÃO DE FALHAS EM ESTRUTURAS MACIÇAS DE ALUMÍNIO UTILIZANDO A TÉCNICA DA IMPEDÂNCIA

Sessão oral 6 - Sala B4

(441) Karoline Mansano Romeira, Felipe Azevedo Borges, Natan Roberto Barros, José Luiz Ferreira Cinman, Rosângela Gonçalves Silva and Rondinelli Donizetti Herculano

EVALUATION OF PHYSICAL/CHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF NATURAL LATEX BIOMEMBRANES WITH VEGETABLE EXTRACT

Sessão oral 6 - Sala B4

(667) Luiz Fernando de Moura Sak and João Aantonio Palma Setti

ESTUDO PILOTO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS IDEIAIS DE BIOMATERIAL INERENTES A ENGENHARIA TECIDUAL

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 1 - Painel 14

(135) Nelly Leite, Newton Soares Da Silva, Fernanda Roberta Marciano and Anderson De O. Lobo
ANÁLISE DA BIOATIVIDADE E EFEITO BACTERICIDA DO NOVO COMPOSITO DE NHAP/MWCNT FUNCIONALIZADOS

Sessão pôster 1 - Painel 15

(252) Nathalia Oderich Muniz and Luis Alberto Dos Santos
INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE SECAGEM NA POROSIDADE DE PEÇAS DE ALUMINA OBTIDAS POR PROTOTIPAGEM RÁPIDA

Sessão pôster 1 - Painel 16

(317) Ciliana Antero Guimarães Da Silva Oliveira, Bruno Neves Cavalcanti, Fernanda Cavalcante Da Silva, Vladimir Jesus Trava-Airold, Anderson Oliveira Lobo and Fernanda Roberta Marciano
VIABILIDADE CELULAR DE OSTEOBLASTOS HUMANOS EM FILMES DE CARBONO TIPO-DIAMANTE COM DIÓXIDO DE TITÂNIO

Sessão pôster 1 - Painel 17

(256) Beatriz Ramos, Felipe Lopes, Eduardo Saito, Vladimir Trava-Airoldi, Anderson Lobo and Fernanda Marciano
ESTUDO DA CORROÇÃO ELETROQUÍMICA DE FILMES DE CARBONO-TIPO DIAMANTE POR LÍQUIDOS BIOMIMÉTICOS

Sessão pôster 1 - Painel 19

(481) Jurandir Da Silva Junior, Leonardo Ribeiro Rodrigues and Christiane Bertachini Lombello
ANÁLISE DO POTENCIAL TERAPÊUTICO E BIOLÓGICO DA HA E DO COMPÓSITO HA/TIO2

Sessão pôster 1 - Painel 20

(501) Jaqueline De Souza Crusca, Anna Cecília Bezerra De Oliveira, Janice Rodrigues Perussi and Ana Maria De Guzzi Plepis
AVALIAÇÃO CITOTÓXICA DE ESPONJA DE COLÁGENO E QUITOSANA

Sessão pôster 1 - Painel 21

(591) Carlos Silva, Ricardo Yara, Cláudia Lima, Natália Onofre, Gilvânia Santana, Lenine Miranda, Dewson Pereira and Yago Silva

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILME DE KEFIRANA COM POTENCIAL APLICAÇÃO COMO SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DE PELE

Sessão pôster 1 - Painel 22

(735) Felipe Grillo, Alexandre Colello Bruno, Diego Ronaldo Thomaz Sampaio, Theo Zeferino Pavan and Antonio Adilton Oliveira Carneiro
DEVELOPMENT OF COLORECTAL PHANTOM TO EVALUATE NEW ULTRASOUND ELASTOGRAPHY TECHNIQUE

Sessão pôster 1 - Painel 23

(743) Jaqueline Bastos, Ana Paula Claro, André Jardini and André Rangel
ANÁLISE DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE BIOMIMÉTICO EM SUPORTES POROSOS DE TITANIO SINTERIZADO PELA TECNOLOGIA DMLS

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 12 - Sala B4

(80) Crisiane Marangon, Virginia Martins, Gracie Da Silva and Ana Maria Plepis

RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF CHITOSAN: GELATIN: COPAÍBA OIL MIXTURES

Sessão oral 12 - Sala B4

(100) Idalia Siqueira, Marcus Corat, Bruno Cavalcanti, Fernanda Marciano and Anderson Lobo
APPLICATION OF PDLLA/CARBON NANOTUBES/NHAP SCAFFOLDS FOR BONE REGENERATION

Sessão oral 12 - Sala B4

(192) Teresa C. O. Marsi, Tatiane V. Toniato, Jonatas R. Oliveira, Luciane D. Oliveira, Fernanda R. Marciano and Anderson O. Lobo
EFEITO ANTIMICROBIANO DE MANTAS DE NANOFIBRAS POLIÁCIDO LÁCTICO COM DIÓXIDO DE TITÂNIO INCORPORADOS

Sessão oral 12 - Sala B4

(261) Jaqueline Ribeiro, Suélya Fleury Rosa and Mário Fleury Rosa
TÉCNICA EXPERIMENTAL DENOMINADA VAN GOGH PARA CONFECCÃO DE PROTÓTIPO DE LENTE

■ **16:30 - 17:30**

Sessão oral 16 - Sala B4

(29) Mariane Pettian, Geovane Ribeiro Dos Santos, Piera Lenise, Ana Maria Guzzi Plepis, Virginia Conceição Amaro Martins and Marcelo Rodrigues Cunha
CAPACIDADE OSTEOGÊNICA DE MEMBRANAS DE COLÁGENO DERIVADAS DA SEROSA DO INTESTINO BOVINO NO TRATAMENTO DE FALHAS ÓSSEAS PROVOCADAS NO CRÂNIO DE RATOS

Sessão oral 16 - Sala B4

(38) Ana Maria Souza, Alessandro Melo Deana, Maiara C Carvalho, Adriano Fonseca Lima and Marcelo Tavares Oliveira
EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE ENERGIA DE UNIDADES LED UNI- E MULTI-ONDAS NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE RESINAS COMPOSTAS

Sessão oral 16 - Sala B4

(305) Andera Rodas
INFLUÊNCIA DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA NA VIABILIDADE DE FIBROBLASTOS CULTIVADOS IN VITRO

Sessão oral 16 - Sala B4

(385) Fabiana Gonçalves Dos Santos, Carolina Gonsalves, Sandra Einloft and Rosane Ligabue
INFLUÊNCIA DO NÚCLEO OLEOSO NA PREPARAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE POLIURETANO BIODEGRADÁVEL E A-TOCOPHEROL

14/10/14

■ **08:00 - 09:00**

Sessão oral 19 - Sala B2

(55) Marcelo Cunha, Fernanda Menezes, Rui Ferreira Junior, Benedito Barraviera, Geovane Santos, Mariane Pettian, Virginia Martins and Ana Plepis
A NEW FIBRIN SEALANT COMBINED WITH HYDROXYAPATITE AS A SUPPORT FOR THE TREATMENT OF CRANIAL DEFECTS IN RATS

Sessão oral 19 - Sala B2

(62) Galdeano Ewerton Alexandre, Cunha Marcelo Rodrigues Da, Plepis Ana Maria Guzzi, Martins Virginia Da Conceição Amaro, Nascimento Daniel Luis Do, Santos Geovane Ribeiros Dos and Pettian Mariane Silva
MEMBRANE ELASTIN DERIVED FROM EAR CARTILAGE IN THERAPY OF BONE REGENERATION,

Sessão oral 19 - Sala B2

(99) Idalia Siqueira, Newton Soares-Dasilva, Fernanda Marciano and Anderson Lobo
BACTERICIDAL ACTIVITY OF PDLLA/CARBON NANOTUBES/NHAP SCAFFOLDS FOR ORTHOPAEDIC APPLICATIONS

Sessão oral 19 - Sala B2

(101) Lívia Contini Massimino and Sergio Akinobu Yoshioka
NANOPARTÍCULAS DO ANTITUMORAL CURCUMINA: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO

■ **08:00 - 12:30**

Sessão pôster 2 - Painel 1

(131) Edmundo Silva, Gabriela F. Santana-Melo, Aline S. Silva, Nelly C. S. Leite, Luana M.R. Vasconcellos, Fernanda R. Marciano and Anderson O. Lobo
AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE NANOFIBRAS DE POLI(BUTILENO ADIPATO-CO-TEREFTALATO) COM NANOHIPOXANTINA E NANOTUBOS DE CARBONO SUPERHIDROFÍLICOS INCORPORADOS

Sessão pôster 2 - Painel 2

(143) Douglas Marques and Luis Santos
FIBERS OF POLY (LACTIC-CO-GLYCOLIC ACID) / POLY (ISOPRENE) BLEND FOR APPLICATION IN TISSUE ENGINEERING

Sessão pôster 2 - Painel 3

(223) Geisa Salles, Fernanda Aparecida Pereira and Cristina Pacheco-Soares
EVALUATION OF PHOTODYNAMIC THERAPY WITH LED IN TUMOR CELL ADHESION PROCESS

Sessão pôster 2 - Painel 4

(386) Marília Marta Horn, Murilo Álison Vigilato, Virginia C. Amaro Martins and Ana Maria De Guzzi Plepis INFLUÊNCIA DO TIPO DE NANOTUBO NAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS DE GÉIS DE QUITOSANA/NANOTUBOS DE CARBONO

Sessão pôster 2 - Painel 5

(395) Camila Camargo, Luiz Rodrigues, Tiago Volkmer, Sérgio Mortari, Rubens Camratta, Fernando Machado and Luis Santos SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA POR PRECIPITAÇÃO EM DIFERENTES TEMPERATURAS

Sessão pôster 2 - Painel 6

(450) Christiane Ribeiro, Juliana Marchi and Ana Bresiani AVALIAÇÃO IN VITRO DA INTERAÇÃO DE CERÂMICAS DE FOSFATO DE CÁLCIO EM MEIO DE CULTURA CELULAR

Sessão pôster 2 - Painel 7

(456) Marcia Simbara, Emery Lins and Sonia Malmonge SCAFFOLD POROSITY: PYCNOMETRY X IMAGE PROCESSING

Sessão pôster 2 - Painel 8

(606) Yago Silva, Natália Onofre, Ricardo Yara, Dewson Pereira, Claudia Lima and Késia Sena PRODUÇÃO DE FILMES POLIMÉRICOS BASEADOS EM ÁGAR VISANDO A PRODUÇÃO DE SUBSTITUTOS DE PELE

Sessão pôster 2 - Painel 9

(723) Anand O. Masson, Monica H.M. Nascimento and Christiane B. Lombello ANÁLISE COMPARATIVA DE DIFERENTES MÉTODOS DE CITOTOXICIDADE IN VITRO

Sessão pôster 2 - Painel 10

(728) Cristiane Wachesk, Fernanda Marciano and Vladimir Trava-Airoldi AVALIAÇÃO DA ADESÃO CELULAR UTILIZANDO FILMES DE TiO₂-DLC PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS,

■ 09:00 - 10:00**Sessão oral 23 - Sala B2**

(105) Rebecka Pepino, Virginia Martins and Ana Plepis ESTUDO REOLÓGICO DE GÉIS DE QUITOSANA E QUITOSANA/GELATINA EM DIFERENTES ÁCIDOS

Sessão oral 23 - Sala B2

(126) Aline Silva, Fernanda Marciano and Anderson Lobo PRODUÇÃO DE NANOFIBRAS POLIMÉRICAS DE POLI (BUTILENO ADIPATO CO-TEREFTALATO) COM NANOHIDROXIAPATITA INCORPORADA

Sessão oral 23 - Sala B2

(132) Max Jorge Carlos Salazar, Virginia Da Conceição Amaro Martins and Ana Maria de Guzzi Plepis PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANA/GELATINA E QUITOSANA/COLÁGENO

Sessão oral 23 - Sala B2

(151) Juliana Milani, Natália Marassi Martinelli, Vinie Abreu Christino, Fernanda Cavalcanti Da Silva, Ciliana Antero Guimarães Da Silva Oliveira, Vladimir Jesus Trava-Airoldi, Anderson Oliveira Lobo and Fernanda Roberta Marciano ELETRODEPOSIÇÃO DE HIDROXIAPATITA SOBRE FILMES DE CARBONO-TIPO DIAMANTE

■ 14:00 - 17:30**Sessão pôster 3 - Painel 24**

(122) Laurita Dos Santos, Nuno Azoia, Artur Cavaco-Paulo, Priscila Favero and Airton Martin ESTUDO DA PERMEAÇÃO DA VITAMINA E NA PELE HUMANA USANDO DINÂMICA MOLECULAR

Sessão pôster 3 - Painel 25

(283) Vinie de Abreu Christino, Fernanda Cavalcante Silva, Vladimir Jesus Trava-Airoldi, Anderson de Oliveira Lobo and Fernanda Roberta Marciano ESTUDO DA IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA DE FILMES DE CARBONO TIPO-DIAMANTE CONTENDO NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO VISANDO O RECOBRIMENTO DE LIGAS ORTOPÉDICAS

Sessão pôster 3 - Painel 26

(292) Kétner Bendo Demétrio, Juliana Righi Maraninchi and Luis Alberto Dos Santos PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF TRACHEOBRONCHIAL STENTS PRODUCED WITH POLYDIMETHYLSILOXANE / CALCIUM PHOSPHATE

Sessão pôster 3 - Painel 27

(387) Neila C. F. Machado, Bruna G. Carvalho, Laurita Santos, Airton A. Martin and Priscila Favero FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE OURO PELA ADSORÇÃO DE ÁCIDO LIPÓICO: SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE UM VEÍCULO DE ENTREGA,

Sessão pôster 3 - Painel 28

(458) Cristiano De L. Santana, Amanda P. Souza, Alessandro Deana, Renato A. Prates, Kristianne P.S. Fernandes and Cristiane M. França QUIMIOTAXIA DE MACRÓFAGOS FRENTE A DOIS REGIMES DE ENTREGA DE LASER DE BAIXA POTÊNCIA EM FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS DIABÉTICOS,

Sessão pôster 3 - Painel 29

(461) Amanda P. Souza, Daniela De Fátima T. Silva, Sandra K. Bussadori, Raquel A. Mesquita-Ferrari and Cristiane M. França

QUANTIFICAÇÃO DE MIOFIBROBLASTOS E COLÁGENO NO REPARO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS DIABÉTICOS FRENTE A DIFERENTES REGIMES DE ENTREGA DO LASER

Sessão pôster 3 - Painel 30

(462) Lauren Bohner, Ana Paula Terossi de Godoi and Alma Catirse

BIODEGRADAÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES SOB A INFLUÊNCIA DE ENXAGUATÓRIOS BUCAIS

Sessão pôster 3 - Painel 31

(530) Alejandro Sanches, Fabio Bonorino, Luiz Rodrigues and Luis Bulhões

ESTABILIDADE QUÍMICA DE LIGAS DE NB-TI EM SOLUÇÃO SIMULANDO O MEIO FISIOLÓGICO

Sessão pôster 3 - Painel 32

(599) Marilia Drumond, Vinie Abreu and Felipe Lopes
ESTUDO DA CORROSÃO ELETROQUÍMICA DE REVESTIMENTOS DE LIGAS METÁLICAS EM LÍQUIDOS BIOMIMÉTICOS

Sessão pôster 3 - Painel 33

(721) Maria Carla Petrellis, Rodrigo Leal De Paiva Carvalho, Rodney Capp Pallota, Patrícia Silva Almeida, Rodrigo Labat Marcos, Lucio Frigo and Rodrigo Alvaro Lopes-Martins

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO AZUL DE METILENO FOTOATIVADO NO MODELO EXPERIMENTAL DO TUMOR DE WALKER 256

Sessão pôster 3 - Painel 34

(772) Icaro Matioli Barbosa, Laurita Dos Santos, Lazaro Pinto M. Neto and Airton Abrahão Martin

ESTUDO PILOTO DO FENÔMENO QUORUM SENSING E AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS BIOCÍMICAS DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM AGAR MUELLER HINTON, NA CL 0,9% E H₂O ATRAVÉS DA MICROESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO,

Sessão pôster 3 - Painel 35

(792) Caio Perecin, Sergio Yoshioka, Natalia Cerize, Adriano Oliveira and Valmir Chitta

NANOPARTÍCULAS SUPERPARAMAGNÉTICAS ENCAPSULADAS COM POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE CÂNCER POR HIPERTERMIA

Sessão pôster 3 - Painel 36

(809) André Gonçalves Próspero, Patricia Fidelis de Oliveira, Ronaldo Matos, Caio César Quini, Juliana Irani

Fratucci de Gobbi, Juliana Fernandes de Matos, Nicholas Zufelato, Andris Figueiroa Bakuzis and José Ricardo de Arruda Miranda

TEMPO DE PERMANÊNCIA E BIODISTRIBUIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS EM RATOS: RESULTADOS INICIAIS

Sessão pôster 3 - Painel 37

(832) Jéssica Julioti Urbano, Nadua Apostólico, Renata Kelly Da Palma, Noelia Campillo, Juan J. Uriarte, Esther Melo, Elena Garreta, Ramon Farré, Daniel Navajas and Luis Vicente Franco Oliveira

LUNG SCAFFOLDS FOR BIOENGINEERED ORGAN, TECHNICAL NOTE,

Sessão pôster 3 - Painel 38

(841) Cintia Rosa, Eduardo Saito, Helder Ceragioli, João Barros, Fernanda Marciano and Anderson Lobo

PRODUÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS À BASE DE GO E NHAP POR ELETRODEPOSIÇÃO EM SOLUÇÃO ELETROLÍTICA ÁCIDA

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 29 - Sala B4

(253) Felipe Lopes, Ciliana Antero Guimarães Da Silva Oliveira, Nelly Leite, Vladimir Trava-Airoldi, Anderson Lobo and Fernanda Marciano

BIOATIVIDADE DE FILMES HÍBRIDOS DE CARBONO TIPO-DIAMANTE CONTENDO NANOPARTÍCULAS DE TiO₂

Sessão oral 29 - Sala B4

(424) Guilherme Blanco, Ana Fernandes, Paula Balieiro and Priscila Favero
IN SILICA VALIDATION OF ANIMAL MODEL FOR HUMAN HAIR PROTEINS STUDY

Sessão oral 29 - Sala B4

(304) Danilo Kakazu and Sônia Malmonge
SCAFFOLDS DE QUITOSANA PARA ENGENHARIA TECIDUAL NEURAL

Sessão oral 29 - Sala B4

(312) Marcelo Munhoz, Helton Hirata, Eduardo Machado, Marcelo Cunha, Ana Maria Plepis, Virginia Martins and Sérgio Yoshioka

ESTUDO EXPERIMENTAL DO REPARO DE DEFEITOS ÓSSEOS CRANIANOS DE RATOS COM BLEN-DAS POLIMÉRICAS

■ 16:30 - 17:30

Sessão oral 31 - Sala B2

(200) Thiago G. Figueira, Jaqueline S. Crusca and Sérgio A. Yoshioka

APLICAÇÃO DE POMADA DE ÁCIDO HIALURÔNICO EXTRAÍDO DA CRISTA DO FRANGO PARA

REPARO TECIDUAL DE FERIDAS CUTÂNEAS EM RATOS

Sessão oral 31 - Sala B2

(204) Flávio Alves Ferreira and Sônia Maria Malmonge
DEGRADAÇÃO HIDROLÍTICA DE POLÍMEROS BIORREABSORVÍVEIS USADOS EM ENGENHARIA TECIDUAL: MECANISMO E CINÉTICA

Sessão oral 31 - Sala B2

(218) Fernanda Aparecida Dos Santos Pereira, Nelly Cristina Souza Leite, Geisa Nogueira Salles, Fernanda Roberta Marciano and Anderson De Oliveira Lobo
ANÁLISE DA BIOATIVIDADE DE COMPÓSITO A BASE DE NANO-HIDROXIAPATITA E NANOTUBOS DE CARBONO SUPERHIDROFILÍCOS

Sessão oral 31 - Sala B2

(236) Livia M. Bomediano, Renata M. A. Costa, Antônio S. K. Braz and Ana Carolina Q. Simoes
MOLECULAR MODELING OF LEPTOSPIRA BIFLEXA OXYR REGULATOR

15/10/14

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 5 - Painel 53

(422) Guilherme Maia Mulder Van de Graaf, André Luis Do Valle De Zoppa, Rodrigo Crispim Moreira, Sylma Carvalho Maestrelli, Rodrigo Fernando Costa Marques and Maria Gabriela Nogueira Campos
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN-CALCIUM PHOSPHATE CEMENT FOR BONE SUBSTITUTE APPLICATION

BIOMECÂNICA

14/10/14

■ 08:00 - 09:00

Sessão oral 17 - Sala A1

(146) Leonardo Elias, Renato Watanabe and André Kohn

MODELAGEM MULTI-ESCALA E BIOLOGICAMENTE PLAUSÍVEL DO SISTEMA DE CONTROLE POSTURAL HUMANO

Sessão oral 17 - Sala A1

(382) Anna Mapelli, Denny M. Garcia, Bárbara C. Z. Machado, Fernanda V. Sidequersky, Lúcia D. Giglio, Chiarella Sforza and Cláudia M. de Felício

3D ANALYSIS OF JAW KINEMATICS DURING MOUTH OPENING IN HEALTHY SUBJECTS AND PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

Sessão oral 17 - Sala A1

(416) Anna Motta-Oishi, Fernando Magalhães, Danilo Silva, Deisi Ferrari and Fábio Azevedo

EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR NA DEPRESSÃO HOMOSSINÁPTICA DE SUJEITOS CRÔNICOS APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Sessão oral 17 - Sala A1

(588) Gabriela Wessling Oening Dicati, José Eduardo Gubaua, Emílio Graciliano Ferreira Mercuri and Jucélio Tomás Pereira

MODELO DE REMODELAÇÃO ÓSSEA CONSIDERANDO SOBRECARGA EM UM FÊMUR 3D UTILIZANDO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 2 - Painel 12

(420) Marcella Pazzinatto, Ronaldo Briani, Danilo Silva, Deisi Ferrari, Nathálie Faria, Fernando Aragão and Fábio Azevedo

REPRODUTIBILIDADE DE PARÂMETROS ELETROMIOGRÁFICOS DURANTE A SUBIDA E DESCIDA DE ESCADA EM PORTADORES DA SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR

Sessão pôster 2 - Painel 13

(513) Melanie Meuresch, Marcio Nunes and Luciano Menegaldo

COMPARISON BETWEEN MS KINECT AND A TRADITIONAL MARKER-BASED SYSTEM FOR SHOULDER AND ELBOW KINEMATIC RECONSTRUCTION

Sessão pôster 2 - Painel 14

(522) Felipe Alvim, Paulo Lucareli and Luciano Menegaldo

ESTIMATIVA DAS FORÇAS MUSCULARES NO TRIPLE HOP TEST POR DINÂMICA INVERSA E OTIMIZAÇÃO ESTÁTICA

Sessão pôster 2 - Painel 15

(543) Fábio Mariano, Bruno Bedo, Vitor Andrade, Luiz Vieira, Guilherme Cesar and Paulo Santiago
COMPARAÇÃO ENTRE O VERTICAL DROP JUMP E O SIDESTEP CUTTING: ANÁLISE CINEMÁTICA DAS ROTAÇÕES DO JOELHO

Sessão pôster 2 - Painel 16

(544) Bruno Bedo, Matheus Domingos, Fábio Mariano, Vitor Andrade, Reinaldo Macari, Luiz Vieira, Guilherme Cesar and Paulo Santiago
ANÁLISE CINEMÁTICA DO JOELHO DURANTE A ATERISSAGEM UNIPODAL EM JOGADORES DE BASQUETE E VOLEIBOL

Sessão pôster 2 - Painel 17

(580) Lorena M. Vieira, Gilmar Da C. Sousa and Frederico B. Lizardo
ELETROMIOGRAFIA DE MÚSCULOS DO CORE EM EXERCÍCIOS ABDOMINAIS EXECUTADOS COM APARELHO E EM SUPERFÍCIE INSTÁVEL

Sessão pôster 2 - Painel 18

(598) Alana Elza Fontes Da Gama, Thiago De Menezes Chaves, Lucas Figueiredo and Veronica Teichrieb
MARKERLESS GESTURE RECOGNITION ACCORDING TO BIOMECHANICAL CONVENTIONS

Sessão pôster 2 - Painel 19

(639) Bruno Bergamini, Denise Medeiros, Fernando Augusto Bozza, Antonio Giannella Neto and Alysson Roncally Silva Carvalho
AJUSTE DA PRESSÃO POSITIVA AO FINAL DA EXPIRAÇÃO PARA MINIMIZAÇÃO DA PRESSÃO DE DISTENSÃO PULMONAR

Sessão pôster 2 - Painel 20

(664) Cristiano Silva, Andreja Picon and André Kohn
AVALIAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL HUMANO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS

■ 09:00 - 10:00

Sessão oral 21 - Sala A1

(336) Guilherme Gerken, Felipe Keese and Liliam Oliveira
A INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE ALONGAMENTO NA RAZÃO DE TORQUE ENTRE FLEXORES E EXTENSORES DE JOELHO

Sessão oral 21 - Sala A1

(381) Denise Ricieri, Daiane Vacari and Leandra Ulbricht

POTENCIAL CLÍNICO APLICADO DA ROTINA POSTURAL BIOFOTOGRAFÉTRICA (RPB) NA AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 7 A 12 ANOS

Sessão oral 21 - Sala A1

(454) Diego Infante, Ricardo Belda, Angel Alberich-Bayarri, Roberto Sanz-Requena, Luis Martí Bonmatí and Eugenio Giner
PATIENT-SPECIFIC MECHANICAL SIMULATION OF THE KNEE JOINT WITH INTEGRATION OF MAGNETIC RESONANCE T1-T2 VALUES

Sessão oral 21 - Sala A1

(519) Luiz Henrique Palucci Vieira, Fabio Milioni, Ricardo Augusto Barbieri, Rafael Pombo Menezes, Emilio Abreu Pagnoca, Milton Shoití Misuta, Felipe Arruda Moura, Sergio Augusto Cunha and Paulo Roberto Pereira Santiago
CALCULATION OF ACCURACY ON DETERMINATION OF THE DISTANCES COVERED IN A AUTOMATIC TRACKING SYSTEM OF FUTSAL PLAYERS

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 25 - Sala A1

(438) Wagner Shin Nishitani, Ronny Calixto Carbonari and Adriano Mesquita Alencar
NUMERIC RECONSTRUCTION OF 2D CELLULAR ACTOMYOSIN NETWORK FROM SUBSTRATE DISPLACEMENT

Sessão oral 25 - Sala A1

(559) Marcio Nunes, Luciano Menegaldo, Alexandre Visintainer Pino, Marcio Souza, Urbano Lúgrís and Javier Cuadrado
SCAPULO-THORACIC INTERACTION USING NATURAL COORDINATES FOR SHOULDER GIRDLE BIOMECHANICAL MODEL

Sessão oral 25 - Sala A1

(613) Viviane Oliveira, Juliano Spinetti, Roberto Simão, Liliam Oliveira and Menegaldo Luciano
QUADRICEPS TORQUE SHARING OF SOCCER ATHLETES, BY AN EMG-DRIVEN MODEL AFTER A FORCE TRAINING PROGRAM,

Sessão oral 25 - Sala A1

(726) Maria Isabel Orselli and Marcos Duarte
LOWER LIMB MUSCLES MAY DEVELOP HIGHER FORCES WHILE WALKING IN SHALLOW WATER THAN ON LAND

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 3 - Painel 39

(107) Jéssica de Abreu, Ana Paula Fontana and Luciano Menegaldo

HAND KINEMATICS EVALUATION OF HANSEN'S DISEASE PATIENTS

Sessão pôster 3 - Painel 40

(306) Gustavo Loporace, Luiz Alberto Batista, Leonardo Metsavaht, Flavio Nobre, Felipe Alvim, Aluizio D'affonseca Netto and Jurandir Nadal
SIMULAÇÃO DA FORÇA DE REAÇÃO DO SOLO ANTEROPOSTERIOR DA MARCHA USANDO MODOS LINEARES E NÃO LINEARES

Sessão pôster 3 - Painel 41

(507) Hélio Cabral, Roger Mello, Liliam Oliveira, Taian Vieira and Allan Serdeiro
REPRESENTAÇÃO REGIONAL DE UNIDADES MOTORAS DO MÚSCULO VASTO MEDIAL EM EMGS DE SUPERFÍCIE: UM ESTUDO DE CASO

Sessão pôster 3 - Painel 42

(686) Gabriel Abreu E Silva, Natália Martins, Carolina Peixinho and Liliam Oliveira
INFLUÊNCIA DO ALONGAMENTO CRÔNICO NA RIGIDEZ PASSIVA DO TRÍCEPS SURAL

Sessão pôster 3 - Painel 43

(777) Manuela Gelain, Eddy Krueger and Percy Nohama
AVALIAÇÃO TÉRMICA E VIBRACIONAL DA FADIGA MUSCULAR DURANTE O USO DO CICLOERGÔMETRO: ESTUDO PILOTO

Sessão pôster 3 - Painel 44

(803) Tânia Silva-Hamu, Renner Melo and Marcus Vieira
AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DOS ESTABILIZADORES DA PATELA EM MULHERES COM DOR PATELOFEMORAL

Sessão pôster 3 - Painel 45

(812) Nadua Apostolico, Jéssica Julioti Urbano, Renata Kelly Da Palma, Noelia Campillo, Juan J. Uriarte, Esther Melo, Elena Garreta, Ramon Farré, Daniel Navajas and Luis Vicente Franco Oliveira
MECHANICAL PROPERTIES OF DECELLULARIZED/RECELLULARIZED LUNGS

Sessão pôster 3 - Painel 46

(826) Lindomar Mineiro, Eduardo B. Neves, Eddy Krueger, Guilherme N. Nogueira-Neto, Percy Nohama and Eduardo Mendonça Scheeren
INFLUÊNCIA DA DOBRA SUBCUTÂNEA NO SINAL MECANOMIOGRÁFICO EM DIFERENTES PERCENTUAIS DE FORÇA / SKINFOLD INFLUENCY ON MECHANOMYOGRAPHIC SIGNAL DURING MAXIMAL AND SUBMAXIMAL FORCE

Sessão pôster 3 - Painel 47

(848) Luciano Rosa, Bruno Mazzotti, Joaquim Grava, Cesar Amorim and Tamotsu Hirata
ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DURANTE O GESTO DO

CHUTE ENTRE OS JOGADORES DE FUTSAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL E SUB-20

15/10/14

■ **08:00 - 12:30**

Sessão pôster 4 - Painel 11

(23) Alvaro Faria, Agnaldo Lopes, Geraldo Pinheiro and Pedro Melo

BIOMECÂNICA RESPIRATÓRIA DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE ARTRITE REUMATÓIDE: INFLUÊNCIA DO FATOR REUMATOIDE

Sessão pôster 4 - Painel 12

(25) Livia Melo, Catuscia Greco, Alvaro Faria and Pedro Melo

ALTERAÇÕES NO SINCRONISMO ENTRE A VENTILAÇÃO E A DEGLUTIÇÃO EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Sessão pôster 4 - Painel 13

(33) Carla Lara, Agnaldo Lopes and Pedro Melo
ANÁLISE DA LIMITAÇÃO DO FLUXO EXPIRATÓRIO EM ASMÁTICOS POR MEIO DA TÉCNICA DE PRESSÃO NEGATIVA NA EXPIRAÇÃO

Sessão pôster 4 - Painel 14

(137) Naiara Dias and Valdeci Dionísio
EFEITO DO FORTALECIMENTO DE QUADRÍCEPS EM CADEIA CINÉTICA FECHADA NOS PORTADORES DE OSTEOARTRITE DO JOELHO

Sessão pôster 4 - Painel 15

(139) Danielle Oliveira, Márcio Martin, Marcelo Martins and Tamotsu Hirata

COMPORTAMENTO DOS MÚSCULOS ERETORES DA COLUNA DURANTE O LEVANTAMENTO DE CARGAS EM MULHERES COM MÉTODO DE NORMALIZAÇÃO ADAPTATIVA DE ELETROMIOGRAFIA

Sessão pôster 4 - Painel 16

(141) Walquiria Livramento, Eduardo Nagata, Márcio Martin, Marcelo Martins and Tamotsu Hirata
ANÁLISE DE ASSIMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA JOGADORES DE FUTEBOL DE CAMPO

Sessão pôster 4 - Painel 17

(235) Laura Susana Vargas Valencia, Arlindo Elias, Anselmo Frizzera Neto and Eduardo Rocon De Lima
BODY TO SENSOR CALIBRATION PROCEDURE FOR LOWER LIMB JOINT ANGLE ESTIMATION APPLIED TO IMU-BASED GAIT ANALYSIS

Sessão pôster 4 - Painel 18

(349) Kelly Christina Faria, Ana Paula Bittar Britto Aran-

tes, Ana Caroline Pazeto and Flávia Lefort Lamanna
ESTUDO PILOTO SOBRE COMPARAÇÃO DAS ÁREAS DE CONTATO PLANTARES EM SAPATOS FEMININOS

Sessão pôster 4 - Painel 19

(400) Paulo Santos, Tamotsu Hirata, Marcelo Martins, Walter Tupinambá and João Monteiro
ANÁLISE DO IMPACTO DA TÉCNICA DE CHUTE FRONTAL DO KARATE-DÔ UM ESTUDO DE CASO,

Sessão pôster 4 - Painel 20

(404) Thiago Caparelli and Eduardo Naves
PREDIÇÃO DO MOVIMENTO DE MEMBROS INFERIORES POR CICLOGRAMAS E DIAGRAMAS DE FASE, ASSOCIADOS A REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Sessão pôster 4 - Painel 21

(477) Aratã Saraiva, Pablo Bezerra, Flavio Santos, Lay Carvalho, Francisco Araújo, Mauren Souza and Humberto Gamba
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LIVRE PARA O CÁLCULO ESTRUTURAL DE PRÓTESE DE BRAÇO

Sessão pôster 4 - Painel 22

(576) Gilcelle Amado, Jessica Gomes, Walquiria Livramento and Eduardo Nagata
ANÁLISE DA FORÇA DE REAÇÃO NO SOLO NO EXERCÍCIO AGACHAMENTO AFUNDO EM SUPERFÍCIE ESTÁVEL E NO BOSU

Sessão pôster 4 - Painel 23

(593) Isabela Mizziara, Bárbara Da Silva, Iraídes Oliveira, Adriano Pereira and Eduardo Naves
ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE LACTATO EM ATLETAS DE TAEKWONDO

Sessão pôster 4 - Painel 24

(822) Eduardo Nagata, Walquiria Livramento and Tamotsu Hirata
ANÁLISE DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DAS TÉCNICAS DE JUDÔ ERI IPPON SEOI NAGE E IPPON SEOI NAGE NO UCHIKOMI

Sessão pôster 4 - Painel 25

(823) Rodrigo Cunha, Miki Sangawa, Carlos Julio Tierra-Criollo, Ana Ferreira and Ronaldo Gabriel
ANÁLISE DA FRF NO CONTATO DO PÉ NO CHUTE EM ATLETAS DE FUTEBOL DE AMPUTADOS

Sessão pôster 4 - Painel 26

(846) Carlos Rodrigues, Miguel Velhote Correia, João M.C.S. Abrantes, Jurandir Nadal and Marco A. Benedetti R.
VARIABILIDADE INTER-SUJEITOS DA FORÇA DE REAÇÃO DO SOLO EM DIFERENTES SALTOS COMO MEDIDA DE CONTROLE POSTURAL

■ **14:00 - 17:30**

Sessão pôster 5 - Painel 52

(399) Larissa Carvalho Trojan Serpe, Fábio Henrique Carlos, Estevam Las Casas, Libardo Andres Gonzalez Torres and Ana Cláudia Moreira Melo
INFLUÊNCIA DAS SUTURAS ZIGOMÁTICO-MAXILARES NA EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA: ESTUDO COMPUTACIONAL PELO MEF

■ **15:00 - 16:00**

Sessão oral 38 - Sala A2

(14) Deisi Ferrari, Neri Alves, Marcella Pazzinatto, Danilo Silva, Nathalie Faria, Heloyse Kuriki and Fábio Azevedo

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA NA SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR: REPRODUTIBILIDADE, PRECISÃO E CAPACIDADE DE DIFERENCIAÇÃO

Sessão oral 38 - Sala A2

(24) Paula Sá, Hermano Castro, Agnaldo Lopes and Pedro Melo

MECÂNICA RESPIRATÓRIA DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS AO ASBESTO ATRAVÉS DA TÉCNICA DE OSCILAÇÕES FORÇADAS

Sessão oral 38 - Sala A2

(39) Deisi Ferrari, Nathalie Faria, Marcella Pazzinatto, Danilo Silva, Neri Alves, Fernando Magalhães and Fábio Azevedo

ANÁLISE DA AMPLITUDE DO REFLEXO H EM MULHERES COM SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR E ASSINTOMÁTICAS

Sessão oral 38 - Sala A2

(476) Maria Elizete Kunkel, Rodrigo Munhoz, Harki Tanaka and Cícero Moraes

MODELAMENTO TRIDIMENSIONAL DE ÓRTESE PARA DISPLASIA DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRIL POR FOTOGRAMETRIA

17/10/14

■ **08:00 - 12:30**

Sessão pôster 8 - Painel 1

(22) Cirlene Marinho, Agnaldo Lopes and Pedro Melo
ALTERAÇÕES NAS PROPRIEDADES RESISTIVAS E REATIVAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO DE PACIENTES COM DOENÇA FALCIFORME

Sessão pôster 8 - Painel 2

(37) Danilo Silva, Marcella Pazzinatto, Deisi Ferrari, Nathalie Faria, Carlos Albuquerque, Fernando Aragão and Fábio Azevedo

ANÁLISE CINEMÁTICA DA PRONAÇÃO SUBTA-

LAR NA SÍNDROME DA DOR FEMOROPATELAR DURANTE SUBIDA DE ESCADA

Sessão pôster 8 - Painel 3

(58) Regina Moreira Borges de Macedo, Leandra Ulbricht, Denise Ricieri and Lucas Beraldo
ERGONOMIA APLICADA NA REDUÇÃO DA DOR LOMBAR EM TRIATLETAS COM O SUPORTE DA ELETROMIOGRAFIA

Sessão pôster 8 - Painel 4

(61) Giannetti Marcus Rene, Tierra Criollo Carlos Julio and Boaventura Wallace Couto
MONITORAMENTO DA NATAÇÃO USANDO IMAGENS

Sessão pôster 8 - Painel 5

(134) Jéssica Garcia Jorge, Amanda Nascimento de Faria, Saulo Delfino Barboza, Daniel Antônio Furtado, Adriano Alves Pereira, Eliane Maria de Carvalho and Valdeci Carlos Dionísio
ANÁLISE CINEMÁTICA E ELETROMIOGRÁFICA DA MARCHA EM ESCOLARES COM E SEM CARGA NA MOCHILA

Sessão pôster 8 - Painel 6

(175) Luis Briceño-Ayala
STUDY OF BIOMECHANICAL CURVES IN A MOTION ANALYSIS LABORATORY AND A THERAPEUTIC ROBOTIC SYSTEM

Sessão pôster 8 - Painel 7

(279) Bruno de Moraes Prianti, Tamires de Souza Moreira Prianti, Izabela Dos Santos Mendes, Alderico Rodrigues de Paula Júnior, Mário Oliveira Lima and Fernanda Pupio Silva Lima
EFEITO DA BANDAGEM FUNCIONAL DE TORNOZELO NO EQUILÍBRIO E NA ATIVIDADE MIOELÉTRICA DURANTE O CHUTE FUTEBOLÍSTICO

Sessão pôster 8 - Painel 8

(582) Diego Ramon Gonçalves Gonzalez, Gabriel Motta Ribeiro and Frederico Caetano Jandre
CONTROLE DA PRESSÃO AO FIM DA EXPIRAÇÃO IMPLEMENTADO EM MICROCONTROLADOR

Sessão pôster 8 - Painel 9

(586) Flávia Ricci, Carla Perez, Marisa Fonseca, Elaine Guirro and Paulo Santiago
PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE CINEMÁTICA DA MÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO DE ÓRTESES PARA MEMBRO SUPERIOR

Sessão pôster 8 - Painel 10

(844) Willian Vilarino Leite, Heitor Couto, Francisco Liberal and Marcelino Andrade
AVALIAÇÃO CINEMÁTICA COMPARATIVA DA MARCHA HUMANA POR MEIO DE UNIDADE INERCIAL E SISTEMA DE VIDEO

■ **10:30 - 11:30**

Sessão oral 60 - Sala B3

(127) Gabriel Zeitoune, Gustavo Loporace, Luiz Alberto Batista, Leonardo Metsavaht and Jurandir Nadal
INFLUÊNCIA DO AUMENTO DE VELOCIDADE DE CORRIDA NA CINEMÁTICA DOS MEMBROS INFERIORES DE SUJEITOS HÍGIDOS

Sessão oral 60 - Sala B3

(130) Barbara Silva, Carlos Queiroz, Franciel Arantes and Eduardo Naves
ANÁLISE ESTABILOGRÁFICA DA POSTURA ERETA EM IDOSOS FÍSICAMENTE ATIVOS DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS

Sessão oral 60 - Sala B3

(219) Fernando Magalhães, Leonardo Elias, Cristiano Silva and André Kohn
MODULAÇÃO DIFERENCIAL NA CIRCUITARIA DE INIBIÇÃO PRÉ-SINÁPTICA DURANTE CONTRAÇÕES ISOMÉTRICAS E NÃO ISOMÉTRICAS DE FLEXÃO PLANTAR

Sessão oral 60 - Sala B3

(240) Paulo Kenedi and Lucas Lisboa Vignoli
BONE ANISOTROPY INFLUENCE - A FINITE ELEMENT ANALYSIS

■ **11:30 - 12:30**

Sessão oral 66 - Sala B3

(258) Gabriel Casulari Motta-Ribeiro, Antonio Giannela-Neto, Hermann Wrigge, Alysso Roncally Silva Carvalho and Alessandro Beda
MECHANICAL VENTILATORS - COMPARISON OF PROXIMAL AND DISTAL RESPIRATORY MECHANICS MEASUREMENTS

Sessão oral 66 - Sala B3

(269) Katren Corrêa, Gisele Devetak, Juliana Almeida, Suzane Martello, Ana Carolina Pauleto and Elisângela Manfira
REPETIBILIDADE DO ÍNDICE DE DESVIO DA MARCHA (GDI) PARA PACIENTES PÓS-AVE: RESULTADOS PRELIMINARES

Sessão oral 66 - Sala B3

(270) Gisele Devetak, Katren Corrêa, Juliana Almeida, Suzane Martello, Dielise Iucksch and Elisângela Manfira
REPETIBILIDADE DA PONTUAÇÃO DO PERFIL DA MARCHA (GPS) PARA PACIENTES PÓS-AVE: RESULTADOS PRELIMINARES

Sessão oral 66 - Sala B3

(290) Beatriz Cunha and Frederico Jandre
A VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA PODE SER MONITORIZADA COM PLETISMOGRAFIA INDUTIVA SEM A CALIBRAÇÃO POR ISOVOLUME?

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 72 - Sala B3

(308) Paula Lobo Da Costa, Marcus Vieira, Peter Aerts and Ann Hallemans
DYNAMIC STABILITY IN YOUNG CHILDREN: EXTRAPOLATED CENTER OF MASS IN TWO WALKING TASKS

Sessão oral 72 - Sala B3

(319) Andrea Torres Ruiz, Jorge Miguel Manrique Fernández and Silvia Constanza Ardila Jiménez
CARACTERIZACIÓN DIGITAL DE LA BIOMECÁNICA DEL GESTO DE LA PATADA EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO

■ 14:00 - 16:30

Sessão pôster 9 - Painel 1

(330) Luciano Menegaldo and Patrícia Barroso
BIOMECÂNICA DO PUNHO EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL: COMPARAÇÃO ENTRE O LADO AFETADO E O NÃO AFETADO

Sessão pôster 9 - Painel 2

(432) Bruno Coelho Calil, Iraídes Moraes Oliveira and Adriano Alves Pereira
ESTUDO COMPARATIVO SOBRE O EQUILÍBRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM POSTURA ORTOSTÁTICA BIPODAL DE ACORDO COM A IDADE

Sessão pôster 9 - Painel 3

(455) Claudio B. Heine and Luciano L. Menegaldo
IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS INDIVIDUAIS DE UM MODELO BIOMECÂNICO DO TRÍCEPS SURAL

Sessão pôster 9 - Painel 4

(469) Isabela Marques, Luiza Luiz, Isabela Miziara, Marila Azevedo, Adriano Pereira and Eduardo Neves
TESTE SOBRE A INTERFERÊNCIA DOS PROTETORES BUCAIS NA ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA E NO EQUILÍBRIO DE ATLETAS,

Sessão pôster 9 - Painel 5

(523) Felipe Alvim, Paulo Lucareli and Luciano Menegaldo
ESTIMATIVA DAS FORÇAS MUSCULARES PELO COMPUTED MUSCLE CONTROL DURANTE O TRIPLE HOP TEST

Sessão pôster 9 - Painel 6

(581) Marco Lima, Franciel Arantes, Rodrigo Cardoso, Lorena Vieira and Eduardo Neves
AVALIAÇÃO DA INSTABILIDADE POSTURAL EM SUJEITOS COM LESÃO NO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

Sessão pôster 9 - Painel 7

(670) Guilherme Batista, Eduardo Nagata and Walquiria Livramento
ANÁLISE DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DE PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE RODEIO EM UM TOURO MECÂNICO

Sessão pôster 9 - Painel 8

(672) Flavio Cruz, Eduardo Nagata and Walquiria Livramento
ANÁLISE DA FORÇA DE IMPACTO E TEMPO DE EXECUÇÃO DO SOCO GYAKU ZUKI NO KARATÊ

Sessão pôster 9 - Painel 9

(745) Guilherme M. De Alvarenga, Humberto R. Gamba, Carla Cristina Zizczyk and Erica Kunhavalik
A POSTURA E O APOIO PLANTAR EM IDOSAS COM ESCOLIOSE NO USO DO MÉTODO PILATES STÚDIO: RESULTADOS PRELIMINARES

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 78 - Sala B3

(494) Antonio Carlos Da Silva Senra Filho, Fabricio Henrique Simozo, Carlos Ernesto Garrido Salmon and Luiz Otávio Murta Junior
ANISOTROPIC ANOMALOUS FILTER AS A TOOL FOR DECREASING PATIENT EXAM TIME IN DIFFUSION WEIGHTED MRI PROTOCOLS

Sessão oral 78 - Sala B3

(362) Renata Barbosa, Evelyn Fernandes, Ivan Avelar, Thailyne Bizinotto and Marcus Vieira
COMPARAÇÃO ENTRE DESCRITORES CLÁSSICOS E DFA NO CONTROLE POSTURAL DE JOVENS E IDOSOS

Sessão oral 78 - Sala B3

(371) Marcelo Paula, Mário Campos and René Brenzikofer
ANÁLISE DA CURVATURA GEOMÉTRICA DA COLUNA VERTEBRAL NA CORRIDA EM PESSOAS COM LOMBALGIA: ESTUDO PILOTO

Sessão oral 78 - Sala B3

(376) Carla Arnoni and Marcos Duarte
ANÁLISE DE DIFERENTES LUVAS DE BOXE E A RELAÇÃO COM A PROTEÇÃO OFERECIDA AO ATLETA

DISPOSITIVOS E INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA

13/10/14

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 2 - Sala A2

(149) Elton Dias Jr and Bertoldo Schneider Jr
CRIAÇÃO DE COMPONENTES DC EM LAÇOS CAPACITIVOS EM SAÍDAS DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

Sessão oral 2 - Sala A2

(193) André Xian Ming Chang, Lucas Augusto Sá, Joaquim Miguel Maia, Amauri Amorin Asséf, Fabio Kurt Schneider, Vera Lúcia Da Silveira Nantes Button and Eduardo Tavares Costa
SISTEMA DE CONTROLE BASEADO EM FPGA PARA CONDICIONAMENTO E PROCESSAMENTO DE SINAIS DE ULTRASSOM

Sessão oral 2 - Sala A2

(414) Eduardo Silva, Luiz Gusmão, Carlos Roberto Hall Barbosa and Elisabeth Costa Monteiro
MEASUREMENT OF THE ARTERIAL PULSE WAVE BY GMI MAGNETOMETER AND MAGNETIC MARKER

Sessão oral 2 - Sala A2

(340) Suzane Martello, Juliana Carla De Almeida, Katren Corrêa, Gisele Devetak, Rodrigo Faucz and Elisângela Manfra
REPETIBILIDADE DE VARIÁVEIS POSTUROGRÁFICAS PARA PACIENTES PÓS AVE: RESULTADOS PRELIMINARES

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 8 - Sala A2

(27) Cláudio Costa, Nayara Oliveira, Evert Júnior and Pedro Melo
INSTRUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE SEM CONTATO DE DISTÚRBIOS NA SINCRONIA DA MOVIMENTAÇÃO TORACOABDOMINAL

Sessão oral 8 - Sala A2

(234) Caio Miranda and Sérgio Francisco Pichorim
SENSOR BIOTELEMÉTRICO DE DESLOCAMENTO POR AUTORRESSONÂNCIA DE ONDA ESTACIONÁRIA

Sessão oral 8 - Sala A2

(247) André Brand Bezerra Coutinho, Bruno Jotta, Marcio Souza and Alexandre Visintainer Pino
ANÁLISE DE PARÂMETROS DE BIOIMPEDÂNCIA EM ALTERAÇÕES DE MORFOLOGIA DO MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL EM GRUPOS DE HOMENS E MULHERES

Sessão oral 8 - Sala A2

(521) Johannes D. Medeiros Jr., Jose Carlos Cazarin Filho, Ramon C. Fernandes, Tiago M. Machado, Jose Eduardo Bertuzzo, Eduardo T. Costa and Haroldo Jose Onisto
FORMAÇÃO DE IMAGENS POR ULTRASSOM EM TEMPO REAL UTILIZANDO UM DSP MULTICORE

16/10/14

■ 08:00 - 09:00

Sessão oral 46 - Sala A2

(367) Kauê Cruz Guillen, Filipe Costa Feitosa, Peterson Martins Do Nascimento, Rafael Netto Vinha, Maria Claudia Ferrari de Castro and Pedro Luiz Benko
ELECTROTACTILE STIMULATOR TO THE TACTILE PERCEPTION

Sessão oral 46 - Sala A2

(502) Ely Antonio Tadeu Dirani, Marco Roberto Cavallari, Guilherme De Souza Braga, Fabio Henrique Dos Santos Rocha, Leonardo Giordano Paterno, Mauro Francisco Pinheiro Da Silva and Fernando Josepetti Fonseca
SISTEMA MATRICIAL DE SENSORES: POTENCIAL PARA DIAGNÓSTICO NÃO INVASIVO PARA DIABETES

Sessão oral 46 - Sala A2

(629) Rafael Caldas, Iturbide Felipe, Kaliandra Carvalho, Fernando Buarque and Diego Jose Rativa Millan
GONIOMETRIA BASEADA EM SENSORES INERCIAIS NA ANÁLISE DOS MOVIMENTOS DA COLUNA CERVICAL

Sessão oral 46 - Sala A2

(640) Lucas R. Garcia, Bruno R. Godoy and Ricardo Bernardi
ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE BOBINAS INDUTIVAMENTE ACOPLADAS PARA DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 6 - Painel 1

(47) Alexandre Balbinot, Adalberto Schuck and Paulo Leonardelli
PLATFORM FOR MEASURING FORCE WITH DATALOGGER

Sessão pôster 6 - Painel 2

(48) Alexandre Balbinot, Adalberto Schuck and Rafael Broch Macedo
PLATFORM PIEZOELECTRIC FOR ANALYSIS OF REACTION FORCE

Sessão pôster 6 - Painel 3

(49) Alexandre Balbinot, Adalberto Schuck and Jeremias Dellagostin
NETWORK ACCELEROMETERS TO CONTROL A WHEELCHAIR

Sessão pôster 6 - Painel 4

(50) Alexandre Balbinot and Igor Oliveira
PORTABLE ELECTROCARDIOGRAPH BASED ON THE INTEGRATED CIRCUIT ADS1294 USING AN ANDROID APPLICATION AS INTERFACE

Sessão pôster 6 - Painel 5

(51) Alexandre Balbinot, Adalberto Schuck and Rosa Bermudez
CHARACTERIZATION OF MOTION HAND-ARM SEGMENT THROUGH WAVELETS AND NEURAL NETWORKS

Sessão pôster 6 - Painel 6

(185) Henry Rodrigues and Leia Bagesteiro
ANÁLISE DOS ESFORÇOS EM UM NOVO IMPLANTE PARA OSTEOTOMIA DA TÍBIA USANDO ELEMENTOS FINITOS

Sessão pôster 6 - Painel 7

(406) Felipe Oliveira, Nicole Assis, Renato Santana and Leia Bagesteiro
SISTEMA PARA AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE EQUILÍBRIO EM POMBOS (COLUMBA LIVIA) APÓS LABIRINTECTOMIA UNILATERAL,

Sessão pôster 6 - Painel 8

(600) Alexandre Dal Pizzol Bregolin, Dario Francisco Guimarães de Azevedo, Monica Raquel Martins, Lucas Novelo, Rafaeli Sagrilo Grossi, Lucas Plautz Prestes and Alexandre Rosa Franco
HEAD TRACKING ALGORITHM FOR HUMAN BALANCE EVALUATION

Sessão pôster 6 - Painel 9

(637) Bruno Jotta, André Brand Bezerra Coutinho, Thiago Santos de Carvalho, Amanda Fonseca, Alexandre Vissintainer Pino and Marcio Souza
RELAÇÃO ENTRE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA E LIMIARES VENTILATÓRIOS DE ESFORÇO

Sessão pôster 6 - Painel 10

(658) Karin Cristine Grande, Nilton Spagnol Trento, Rubens Alexandre de Faria and Bertoldo Schneider Jr
BIOTELEMETRIA ANIMAL POR SISTEMA DE MONITORAMENTO VIA INTERNET COM DISPOSITIVO PORTÁTIL BASEADO EM GPS E GSM/GPRS

Sessão pôster 6 - Painel 11

(684) Erika Trindade, Erika Soares, Priscila Silva, Diego Cabral, Eduardo Fontana and Rosa Dutra
NANOIMUNOSSENSOR PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE B

Sessão pôster 6 - Painel 12

(701) Carlos Magno Medeiros Queiroz, Bruno Valentino C. Silva, Slawomir Jaroslaw Nasuto and Adriano Andrade
AVALIAÇÃO DE DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE MATRIZES DE SENSORES PARA DETECÇÃO DA ATIVIDADE MUSCULAR FACIAL

Sessão pôster 6 - Painel 13

(810) Filipe Tomé, Fernanda Teles, Valdinar Rocha Júnior, Igor Moura, Georges Amvame and Marcelino Andrade
DISPOSITIVO COM BIOFEEDBACK PARA CONTROLE DE CARGA EM EXERCÍCIOS COM RESISTÊNCIA ELÁSTICA

Sessão pôster 6 - Painel 14

(842) Jesus Arbey, André Malavazi, Roberto Panepucci, Roberto Covolan and Fernando Ely
CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DE MICROELETRODOS EM SONDAS NEURAIAS BASEADAS NO POLÍMERO SU-8

Sessão pôster 6 - Painel 15

(867) Francisco Ubaldo Vieira Junior, Paulo José Coelho Canavezi, Carla C. S. Gomez, Maria De Fátima Servidoni, A. F. Ribeiro, J. D. Ribeiro and Eduardo Tavares Costa
EQUIPAMENTO INDUTOR DE SUOR COM CORRENTES CONTÍNUA PULSADA OU CONSTANTE: PAPEL DA IMPEDÂNCIA ELETRODO-PELE

■ 09:00 - 10:00**Sessão oral 48 - Sala A2**

(2) Jean Vitor de Paulo, Maria Inez Nobukuni, Pedro Henrique Capelotti, Guilherme Santos Pereira, Renan Fernandes Kozan, Mateus Fernandes Reu Urban, Elcio Alteris Dos Santos, Erica Regina Marani Daruichi Machado, Carlos Antonio Alves and Aparecido Augusto de Carvalho
APLICATIVO PARA O SISTEMA ANDROID COM INTERFACE BLUETOOTH PARA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DAS MÃOS

Sessão oral 48 - Sala A2

(8) Cicero Hildenberg Lima de Oliveira, Marco Antônio Dalla Costa and Guilherme Holsbach Costa
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE FONTES DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS HALÓGENAS E COM LED NO DIAGNÓSTICO DA MICROSCOPIA CLÍNICA

Sessão oral 48 - Sala A2

(233) Diego Páez Ardila, Laura Parra Navarro, Emilio Takase and Jefferson L. B. Marques
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EMBARCADOS APLICADOS PARA TREINAMENTO, CONDI-CIONAMENTO E AVALIAÇÃO EM ESPORTE

Sessão oral 48 - Sala A2

(776) Aleksander Paterno, Pedro Bertemes-Filho, Jefferson Luiz Brum Marques, Adriane Pogere, Luiz Fernando Sommacal, Deise de Carvalho Dias and Douglas Dutra
EPITELIÔMETRO COMO INSTRUMENTO COADJUVANTE AO EXAME DE COLPOSCOPIA: ESTUDO DE CASOS EM SANTA CATARINA

■ 14:00 - 17:00**Sessão pôster 7 - Painel 1**

(66) Sérgio Ricardo De Jesus Oliveira and Alcimar Barbosa Soares
PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO RF ENTRE SENSORES E HOST EM WBANS

Sessão pôster 7 - Painel 2

(95) Bruno Utiyama, Cluadia Hernandez, Tiago Senra, Maximilian Gospos and Aron Andrade
CONSTRUÇÃO DE BIOMODELOS POR IMPRESSÃO 3D PARA USO NA PRÁTICA CLÍNICA: EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA

Sessão pôster 7 - Painel 3

(136) Ana Paixão, Alessandro Machado, João Barbosa Jr, Guilherme Cavalheiro and Adriano Andrade
LUVA INSTRUMENTADA PARA REGISTRO E QUANTIFICAÇÃO DO TREMOR DE PUNHO

Sessão pôster 7 - Painel 4

(138) Marcus Victor, Luiz Forgiarini, Toru Kinjo, Marcelo Amato, Takashi Yoneyama and Harki Tanaka
IMPLEMENTATION AND ASSESSMENT OF A NOVEL MECHANICAL VENTILATORY SYSTEM FOLLOWING A NOISY VENTILATION REGIME

Sessão pôster 7 - Painel 5

(147) Vinícius Ceola Pereira, Ludmila Pacheco Bezerra, Harki Tanaka and Diogo Coutinho Soriano
PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM ESPIRÔMETRO VOLUMÉTRICO PARA FINS DIDÁTICOS

Sessão pôster 7 - Painel 6

(169) Sergio Moribe and Joaquim Miguel Maia
SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE SINAIS DE ECG E TEMPERATURA UTILIZANDO COMUNICAÇÃO SEM FIO

Sessão pôster 7 - Painel 7

(297) Diogo R. R. Freitas, Gilson J. Alves and Marco Au-

rélio Benedetti Rodrigues
AQUISIÇÃO DE SINAIS BIOELÉTRICOS, TRANSMISSÃO SEM FIO E REGISTRO UTILIZANDO FPGA

Sessão pôster 7 - Painel 8

(407) Diogo Costa, Jaqueline Ribeiro and Suélla Rosa
ANÁLISE DE TEMPERATURA USANDO DINÂMICA SIMBÓLICA NA PREVENÇÃO DE CÂNCER ESOFÁGICO

Sessão pôster 7 - Painel 9

(437) Carlos Augusto D'Orazio Turqueti
COMPARAÇÃO ENTRE OS SENSORES DE MOVIMENTOS E O GONIOMETRO DE LINK INDUTIVO

Sessão pôster 7 - Painel 10

(449) Fabricio Noveletto, André B. Leal, Pedro Bertemes Filho and Cleide A. H. Bernardes
DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO DE ACESSO AO COMPUTADOR PARA PESSOAS COM FUNÇÃO MOTORA REDUZIDA

Sessão pôster 7 - Painel 11

(525) Valentina Corchuelo, Juan Diego Pulgarin and Angela Maria Dolmetsch
OCULAR MOTILITY IN CHILDREN BETWEEN AGES 7 AND 15

Sessão pôster 7 - Painel 12

(579) José Jair Alves Mendes Júnior, Frederic Conrad Janzen, Eloi Agostini, Sergio Okida and Sergio Luiz Stevan Jr.
EMG FILTERING SYSTEM USING SWITCHED CAPACITOR MF10 AND ACTIVE FILTER UAF42 INTEGRATED CIRCUITS

Sessão pôster 7 - Painel 13

(605) Thiago Santos de Carvalho, Amanda Fonseca, André Coutinho, Bruno Jotta, Alexandre Pino and Marcio Souza
COMPARISON OF BIPOLAR AND TETRAPOLAR TECHNIQUES IN BIOIMPEDANCE MEASUREMENT

Sessão pôster 7 - Painel 14

(614) Pedro Henrique de Oliveira Santos, Daniel Veiga Teodoro, Felipe Augusto de Andrade, Jackson Fernando Batista Guimarães, Marcus Vinícius Ferreira Da Silva, Flávio Maurício de Sousa and Sady Antônio Dos Santos Filho
PROPOSTA DE MÉTODO NÃO INVASIVO PARA DETECTAR VARIAÇÃO DO NÍVEL DE GLICEMIA

Sessão pôster 7 - Painel 15

(623) Eduardo Freitas and Henrique Oliveira
MÉTODO PARA AFERIÇÃO AUTOMATIZADA DE ELETROCARDIOGRAFOS DIGITAIS

Sessão pôster 7 - Painel 16

(627) Sérgio Francisco Pichorim, Valeria Santos and Victor Hirozawa

MONITOR DE DESEMPENHO DE GOLPES EM TREINAMENTO DE LUTA UTILIZANDO TELEMETRIA BLUETOOTH EM SMARTPHONE

Sessão pôster 7 - Painel 17

(638) Lucas Plautz Prestes, Alexandre Dal Pizzol Bregolin, Monica Raquel Martins, Vinicius Horn Cene, Dario Azevedo and Lucas Novelo
TESTS FOR EYE TRACKING ALGORITHMS

Sessão pôster 7 - Painel 18

(652) Ana Paula Arantes, Marila Rezende Azevedo, Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira and Angela Abreu Rosa de Sá
PROPOSTA DE DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO E BIOFEEDBACK PARA O BRUXISMO,

Sessão pôster 7 - Painel 19

(678) Leonardo Alves Da Costa, Marcelino Monteiro De Andrade, Edson Alves Da Costa Júnior and Luan Felipe Rodrigues Costa
IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CARACTERES EM ANTIBIOGRAMAS COM USO DE MOMENTOS INVARIANTES

Sessão pôster 7 - Painel 20

(703) Maicon Simioni and Roberto Betini
MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA VIA MÉTODO DE MAGNIFICAÇÃO DE VÍDEO EULERIANA

Sessão pôster 7 - Painel 21

(717) Priscila Mendonça, Marcel Bezerra, Lorenna Santos, Maria Yaseen, Reginaldo Neto, Patrícia Lessa and Frederico Nunes
PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO DE AMOSTRA BIOLÓGICA EM ÁGUA POR ESPECTROSCOPIA DE BIODISPONIBILIDADE

Sessão pôster 7 - Painel 22

(771) Rafael Assunção Gomes de Souza, Leandro Xavier Cardoso, Luordes Mattos Brasil and Rafael Morgado Silva
UTILIZAÇÃO DE DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES COMERCIAIS PARA VERIFICAÇÃO DE DOSES SUPERFICIAIS DE RADIAÇÃO NA RADIOTERAPIA

17/10/14

08:00 - 09:00

Sessão oral 54 - Sala A1

(30) Wagner Ripka, Guilherme Dutra, Leandra Ulbricht, Cicero Martelli and Pedro Gewehr
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECÇÃO DE HIPEREMIA ATIVA FISIOLÓGICA FUNCIONAL EM TESTE ERGOMÉTRICO

Sessão oral 54 - Sala A1

(719) Marcelo Nunes, Phellipe Moura, Alexandre Visintainer Pino and Antonio Giannella-Neto
PROJETO DE UM GERADOR DE CPAP DE ALTA VAZÃO MICROCONTROLADO

Sessão oral 54 - Sala A1

(752) Victor Hugo Dalazen Rizzo, Fabio Luiz Bertotti and Fabio Brignol De Moraes
SISTEMA DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS PARA SONS CORPORAIS

Sessão oral 54 - Sala A1

(754) Alberto Osorio Dominguez, José Ruben Loibman, Gustavo Oliveira Cavalcanti and Eduardo Fontana
REFLECTÔMETRO ÓPTICO COM SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO PARA MONITORAÇÃO DE REAÇÕES BIOMOLECULARES

08:00 - 12:30

Sessão pôster 8 - Painel 11

(16) Israel Sánchez Domínguez and Marco Antônio von Krüger
RESPOSTA DE UM TRANSDUTOR ULTRA-SÔNICO QUANDO É MODIFICADA A ÁREA EFICAZ DA CERÂMICA PIEZOELÉTRICA

Sessão pôster 8 - Painel 12

(79) Bruna Maria Da Silva, Adriana Maria Stadnik and Adriana Maria Barreto
ESTUDO ACERCA DA INFLUÊNCIA DO MÉTODO PEDIASUIT EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

Sessão pôster 8 - Painel 13

(83) Mariana Volpini, Bruno M. H. Lana, Paulo Magalhães and Marcos Pinotti
LOW COST COMPUTERIZED SYSTEM FOR PREVENTION OF PRESSURE ULCERS IN WHEELCHAIR USERS

Sessão pôster 8 - Painel 14

(186) Thaís Winkert, Philipe Dias, Vinicius Martins and Fábio Schneider
HARDWARE PARA UM MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE EEG COM TRANSMISSÃO SEM FIO

Sessão pôster 8 - Painel 15

(187) Maristella Silva, Isabela Marques, Andrei Silva, Evanisi Palomari and Alcimar Soares
AVALIAÇÃO DA ESPASTICIDADE BASEADA NA MEDIDA DO LIMAR DO REFLEXO DE ESTIRAMENTO TÔNICO

Sessão pôster 8 - Painel 16

(265) Renato Weiller Dallagasperina, Paulo S. C. Molina and Amauri F. Balotin
SISTEMA MICROCONTROLADO PARA AQUISIÇÃO

DE BIOSINAIS COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE GAINHO E DE DESLOCAMENTO CC

Sessão pôster 8 - Painel 17

(394) Maria Inez Nobukuni, Aparecido Carvalho, Erica Machado, Mateus Urban, Marcelo Sanches, Luiz Henrique Felão and Jean Vitor de Paulo
APLICATIVO DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE UM BAROPODÔMETRO VIA BLUETOOTH PARA O SISTEMA ANDROID

Sessão pôster 8 - Painel 18

(413) Andrea Torres Ruiz and Juan Pablo Moreno Ortiz
DISEÑO DE UN EQUIPO DE ELECTROTERRAPIA PARA TRATAMIENTO DE GONARTROSIS CONTROLADO DESDE UN SMARTPHONE

Sessão pôster 8 - Painel 19

(459) Aurasil Ferreira Garcia Junior, Antônio de Paula Lima Filho, Luiz Henrique Vitti Felão, Tales Paschoalino de Castro and Aparecido Augusto de Carvalho
INSTRUMENTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UM ESQUI INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA

Sessão pôster 8 - Painel 20

(621) Kleber L. Da Silva, Andrei N. Silva and Fábio V.R. Da Silva
DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR CARDÍACO PORTÁTIL COM CONEXÃO WI-FI PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET

Sessão pôster 8 - Painel 21

(643) Valter Santiago and Henrique Jesus Quintino de Oliveira
DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PARA COLETA E PREPARAÇÃO DE MICRO AMOSTRAS PARA CITOMETRIA

Sessão pôster 8 - Painel 22

(731) Felipe Honório Gonsalez, Leonardo Grilo Gomes, Humberto Remigio Gamba and Miguel Antonio Sovierzoski
SISTEMA DIDÁTICO PARA AQUISIÇÃO DE SINAL ELETROMIOGRÁFICO COM SISTEMA EMBARCA DO ARM

Sessão pôster 8 - Painel 23

(807) Alexandre Nunes and Emery Lins
SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DO USO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA NA ÁREA DA SAÚDE

Sessão pôster 8 - Painel 24

(837) Antonio Díaz Tula, Andrew Kurauchi, Carlos H. Morimoto, Silvia Veitzman and Jéssica Natuline Ianof
SISTEMA MÓVEL DE BAIXO CUSTO PARA RASTREAMENTO DO OLHAR VOLTADO À IDENTIFICAÇÃO DE DISFUNÇÕES OCULOMOTORAS

Sessão pôster 8 - Painel 25

(866) Carla C. S. Gomez, Maria De Fátima Servidoni, Paulo José Coelho Canavezi, A. F. Ribeiro, J. D. Ribeiro, Eduardo Tavares Costa and Francisco Ubaldo Vieira Junior
IONTOFORESE POR PILOCARPINA: COMPARAÇÃO ENTRE O USO DE CORRENTES CONTÍNUA PULSADA E CONTÍNUA CONSTANTE

■ **09:00 - 10:00**

Sessão oral 55 - Sala A1

(120) Daisy Eboli, Annie Frère, Terigi Scardovelli and Lucas Marques
DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PARA ACES-SIBILIDADE DE ALUNOS CEGOS NA DISCIPLINA DE ANALISE ESTRUTURADA

Sessão oral 55 - Sala A1

(171) Janilson Mendes and Alexandre Hermi
COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN EVALUA-TION CRITERIA OF LIFETIME OF THE BATTERIES USED IN EQUIPMENT ELECTROMEDICAL

Sessão oral 55 - Sala A1

(786) Andrew Kurauchi, Antonio Diaz Tula and Carlos Hitoshi Morimoto
MÉTODO DE CALIBRAÇÃO DE RASTREADORES DE OLHAR MÓVEIS UTILIZANDO 2 PLANOS PARA CORREÇÃO DE PARALAXE

Sessão oral 55 - Sala A1

(787) Mateus Urban, Marcelo Augusto Assunção Sanches, Renan Fernandes Kozan, Luiz Henrique Felão, Marcio Antônio Bazani and Aparecido Augusto Carvalho
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE BA-ROPODÔMETRO

■ **10:30 - 11:30**

Sessão oral 57 - Sala A2

(216) Gabriela Del Carmen Uribe, João Carlos Mattos Silva Peixoto, Fernanda Dos Santos Costa, Alexandre Visintainer Pino and Marcio Nogueira de Souza
IMPEDÂNCIA ELÉTRICA DO MÚSCULO ADUTOR DO POLEGAR PARA AVALIAR DESNUTRIÇÃO

Sessão oral 57 - Sala A2

(288) Renata Parra, Roberto Nahon, Alexandre Visintainer Pino and Marcio Souza
BIOIMPEDÂNCIA COMO MÉTODO DE AVALIA-ÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL EM REMADO-RES BRASILEIROS

Sessão oral 57 - Sala A2

(313) Marcos Mendes Albano, Paulo Jose Abatti and Ivan Deconto
SISTEMA BIOTELEMÉTRICO ADESIVO PARA

TRANSMISSÃO SEM FIO DO PARÂMETRO VITAL ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Sessão oral 57 - Sala A2

(698) Marcio Makiyama Mello and Liliane Ventura
APROXIMAÇÃO POR REGRESSÃO POLINOMIAL E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA O CÁLCULO DE TRANSMITÂNCIA EM ÓCULOS DE SOL

■ **11:30 - 12:30**

Sessão oral 63 - Sala A2

(353) Galdenoro Botura Jr, Marcio Marques, Marilza Lemos, Everson Martins and Pedro Mendonça
SISTEMA WIRELESS HOSPITALAR PARA MONITORAMENTO SIMULTÂNEO DE SINAIS VITAIS DE MÚLTIPLOS PACIENTES

Sessão oral 63 - Sala A2

(377) Tâmara Nascimento, Carlos Rodrigo Roesler and Jefferson Luiz Marques
SISTEMA DE AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DA DINÂMICA POSTURAL

Sessão oral 63 - Sala A2

(390) Ana Pinto, Pedro Bertemes-Filho and Aleksander Paterno
CARACTERIZAÇÃO DE GELATINA COMO FANTOMA PARA MEDIÇÕES DE ESPETROCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA

Sessão oral 63 - Sala A2

(612) Débora Paulino Oliveira, José Francisco Silva Costa Júnior, Rodrigo Alfredo De Oliveira Jaime, Rodrigo Leite Queiroga Basto, Wagner Pereira, Marco Von Krüger and Helcio B. Orlande
ACOUSTIC AND THERMAL PROPERTIES IN AGAROSE-BASED PHANTOM WITH DIFFERENT GRAPHITE POWDER CONCENTRATION

■ **14:00 - 15:00**

Sessão oral 69 - Sala A2

(485) Pedro Rodrigues, João L. Vilaça, Jaime C. Fonseca, Nuno F. Rodrigues, Marco A. von Krüger and Wagner C. A. Pereira
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF A 3,3 MHZ TRANSDUCER FOR PERCUTANEOUS KIDNEY ACCESS

Sessão oral 69 - Sala A2

(489) Renato Zanetti, Márcio Assunção, Maurício Corrêa, Carlos Julio Tierra-Criollo and Danilo Melges
SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SINAIS BIOMÉDICOS BASEADO NO FRONT-END ADS1299

Sessão oral 69 - Sala A2

(514) Pedro Souza, Emmanuel Santos and Marco Aurélio Benedetti Rodrigues

SISTEMA DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PLATAFORMA ANDROID™

Sessão oral 69 - Sala A2

(578) José Jair Alves Mendes Júnior, Frederic Conrad Janzen, Eloi Agostini, Sergio Okida and Sergio Luiz Stevan Jr.

IMPORTANT ASPECTS ASSOCIATED WITH THE DESIGN OF SUPERFICIAL EMG SIGNAL CONDITIONING CIRCUIT

■ **15:00 - 16:00**

Sessão oral 75 - Sala A2

(537) Daniel Moreira Guimaraes, Suzana Griffo Tavares, Alexandre Visintainer Pino and Marcio Nogueira de Souza
DESENVOLVIMENTO DE UM ESTIMULADOR ELÉTRICO POR RUÍDO

Sessão oral 75 - Sala A2

(555) Karina De Oliveira Gonçalves de Oliveira Gonçalves, Monica Nascimento Da Silva Nascimento Da Silva and Leticia Bonfante Sicchieri
SÍNTESE VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE OURO E APLICAÇÕES NO DIAGNÓSTICO E TERAPIA DE ATEROSCLEROSE

Sessão oral 75 - Sala A2

(583) Frederico Santos, Luiz Rodrigues, Maria Orselli, Jaqueline Biazus and Márcia Kettermann
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DA FORÇA MUSCULAR DE PRENSÃO DOS MEMBROS SUPERIORES

Sessão oral 75 - Sala A2

(585) Vinicius Triane and Frederico Jandre
O CATETER NASAL PODE SER UTILIZADO PARA MONITORIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA?

IMAGENS BIOMÉDICAS

13/10/2014

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 5 - Sala B3

(42) Carlos Henrique Villa Pinto, Paulo Guilherme De Lima Freire, Bruno C. Gregório Da Silva, Danielle Bernardes, Juliana Carvalho Tavares and Ricardo José Ferrari
CORREÇÃO DE ARTEFATOS DE MOVIMENTO EM IMAGENS DE VÍDEO DE MICROSCOPIA INTRAVITAL COM APLICAÇÃO NA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE LEUCÓCITOS

Sessão oral 5 - Sala B3

(93) Fernando Cardoso and Sergio Furuie
IMPACT OF CARDIAC MOTION ON DEFORMATION ESTIMATION OF STRUCTURES IN INTRAVASCULAR ULTRASOUND

Sessão oral 5 - Sala B3

(191) Pedro C. Carneiro and Ana Claudia Patrocínio
ANÁLISE DE ATRIBUTOS DE INTENSIDADE E TEXTURA NA CLASSIFICAÇÃO DE DENSIDADE MAMÁRIA

Sessão oral 5 - Sala B3

(224) Maysa Malfiza Garcia de Macedo, Celso Kiyochi Takimura, Pedro Alves Lemos Neto and Marco Antonio Gutierrez
AN AUTOMATIC SEGMENTATION METHOD APPLIED TO IMAGES OF IV-OCT IN HUMAN ARTERIES WITH ATHEROSCLEROTIC PLAQUES

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 11 - Sala B3

(338) Reiga Ribeiro, Allan Feitosa, Ricardo Souza and Wellington Pinheiro Dos Santos
RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA USANDO EVOLUÇÃO DIFERENCIAL MODIFICADA

Sessão oral 11 - Sala B3

(375) Vanessa Borba de Souza, Márcia Federizzi, Dênis Fernandes and Alexandre Rosa Franco
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA QUALIDADE DE EXAME DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Sessão oral 11 - Sala B3

(480) Saurabh Garg, Anthony Traboulsee, David K.B. Li and Roger Tam
A ROBUST AND SENSITIVE VOXEL-BASED METHOD FOR MEASURING CORTICAL THICKNESS

CHANGE USING FUZZY CORRESPONDENCE

Sessão oral 11 - Sala B3

(571) John Sims, Sergio Shiguemi Furuie and Marco Antônio Gutierrez
AUTOMATIC QUANTIFICATION OF THREE-DIMENSIONAL VELOCITY FIELD IMPROVED BY SPATIALLY VARYING AVERAGING FILTERS

■ 16:30 - 17:30

Sessão oral 15 - Sala B3

(259) Isabela Andrade and Matheus Moraes
SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DO LÚMEN EM IMAGENS DE IOCT USANDO SELEÇÃO DE FAIXA DE INTENSIDADE E RECONSTRUÇÃO BINÁRIA MORFOLÓGICA

Sessão oral 15 - Sala B3

(339) Reiga Ribeiro, Allan Feitosa, Ricardo Souza and Wellington Pinheiro Dos Santos
UM ALGORITMO DE EVOLUÇÃO DIFERENCIAL MODIFICADO COM BUSCA NÃO-CEGA PARA TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA

Sessão oral 15 - Sala B3

(348) Kelly Mônica Marinho Lima, José Francisco Silva Costa Júnior, Jéssica Medeiros Vidal, Juliana Alencar Barreto, Catia Pinto Carvalho, Guillermo Angel Cortela, Liliam Fernandes De Oliveira, Marco Antonio von Kruger and Wagner Coelho De Albuquerque Pereira
AVALIAÇÃO DA DEFORMAÇÃO RELATIVA DE PHANTOMS DE ÁGAR POR MEIO DA ELASTOGRAFIA QUASE-ESTÁTICA (FREE HAND)

Sessão oral 15 - Sala B3

(663) Natália Martins, Liliam Oliveira and Machado João Carlos
GERAÇÃO DE IMAGENS 3D DE BIOMICROSCOPIA ULTRASSÔNICA: VALIDAÇÃO DA TÉCNICA E IMAGEM VOLUMÉTRICA DO GASTROCNÊMIO LATERAL DE RATO IN VIVO

14/10/14

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 2 - Painel 21

(84) Diana Florez and Giselle Santiago
APPLICATION SOFTWARE TO SUPPORT THE DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS USING SPUTUM SAMPLES OF RESPIRATORY AND NON-RESPIRATORY ORIGIN FROM DIGITAL IMAGE PROCESSING

Sessão pôster 2 - Painel 22

(117) Karem Marcomini and Homero Schiabel
INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO

DE ROIS NA SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NÓDULOS EM IMAGENS DE SIMULADORES MA-MOGRÁFICOS

Sessão pôster 2 - Painel 23

(195) Yuri M. Shiga, Kristy S. Coelho, Giselle L. Ferrari and João S. Dias

ALGORITMO DE ESTRATIFICAÇÃO DE PORÇÕES ALIMENTARES BASEADO EM IMAGEM

Sessão pôster 2 - Painel 24

(402) Thayse Christine Silva, Christine Boos, Fernando Mendes de Azevedo, Diego Da Silva Medeiros and Elen Macedo Lobato Merlin

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE TUMORES EM MAMOGRAFIAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM

Sessão pôster 2 - Painel 25

(590) Blanceliz Higaskino de Lima, Walter Luís Mikos and João Antonio de Palma Setti

AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA CELULAR DE ERI-TRÓCITOS POR MEIO DA ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE IMAGENS COM O NI VISION DEVELOPMENT MODULE - VISION ASSISTANT

Sessão pôster 2 - Painel 26

(657) Polyana Nunes, Marcelo Franco, João Batista Filho and Ana Cláudia Patrocínio

TRANSFORMADA DE INTENSIDADE E FILTRO DE WIENNER NA QUANTIFICAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO EM ARTERIOGRAFIAS

Sessão pôster 2 - Painel 27

(666) Rômulo Dos Anjos, Mariana Leite, Leticia Rittner and Roberto Lotufo

TUTORIAIS ON-LINE DE ANÁLISE DE TEXTURA COM FOCO EM PROBLEMAS DE IMAGENS MÉDICAS

Sessão pôster 2 - Painel 28

(788) Maickson Leão and Valquiria Macedo

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS ANALÍTICO E ITERATIVO NA RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS TOMOGRÁFICAS

Sessão pôster 2 - Painel 29

(838) Antonio Moraes-Filho and Rita Cassia-Moura
DIMENSÃO FRACTAL DE IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL NA DOENÇA DE ALZHEIMER

Sessão pôster 2 - Painel 30

(845) Beatriz Santana, Franklin Oliveira, Igor Bastos, Luiz Souza and Michele Angelo

CRIAÇÃO DE UM BANCO DE IMAGENS CEFALOMÉTRICAS ON-LINE

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 28 - Sala B1

(53) José Raniery Ferreira Junior and Marcelo Oliveira
BANCO DE DADOS NOSQL PÚBLICO DE NÓDULOS PULMONARES PARA AUXÍLIO À PESQUISA E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE PULMÃO

Sessão oral 28 - Sala B1

(322) Andriy G. Krefer, Gustavo B. Borba, Tania M. Centeno, Mauren A. de Souza and Humberto R. Gamba
GERAÇÃO DE SUPERFÍCIES TÉRMICAS COM O AUXÍLIO DE UM SCANNER 3D

Sessão oral 28 - Sala B1

(445) Telma Lisboa Nascimento, Almir Ferreira Araújo, Michelle Gralle Botelho, Bruno Lourenzo Diaz and João Carlos Machado

BIOMICROSCOPIA ULTRASSÔNICA SETORIAL, NO ESTUDO LOGITUDINAL DE LESÕES DE MELANOMA: ESTUDO PILOTO EM CAMUNDONGOS

Sessão oral 28 - Sala B1

(352) Liliana Guerrero Ayala, Mariana Boechat de Abreu, Alcendino Cândido Jardim Neto, Bruno Curty Bergamini, Mariana Barcelos De Ávila, Walter Araujo Zin, Antonio Giannella-Neto and Alysson Roncally Silva Carvalho

EFEITOS DA SEDAÇÃO E BLOQUEIO NEUROMUSCULAR EM RATOS COM SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO

■ 16:30 - 17:30

Sessão oral 30 - Sala B1

(63) Marianna Martins, Elinaldo Goes Junior and Paulo Ambrosio
SEGMENTAÇÃO POR CRESCIMENTO DE REGIÕES EM IMAGENS DE MAMOGRAFIA

Sessão oral 30 - Sala B1

(74) Juliana D'Agostini and Tarcisio Dantas
AUMENTO DA RELAÇÃO SINAL-RUÍDO PELO USO DE SINAL CODIFICADO NA GERAÇÃO DE IMAGENS POR ULTRASSOM

Sessão oral 30 - Sala B1

(88) Tomoki Saka, Masaki Ichikawa, Seiichiro Kagei, Toshiyuki Gotoh, Tae Iwasawa, Edson Kenji Ueda, André Kubagawa Sato and Marcos De Sales Guerra
ANÁLISE DE PERFUSÃO PULMONAR EM IMAGENS DE RM COM ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE GD,

Sessão oral 30 - Sala B1

(160) Wilfrido Gómez Flores, Wagner Coelho de Albuquerque Pereira and Antonio Fernando Catelli Infantsi
INTENSITY-INVARIANT TEXTURE FEATURES FOR BREAST ULTRASOUND CLASSIFICATION

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 8 - Painel 26

(41) Paulo G. L. Freire and Ricardo José Ferrari
INFLUENCE OF MULTIPLE SCLEROSIS LESIONS ON
MAGNETIC RESONANCE IMAGE REGISTRATION

Sessão pôster 8 - Painel 27

(815) Marcelo S. Barreiro, Marcello H. Nogueira-Barbosa, Rangaraj M. Rangayyan, Rafael M. Reis, José R. G. Manzan, Lucas C. Pereyra and Paulo M. Azevedo-Marques
PREDIÇÃO DE VALORES DE RELAXOMETRIA T1P
DE DISCOS INTERVERTEBRAIS A PARTIR DE
IMAGENS PONDERADAS EM T2

Sessão pôster 8 - Painel 28

(125) Elinaldo Santos de Goes Junior, Francisco Bruno Souza Oliveira and Paulo Eduardo Ambrósio
UTILIZANDO BOX-COUNTING PARA CALCULAR
A DIMENSÃO FRACTAL DE NÓDULOS MAMÁRIOS

Sessão pôster 8 - Painel 29

(168) Rogério Anastácio, Leticia R. O. Mamere, Murilo Rodolfo Cândido, Tulio A. A. Macedo and Ana Claudia Patrocínio
VOLUMETRIA E SEGMENTAÇÃO HEPÁTICA
AUTOMÁTICA

Sessão pôster 8 - Painel 30

(345) João Luiz, Márcio Marques, Ricardo Soares, Galde-
noro Botura Jr. and Marilza Lemos
AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO DO GLAUCOMA BA-
SEADO EM MÉTODOS DE PROCESSAMENTO DIGI-
TAL DE IMAGENS

Sessão pôster 8 - Painel 31

(188) Marcelo Duarte, Andre Alvarenga, Carolina Aze-
vedo, Antonio Infantosi and Wagner Pereira
AVALIAÇÃO DE UM MÉTODO DE CONTORNOS
ATIVOS GEODÉSICOS NA SEGMENTAÇÃO DE MI-
CROCALCIFICAÇÕES EM MAMOGRAFIAS

Sessão pôster 8 - Painel 32

(238) Marcel Oliveira, Natália Cristina Pereira, John
Kennedy Souza, Giuliano Ginani, Sabine Pompéia, Car-
los Julio Tierra-Criollo and Danilo Melges
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE COMPUTAÇÃO
PARALELA PARA O PROCESSAMENTO DE IMA-
GENS DE PUPILOMETRIA

Sessão pôster 8 - Painel 33

(321) Vinicius Rispoli, João Luiz Carvalho, Jon-Fredrik
Nielsen and Krishna Nayak
SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS DO ESCOA-
MENTO SANGUÍNEO GUIADAS POR DADOS DE
CONTRASTE DE FASE

Sessão pôster 8 - Painel 34

(333) Luiz Souza and Michele Angelo
USE OF ACTIVE CONTOUR FOR SEGMENTATION
OF NODULES IN MAMMOGRAPHY IMAGES

Sessão pôster 8 - Painel 35

(344) Vinicius Bastos, Marcus Lima and Charles Melo
ANÁLISE ENTRE TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DE
RUÍDO EM IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉ-
TICA UTILIZANDO WAVELET

Sessão pôster 8 - Painel 36

(366) Ana Paula Christakis Costa, Marcos Leal Brioschi,
Manoel Jacobsen Teixeira and Joaquim Miguel Maia
UTILIZAÇÃO DO ALGORITMO DE REALCE DIGITAL
DE DETALHES NA DIFERENCIAÇÃO DE IMAGENS
DE PACIENTES FIBROMIALGICOS E NORMAIS

Sessão pôster 8 - Painel 37

(389) Rubens Vinicius Souza Sales, Lourdes Mattos Bra-
sil, Cristiano Jacques Miosso, Fatima Gisele Gomes Elpi-
dio and Janice Lamas
ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE MICROCALCI-
FICAÇÕES EM IMAGEM DE MAMOGRAFIA COM
BASE NA DETECÇÃO POR WAVELETS

Sessão pôster 8 - Painel 38

(435) Fabricio Loreni Silva, Hugo Schelin, Edney Milho-
retto, Sergei Paschuk, Valeriy Denyak, Ivan Evseev, Julia-
na Badelli and Marcelo V. W. Zibetti
MODELAGEM EM GEANT4 DE UM PHANTOM DE
PEAD BASEADO EM IMAGENS TOMOGRÁFICAS
PADRÃO DICOM

Sessão pôster 8 - Painel 39

(483) Marcelo Lemos Nunes Franco, Lara Marins Nunes,
Ana Paula Pastre Froner, Ana Maria Marques Da Silva
and Ana Claudia Patrocínio
REDES NEURAIIS ARTIFICIAIS APLICADAS NA
CLASSIFICAÇÃO DE TUMORES PULMONARES

Sessão pôster 8 - Painel 40

(499) Katia E. Prus Pinho, Pedro M. Gewehr, Antonio C.
Pinho and Julio C. Pisani
SUCOS NATURAIS COMO AGENTES DE CONTRAS-
TE PARA EXAMES DE COLANGIOPANCREATO-
GRAFIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Sessão pôster 8 - Painel 41

(511) Alexandre Da Silva Capaverde, Alexandre Rosa
Franco, Alessandro André Mazzola and Ana Maria Mar-
ques Da Silva
AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE IMAGENS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL UTILI-
ZANDO UM SIMULADOR DINÂMICO

Sessão pôster 8 - Painel 42

(551) Vinicius Martins, Silvana Faceroli, Ricardo Santos
and Sandro Fernades

APLICAÇÃO DE UMA REDE NEURAL ARTIFICIAL PARA CLASSIFICAÇÃO DE NÓDULOS A PARTIR DE DESCRITORES DE IMAGENS EXTRAÍDOS DE MA-MOGRAFIAS DIGITAIS

Sessão pôster 8 - Painel 43

(618) Suganthi Srinivasan and Ramakrishnan Swaminathan

SEGMENTATION OF BREAST TISSUES IN INFRARED IMAGES USING PHASE-BASED LEVEL SETS

Sessão pôster 8 - Painel 44

(633) Allan Rivalles Souza Feitosa, Reiga Ribeiro, Ricardo Emmanuel and Wellington Santos

APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS E EVOLUÇÃO DIFERENCIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE TIE

Sessão pôster 8 - Painel 45

(650) Bruno H. Vieira, Antonio Carlos Dos Santos, Carlos Gilberto Carlotti and Carlos Ernesto G. Salmon
RECONHECIMENTO DE PADRÕES DE ESPECTROS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TUMORES CEREBRAIS EM HUMANOS

Sessão pôster 8 - Painel 46

(705) Edson Cavalcanti, Paulo César Cortez, Tarique Cavalcante, Valberto Silva Filho, Liégina S. Marinho and Marcelo Holanda

SEGMENTAÇÃO 3D DE FISSURAS PULMONARES EM IMAGENS DE TC DO TÓRAX UTILIZANDO TEXTURAS

Sessão pôster 8 - Painel 47

(746) Amanda Canestraro, Yuri Malinowsky Shiga, Alessandro Zimmer and Giselle Lopes Ferrari
SISTEMA BIOMÉTRICO DE VERIFICAÇÃO DE PESSOAS A PARTIR DA GEOMETRIA DA MÃO

Sessão pôster 8 - Painel 48

(756) Mario Pastrana, Fernando Infantosi and Wagner Coelho

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO STANDARDIZED UPTAKE VALUE MÉDIO NAS LESÕES EM IMAGENS PET/CT

Sessão pôster 8 - Painel 49

(789) Danilo Rodrigues Pereira, Leticia Rittner, Roberto Alencar Lotufo, Renan Bazuko Frittoli, Aline Tamires Lapa and Simone Appenzeller

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA MULTIVOXEL POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Sessão pôster 8 - Painel 50

(861) Maickson Leão and Valquiria Macedo
RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE TC DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA UTILIZANDO ALGORITMOS ITERATIVOS

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 59 - Sala B2

(173) Ricardo De Lima Thomaz, Ana Claudia Patrocínio and Alcimar Barbosa Soares

VISUALIZAÇÃO DE EQUIMOSES ATRAVÉS DA RECONSTRUÇÃO 3D E EXTRAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE MEMBROS INFERIORES

Sessão oral 59 - Sala B2

(209) Alexandre P Bueno, Gustavo B Borba, Mauren A de Souza and Humberto R Gamba

SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS INFRA-VERMELHAS COM IMAGENS ANATÔMICAS DE ATLAS

Sessão oral 59 - Sala B2

(230) Gustavo Barizon, André Schmidt, Marcus Simões, Leonardo Gadioli and Luiz Otavio Murta Junior

MÉTODOS DE ANÁLISE DE IMAGENS APLICADOS À CARACTERIZAÇÃO TECIDUAL, PERFUSÃO MIO-CÁRDICA E INERVAÇÃO AUTÔNOMICA EM MRI E SPECT NO CONTEXTO DA DOENÇA DE CHAGAS

Sessão oral 59 - Sala B2

(286) Carlos Henrique Villa Pinto, Bruno C. Gregório Da Silva, Danielle Bernardes, Juliana Carvalho Tavares and Ricardo José Ferrari

DETECTION OF MOTION BLUR IN INTRAVITAL MICROSCOPY VIDEO IMAGES VIA ANALYSIS OF ORIENTED TEXTURE FEATURES

■ 11:30 - 12:30

Sessão oral 65 - Sala B2

(329) Kamila Queiroz, Marcus Araujo and Rita Lima
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO SOBRE O PROBLEMA DA CLASSIFICAÇÃO DE ANOMALIAS EM IMAGENS TERMOGRÁFICAS DE MAMA

Sessão oral 65 - Sala B2

(174) Ricardo De Lima Thomaz, Ana Claudia Patrocínio and Alcimar Barbosa Soares

EXTRAÇÃO DE DADOS PARA CARACTERIZAÇÃO OBJETIVA DE IMAGENS DE EQUIMOSES

Sessão oral 65 - Sala B2

(383) Manoel Alves Filho, Girlene Lima Ribeiro, Rafaela Gomes Goncalves de Carvalho and Cecília Burle de Aguiar

NOVA TÉCNICA DE SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS CINTILOGRÁFICAS DO VENTRÍCULO ESQUERDO BASEADA NO MÉTODO DE LIMIAZIZAÇÃO DAS TRES CLASSES

Sessão oral 65 - Sala B2

(403) Karilany D. Coutinho, Paulo Victor De A. Guerra, Antonio B. S. Papaleo, Maria De Lourdes S. A Morais,

Caroline D. V. Wanderley, Custódio L. B. Guerra Neto and Ricardo Alexandro De M. Valentim
MODELAGEM 3D DE IMAGENS TOMOGRÁFICAS PARA USO EM PROTOTIPAGEM RÁPIDA - FABRICAÇÃO DE PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 71 - Sala B2

(415) Anne Pavani, Walmor Godoi, Rubens Faria and Thiago Fernandes
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PROJÉTILO ENCAMISADO DEFLAGRADO PARA CONFRONTO BALÍSTICO

Sessão oral 71 - Sala B2

(7) Érica Regina Filletti Nascimento and Waldir Leite Roque
COMPUTING THE MECHANICAL COMPETENCE PARAMETER OF TRABECULAR BONE: A NEURAL NETWORK APPROACH

Sessão oral 71 - Sala B2

(539) Vanilda Nascimento, Tatiane Moraes and Henrique Oliveira
COLORAÇÃO DE LEUCÓCITOS EM MEIO LÍQUIDO PARA AQUISIÇÃO E DIFERENCIAÇÃO POR PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Sessão oral 71 - Sala B2

(572) Anderson Gabriel Santiago, Luiz Cezar Trintinalia and Marco Antonio Gutierrez
BOUNDARY ELEMENT METHOD APPLIED TO SOFT TISSUES ELASTOGRAPHY

■ 14:00 - 16:30

Sessão pôster 9 - Painel 10

(35) Gleidson Brandão Oselame, Eduardo Borba Neves and Ionildo José Sanches
DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DE LESÕES DERMATOLÓGICAS

Sessão pôster 9 - Painel 11

(54) Maria Sousa, Paula Siqueira, Regina Medeiros and Homero Sciablel
AUTOMATIC EVALUATION OF QUALITY PARAMETERS IN DIGITAL MAMMOGRAPHY IMAGES USING THE PHANTOM CDMAM

Sessão pôster 9 - Painel 12

(57) Bruno C. Gregório Da Silva, Paulo Guilherme De Lima Freire, Rodrigo Fernandes Mello, Danielle Bernardes, Juliana Carvalho Tavares and Ricardo José Ferrari
TÉCNICA DE ESTABILIZAÇÃO DE MOVIMENTO EM MICROSCOPIA INTRAVITAL UTILIZANDO MÉTODOS DE CO-REGISTRO DE IMAGENS

Sessão pôster 9 - Painel 13

(87) Edson Kenji Ueda, Leonardo Ishida Abe, André Kubagawa Sato, Marcos de Sales Guerra Tsuzuki, Toshiyuki Gotoh, Seiichiro Kagei, Tae Iwasawa, Roberto Silvio Ubertino Rosso Junior and Alexandre Gonçalves Silva
RECONSTRUÇÃO DA SUPERFÍCIE DIAFRAGMÁTICA A PARTIR DO REGISTRO TEMPORAL MASSIVO EM SEQUÊNCIAS DE RM

Sessão pôster 9 - Painel 14

(153) Alexandre Rosa Franco, Ana Maria Marques Da Silva, José Osmar Alves Filho and Nathassia Aurich
CORRELATION BETWEEN NOISE ESTIMATES AND GRAPH THEORETICAL MEASUREMENTS ON RESTING STATE FMRI DATA

Sessão pôster 9 - Painel 15

(337) Renato Coletes, Márcio Marques, Augusto Nascimento, Lemos Marilza and Galdenoro Botura Jr
UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS PARA AUXILIAR A VISUALIZAÇÃO DO ABCESSO PULMONAR

Sessão pôster 9 - Painel 16

(358) Thayane Santana and Michele Angelo
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE CENTROS DE OSSIFICAÇÃO EM IMAGENS DE RADIOGRAFIAS CARPAIS DIGITALIZADAS

Sessão pôster 9 - Painel 17

(474) Lara Marins Nunes, Ana Claudia Patrocínio, Marcelo Lemos Nunes Franco, Ana Maria Marques Da Silva and Ana Paula Pastre Froner
SEGMENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NÓDULOS PULMONARES

Sessão pôster 9 - Painel 18

(535) Marly Costa, Luciana Fujimoto and Cicero Costa Filho
VIABILIZANDO O BENCHMARKING DE TÉCNICAS DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE BACIOS DA TUBERCULOSE EM IMAGENS BACIOSCÓPICAS DE CAMPO CLARO

Sessão pôster 9 - Painel 20

(702) José Osmar Alves Filho, Guilherme Garcia Schu Peixoto, Alexandre Franco and Dario Francisco Guimarães de Azevedo
CÁLCULO DO VOLUME DO ENCÉFALO ATRAVÉS DE UM CORTE CORONAL MEDIAL

Sessão pôster 9 - Painel 21

(734) Andre Luis Baggio, Hermes Arytto Salles Kamimura, José Henrique Araújo Lopes De Andrade, Antonio Adilton Oliveira Carneiro and Glauber T. Silva
QUANTITATIVE MEASUREMENTS IN VIBRO-ACOUSTOGRAPHY

Sessão pôster 9 - Painel 22

(45) Lucas Frighetto Pereira, Marcelo Henrique Nogueira-Barbosa and Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques CLASSIFICAÇÃO SEMIAUTOMÁTICA DE FRATURAS VERTEBRAIS POR COMPRESSÃO EM IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Sessão pôster 9 - Painel 23

(827) Veronica Meyer Gaiarsa, Diego Cardona Cardenas and Sergio Shiguemi Furuie SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE LÚMEN EM FD-OCT USANDO LIMARIZAÇÃO DE INTENSIDADE E FILTROS DE TAMANHO

Sessão pôster 9 - Painel 24

(830) Mariana Aguiar Massote, Wilfrido Gómez, Mariane Rembold Petraglia and Wagner Coelho de Albuquerque Pereira AVALIAÇÃO DE CLASSIFICADORES PARA O DIAGNÓSTICO DE LESÕES DE MAMA EM ULTRASSONOGRAFIA

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 77 - Sala B2

(584) Polyana Nunes, Helder Oliveira, Lucas Borges, Predrag Bakic, Andrew Maidment and Marcelo Vieira USO DO ALGORITMO DE MÉDIAS NÃO-LOCAIS PARA FILTRAGEM DO RÚIDO DE MAMOGRAMAS ADQUIRIDOS COM DOSE REDUZIDA

Sessão oral 77 - Sala B2

(615) Eduardo Gonzalez and João Luiz Carvalho O VALOR DE VELOCIDADE MEDIDO PELA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR CONTRASTE DE FASE É A MÉDIA DAS VELOCIDADES INDIVIDUAIS DOS SPINS CONTIDOS NO VOXEL?

Sessão oral 77 - Sala B2

(635) Allan Rivalles Souza Feitosa, Reiga Ribeiro, Ricardo de Souza and Wellington Santos RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE TIE UTILIZANDO PSO EM ANEL, BUSCA GUIADA E FATOR CAÓTICO

Sessão oral 77 - Sala B2

(656) Isabella Fernandes and Wellington Pinheiro Dos Santos CLASSIFICAÇÃO DE MAMOGRAFIAS UTILIZANDO EXTRAÇÃO DE ATRIBUTOS DE TEXTURA E REDES NEURAIIS ARTIFICIAIS

NEUROENGENHARIA E ENGENHARIA DE REABILITAÇÃO

16/10/14

■ 08:00 - 09:00

Sessão oral 45 - Sala A1

(176) Alexandre Pomer-Escher, Teodiano Bastos and Richard Tello ANÁLISE DE ESTRESSE E FADIGA EM BOMBEIROS ATRAVÉS DE EEG

Sessão oral 45 - Sala A1

(211) Odair Santos, Filipe Fazanaro, Diogo Soriano and Romis Attux ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE SINCRONISMO NO MODELO NEURONAL DE HINDMARSH-ROSE: UMA ABORDAGEM ALTERNATIVA

Sessão oral 45 - Sala A1

(263) Teodiano Bastos, Denis Delisle Rodriguez and Ana Cecilia Parra DEVELOPMENT OF AN EEG AND SEMG WIRELESS SYSTEM FOR A ROBOTIC WALKER

Sessão oral 45 - Sala A1

(298) Teodiano Bastos, Javier Castillo-García and Berthil Longo MOTOR IMAGERY BASED ON WAVELET POWER SPECTRUM FOR A BRAIN COMPUTER INTERFACE

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 6 - Painel 16

(59) Thanyze Zoccoli, Camila Almeida, Bruna Sousa, Daniella Ornelas and Vera Marães O USO DA ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE É VIÁVEL PARA A RETROALIMENTAÇÃO DE UMA PRÓTESE DE JOELHO ATIVA?

Sessão pôster 6 - Painel 17

(534) Danyelle Pelet, David Moraes, Luiza Luiz, Amanda Freitas, Maristella Silva, Bertoncello Dernival, Luciane Fernandes and Alcimar Soares EFEITO DA TÉCNICA DO ESPELHO NA ATIVIDADE MUSCULAR DOS EXTENSORES DO PUNHO APÓS LESÃO DO NERVO RADIAL

Sessão pôster 6 - Painel 18

(538) Denise Da Conceição Da Costa, João Marcos Yamasaki Catunda, Marcio Nogueira de Souza and Alexandre Visintainer Pino

EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR SOBREPOSTA À CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS MÚSCULOS QUADRÍCEPS E ISQUIOTIBIAIS

Sessão pôster 6 - Painel 19

(550) Marilú Gomes Netto Monte Da Silva and Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
REMOÇÃO DE ARTEFATOS DE EOG E EMG EM REGISTROS ELETROENCEFALOGRAFICOS

Sessão pôster 6 - Painel 20

(554) Marilú Gomes Netto Monte Da Silva and Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
RECONHECIMENTO DE PADRÕES DE EEG DURANTE O MOVIMENTO E IMAGINAÇÃO DO MOVIMENTO DAS MÃOS

Sessão pôster 6 - Painel 21

(624) Jhon Mayor, Teodiano Bastos and Anselmo Frizzera Neto
TOWARDS A HAND GESTURES RECOGNITION USING WEAK AND A SINGLE-CHANNEL SURFACE EMG SIGNALS

Sessão pôster 6 - Painel 22

(625) Christiane Ribeiro, Onara Araújo, Kalan Violin and Ana Bressiani
BIOCOMPATIBILIDADE DE CERÂMICAS MACROPOROSAS: UMA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA OSTEOINTEGRAÇÃO

Sessão pôster 6 - Painel 23

(679) Lucas Fonseca, Lucas de Levy Oliveira, Mileny Ximenes Oliveira, Miguel Eduardo Gutierrez Paredes, Clarissa Santos-Couto-Paz, Paulo Eugênio Silva, João Durigan and Antônio Bó
ESTUDO SOBRE O USO DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL DE MEMBROS INFERIORES EM CICLISMO

Sessão pôster 6 - Painel 24

(714) Murilo Hunold, Vivian Lima, Yves Castro, Carlos Augusto, Felipe Yoshimura, Jean Matias, Manuella Rodrigues and Maria Elizete Kunkel
PROTÓTIPO DE PRÓTESE DE MÃO ROBÓTICA DE LEGO CONTROLADA POR SISTEMA ANDROID PARA BI-AMPUTADO

Sessão pôster 6 - Painel 25

(715) Karoline Bischof, Daniel Goroso, Luiz Augusto Constâncio, Marcelo Yamamoto, Lucyana Moreira, Nelson Avles, Geraldo Canuto, Valdir Costa, Giberto Tomaz and Marco Fumagalli
COMPARAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DAS ESCALAS DE AVALIAÇÃO WOLF MOTOR FUNCTION TEST E FULG-MEYER ASSESSMENT COM AS CAPACIDADES OPERACIONAIS DOS ROBÔS INMOTION E ARMEO POWER

Sessão pôster 6 - Painel 26

(720) Caroline Froehlich, Felipe Meneguzzi, Alexandre Rosa Franco and Augusto Buchweitz
CLASSIFYING BRAIN STATES FOR COGNITIVE TASKS: A FUNCTIONAL MRI STUDY IN CHILDREN WITH READING IMPAIRMENTS

Sessão pôster 6 - Painel 27

(725) Marcus Vinicius Stecklow, Mauricio Cagy and Antonio Fernando Catelli Infantosi
REDUÇÃO DA POTÊNCIA DA BANDA BETA DO EEG AO LONGO DO TEMPO DE IMAGINAÇÃO DE UM GESTO ESPORTIVO

Sessão pôster 6 - Painel 28

(742) Débora Vieira, Andrei Nakagawa Silva, Mariana Cardoso Melo and Alcimar Barbosa Soares
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CORTICAL EM PACIENTES COM DESORDEM MOTORA DURANTE A INTERVENÇÃO POR BIOFEEDBACK ELETROMIOGRÁFICO

Sessão pôster 6 - Painel 29

(751) Isabel Da Silva and Leia Bagesteiro
CHANGES IN MUSCLE ACTIVITY PATTERN FOR HAND-ARM MOVEMENTS OF AMPUTEES AND NON-AMPUTEES,

Sessão pôster 6 - Painel 30

(769) Felipe R. Martins, Shiguo Nomura, João H. G. Costa and Marco Túlio F. Tannús
EXPERIMENTAL ANALYSIS FOR INTERFACES WITH HIGH PERFORMANCE BASED ON HUMAN ECHOLOCATION

■ **09:00 - 10:00**

Sessão oral 47 - Sala A1

(470) Isabela Marques, Maristella Silva, Andrei Silva, Eduardo Naves and Alcimar Soares
AVALIAÇÃO DA ESPASTICIDADE BASEADA NA DETECÇÃO DO LIMAR DE REFLEXO DE ESTIRAMENTO TÔNICO EM TEMPO REAL

Sessão oral 47 - Sala A1

(503) Cecilia Villa-Parra and Teodiano Bastos
CONTROL SYSTEM FOR AN ACTIVE AFO TO ASSIST ANKLE DORSIFLEXION MOVEMENTS IN SWING PHASE OF GAIT

Sessão oral 47 - Sala A1

(566) Douglas Soprani, Thomaz Botelho, Camila Rodrigues, Anselmo Frizzera, André Ferreira and Eduardo Rocon
PLATAFORMA MULTIMODAL PARA CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE REABILITAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES

Sessão oral 47 - Sala A1

(691) Fernando M. Lima, Maria Jose F. Zaruz, Elizabe-

th F. Daibert, Steffen Walter, Adriano Alves Pereira and Adriano Andrade
ON THE USE OF BIOMEDICAL PARAMETERS FOR THE OBJECTIVE PAIN ASSESSMENT IN SEVERE BURN PATIENTS: A CASE STUDY

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 49 - Sala A1

(4) Flavia Lotterio, Teodiano Bastos and Anselmo Frizera-Neto
AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DE ANDADOR ROBÓTICO PARA INDIVÍDUOS HEMIPARÉTICOS PÓS-AVC ATRAVÉS DA ANÁLISE DO PADRÃO MUSCULAR

Sessão oral 49 - Sala A1

(704) Andrei Silva, Isabela Marques, Maristella Silva, Eduardo Naves and Alcimar Soares
METODOLOGIA PARA O ESTUDO DE VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A MEDIDA DO LIMAR DO REFLEXO DE ESTIRAMENTO TÔNICO

Sessão oral 49 - Sala A1

(766) Mauricio Ribeiro, Maxwell Santana and Mariana Araujo
NEURONAL SIGNAL DESCRIPTION AFTER CHRONIC STAINLESS STEEL MICROELECTRODE ARRAY IMPLANTS IN MARMOSETS

Sessão oral 49 - Sala A1

(843) André Malavazi, Jesus Arbey, Roberto Covolan and Roberto Panepucci
DESIGN AND MICROFABRICATION METHODOLOGY OF SU-8 BASED NEURAL PROBES

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 52 - Sala A1

(10) Richard Tello, Sandra Müller, Teodiano Bastos and André Ferreira
EVALUATION OF DIFFERENT STIMULI COLOR FOR AN SSVEP-BASED BCI

Sessão oral 52 - Sala A1

(28) Felipe Farias, Diego Jose Rativa Millan and Carmelo J. A. Bastos Filho
COMPARANDO TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS DE ELETROENCEFALOGRAMA

Sessão oral 52 - Sala A1

(56) Richard Tello, Sandra Müller, Teodiano Bastos and André Ferreira
TOWARDS THE PORTABILITY OF AN INDEPENDENT-BCI BASED ON SSVEP

Sessão oral 52 - Sala A1

(70) Carlos Araujo, Paulo Abatti, Claudio Da Cunha,

Alexander Gomez and Patricia Dombrowski
INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA NEUROQUÍMICA E ESTIMULAÇÃO CEREBRAL

■ 14:00 - 17:00

Sessão pôster 7 - Painel 23

(161) Carlos Valadão, Teodiano Filho and Flavia Loterio
ADAPTAÇÃO DE ANDADOR CONVENCIONAL PARA REABILITAÇÃO E ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM RESTRIÇÕES MOTORAS

Sessão pôster 7 - Painel 24

(166) Tatiana Oliveira, Sérgio Stebel and João Setti
UMA ANÁLISE SOBRE A INFLUÊNCIA DA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL DE BAIXA FREQUÊNCIA NA EPILEPSIA TEMPORAL REFRACTÁRIA

Sessão pôster 7 - Painel 25

(239) Alexandre W.C Faria, Alisson A. M. Silva, Luiz C.B. Torres, Fabricio J. E. Costa, Cristiano L. Castro, Sady A. S. Filho, Ana P. Souza, Carlos J. Tierra-Criollo and Antônio P. Braga
SELECTION AND CLASSIFICATION METHODS FOR DETECTING IMAGINATION MOVEMENT AND SPONTANEOUS EEG SIGNALS: A STUDY OF METHODOLOGIES

Sessão pôster 7 - Painel 26

(303) Alexandre Tannus, Carlos Julio Tierra-Criollo, Guilherme Pereira and Danilo Melges
CONTROLE DE CADEIRA DE RODAS USANDO POTENCIAL EVOCADO VISUAL EM REGIME PERMANENTE

Sessão pôster 7 - Painel 27

(357) Elizângela M. C. Abreu, Rani S. Alves, Ana Carolina L. Borges, Amanda A. Izidoro, Leandro O. Pereira, Fernanda P. S. Lima, Alderico R. Paula Júnior and Mario O. Lima
EFEITOS DA CANOAGEM ADAPTATIVA NO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO DE INDIVÍDUO COM LESÃO MEDULAR

Sessão pôster 7 - Painel 28

(379) João Henrique Pereira de Almeida, Ebenezer Andrade Da Silva, Dandara Aranha, Lourdes Mattos Brasil, Aline Midori Adati Kubta and Katia Vanessa Pinto de Meneses
REABILITAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS UTILIZANDO JOGOS COMPUTACIONAIS E A PROMOÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE DADOS PARA AUXILIAR O TERAPEUTA OCUPACIONAL

Sessão pôster 7 - Painel 29

(419) Teodiano Bastos and Berthil Borges
CONTROLE DE UM AVATAR EM UM AMBIENTE VIRTUAL BASEADO EM UMA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR

Sessão pôster 7 - Painel 30

(464) Rhaira Helena Caetano Souza, Francielen Souza Borges and Eduardo Lázaro Martins Naves
ELECTROOCULOGRAPHIC SIGNALS: AN ASSISTIVE TECHNOLOGY APPLICATION CONTROLLING MOUSE COMMANDS

Sessão pôster 7 - Painel 31

(495) Mariana Cardoso Melo, Adriano O. Andrade and Alcimar Barbosa Soares
FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE SINCRONISMO DE FASE ENTRE REGIÕES CORTICAIS POR MEIO DE SINAIS ELETROENCEFALOGRÁFICOS

Sessão pôster 7 - Painel 32

(505) Alexandre Pomer, Richard Tello and Teodiano Bastos
ANALYSIS OF MENTAL FATIGUE IN MOTOR IMAGERY AND EMOTIONAL STIMULATION BASED ON EEG

Sessão pôster 7 - Painel 33

(655) Alan Floriano and Teodiano Bastos
PROPOSAL OF A TELEPRESENCE ROBOT USING BRAIN COMPUTER INTERFACE FOR PEOPLE WITH MOTOR DISABILITIES

Sessão pôster 7 - Painel 34

(682) Alessandro Silva, Antonio Mauricio F. L. Miranda De Sá and Carlos Julio Tierra-Criollo
IDENTIFICAÇÃO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÃO NO EEG PARA MOVIMENTOS DO COTOVELO DURANTE INTEGRAÇÃO HUMANO ROBÔ

Sessão pôster 7 - Painel 35

(730) Volpini Mariana, Bartenbach Volker, Marcos Pinotti and Robert Riener
KINEMATIC MODEL FOR A LOW COST GAIT REHABILITATION ROBOT

Sessão pôster 7 - Painel 36

(824) Marila Rezende Azevedo Azevedo, Maria Fernanda Soares de Almeida, Andrei Silva Nakagawa, Daniel Teodoro Gonçalves Mariano, Adriano Alves Pereira and Alcimar Barbosa Soares
POTENCIAL EVOCADO VISUAL E OS SINAIS BIOLÓGICOS CAPTADOS POR EEG EM SUJEITOS COM BRUXISMO DO SONO

Sessão pôster 7 - Painel 37

(834) Judy Lorena Huertas and Percy Nohama
APLICATIVO EM TABLET PARA AUXÍLIO À FALA

17/10/14

■ 10:30 - 11:30**Sessão oral 58 - Sala B1**

(75) Antonio De Pádua Lima Filho, Danilo Yoshi Shinkawa, Thulio José Rodrigues, Danilo Antonio Gomide, Edson Guilherme Vieira and Aurasil Ferreira Garcia Junior
CUSTOM BENCH FOR WHEELCHAIR FOR USE OF OPTICAL MICROSCOPE

Sessão oral 58 - Sala B1

(92) Amanda Freitas, Luiza Luiz, Maristella Silva, Danyelle Pelet, Luciane Fernandes and Alcimar Soares
ANÁLISE DA IRRADIAÇÃO EM MÚSCULOS HOMÓLOGOS E CONTRALATERIAS DURANTE ATIVIDADE UNILATERAL DE EXTENSÃO DE PUNHO

Sessão oral 58 - Sala B1

(115) Paulo Roberto Sanches, José Geraldo Lopes Ramos, Danton Pereira Silva Jr., André Frotta Müller, Paulo Ricardo Oppermann Thomé and Magda Aranchipe
DEVELOPMENT OF AN EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF OVERACTIVE BLADDER AND MIXED AND URGENCY URINARY INCONTINENCE USING NEUROMODULATION

Sessão oral 58 - Sala B1

(177) Flavia Lotterio and Teodiano Bastos
METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE PADRÃO MUSCULAR DE INDIVÍDUOS PÓS-AVC DURANTE MARCHA ASSISTIDA

■ 11:30 - 12:30**Sessão oral 64 - Sala B1**

(222) Danyelle Pelet, David Moraes, Suraya Shimano, Alcimar Soares and Luciane Fernandes
O EFEITO DA TERAPIA COM ESPELHO NA ATIVAÇÃO MUSCULAR DO MEMBRO AMPUTADO

Sessão oral 64 - Sala B1

(227) Rafael Xavier and Roberto Betini
NATURAL INTERACTION IN HOME AUTOMATION: CONTROLS AND ACTUATION USING KINNECT AND NEUROFUZZY NETWORKS

Sessão oral 64 - Sala B1

(281) Teodiano Bastos and Berthil Borges
A MULTI-PROPOSAL MOBILE EEG SYSTEM

Sessão oral 64 - Sala B1

(649) Ana Paula Arantes, Carlos Magno Medeiros Queiroz, Edna Alves de Oliveira and Adriano Andrade
AVALIAÇÃO DA CO-CONTRAÇÃO MUSCULAR DE UM INDIVÍDUO COM AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR DURANTE CONTRAÇÃO ISOMÉTRICA

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 70 - Sala B1

(284) Izabela Dos Santos Mendes, Sérgio Takeshi Tatsukawa de Freitas, Fernanda Pupio Silva Lima, Adriano O Andrade and Mário Oliveira Lima
TERAPIA VIBRATÓRIA APÓS CÂNCER DE MAMA: INFLUÊNCIA SOBRE A INTENSIDADE DOLOROSA E ATIVIDADE MIOELÉTRICA

Sessão oral 70 - Sala B1

(310) Renan Fernandes Kozan, Marcelo Sanches, Marcos Junqueira, Mateus Urban, Aparecido Carvalho, Marcelo Teixeira, Edvaldo Assunção, Érica Machado, Rodrigo Cardim, Ruberlei Gaino and Glauber Costal
CONTROLE DO MOVIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES COM VERIFICAÇÃO DE ROBUSTEZ

Sessão oral 70 - Sala B1

(315) Marcos D. Lavarda, Samuel Zaduski, Leonardo G. Gomes, Humberto Gamba and Gustavo B. Borba
PLATAFORMAS DE FORÇA PARA A REABILITAÇÃO POR BIOFEEDBACK DO CONTROLE MUSCULAR DOS MEMBROS INFERIORES EM HEMIPARÉTICOS

Sessão oral 70 - Sala B1

(396) Mariana C. R. Dos Reis, Marcelle F. Neves, Eliana A. F. de Andrade, Rani S. Alves, Fernanda P. S. Lima, Mário O. Lima and Emília A. L. Arisawa
EFEITO IMEDIATO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE SOBRE O MÚSCULO ESPÁSTICO FADIGADO: ESTUDO DE CASO

■ 14:00 - 16:30

Sessão pôster 9 - Painel 25

(46) Arislander JI Dumont, Maria Carolina S Araújo, Roberta D Lazzari, Cibele A Santos, Renata CF Moura, Luiz A Ferreira and Claudia S Oliveira
EFEITO IMEDIATO DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA ASSOCIADA AO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA NA MARCHA DE UM PACIENTE HEMIPLÉGICO ADULTO: RELATO DE CASO

Sessão pôster 9 - Painel 26

(121) Walef Carvalho
C,O,D, - CADEIRA ORTOSTÁTICA DINÂMICA

Sessão pôster 9 - Painel 27

(144) Mariana Volpini, Marcos Pinotti and Maria Lúcia M. Duarte
SAÚDE SOBRE RODAS: REVISÃO SOBRE ALGUNS ASPECTOS QUE INFLUENCIAM A EXPOSIÇÃO DE CADEIRANTES À VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO

Sessão pôster 9 - Painel 28

(228) Ana Carolina Lacerda Borges, Izabela Santos Men-

des, Victória Mendes Araújo Vilela Dos Reis, Eliana Aparecida Fonseca de Andrade, Sérgio Takeshi Tatsukawa de Freitas, Diego Braga, Alessandro Correa Mendes, Fernanda Pupio Silva Lima and Mário Oliveira Lima
TERAPIA DE REPETIÇÃO UTILIZANDO DISPOSITIVO ELETRÔNICO COM ESTÍMULO VISUAL EM HEMIPARÉTICOS ESPÁSTICOS

Sessão pôster 9 - Painel 29

(343) Marina Bernardes, Taiuani Raymundo and Carla Santana

O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA REABILITAÇÃO COGNITIVA

Sessão pôster 9 - Painel 30

(440) Mauro Conti Pereira, Luis Alberto Schwind Pedroso Stussi Da Silva Pereira, Albert Schiavetto De Souza, Uender Da Costa Faria, Alexsandro Monteiro Carneiro and Ricardo Saravy De Araujo

DISPOSITIVO PARA DBS APRIMORADO PARA DIMINUIÇÃO DE CUSTOS E AUMENTO DA SEGURANÇA EM PESQUISAS COM CAMUNDONGOS

Sessão pôster 9 - Painel 31

(528) Isabela Miziara and Eduardo Naves
COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE CEREBRAL E MOTORA ENTRE CRIANÇAS NORMAIS E CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

Sessão pôster 9 - Painel 32

(553) Wesley Alves, Michelle Brosco, Vinicius Camillo, Fabricio Costa, Mariana Carvalho, Luiz Silva and Maria Elizete Kunkel
PROTÓTIPO DE EXOSQUELETO PARA REABILITAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES

Sessão pôster 9 - Painel 33

(683) Roberto Aguiar Lima, Lourdes Mattos Brasil and Vera Regina Fernandes Da Silva
SISO CMAC APLICADO PARA CONTROLE DE UMA PRÓTESE ATIVA TRANSFEMURAL

Sessão pôster 9 - Painel 34

(687) Maria José F. Zaruz, Fernando M. Lima, Elizabeth F. Daibert, Steffen Walter, Adriano A. Pereira and Adriano Andrade
ASSESSMENT OF THE LINEAR CORRELATION BETWEEN VITAL SIGNS AND PERCEPTUAL PAIN IN THE CONTEXT OF BURN INDIVIDUALS

Sessão pôster 9 - Painel 35

(692) Mileny Ximenes Oliveira, Pedro Matias Dos Santos, Luiz Cláudio Percy Ferreira Filho, João Luiz Azevedo de Carvalho and Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE NEUROESTIMULADOR PARA PACIENTES ACOMETIDOS COM DORES CRÔNICAS,

Sessão pôster 9 - Painel 36

(799) Everton Souza, Alexandre Cardoso and Edgard Lamounier Jr
EXPERIMENT OF CONTROLLING A WHEELCHAIR USING VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY WITH BRAINWAVES

Sessão pôster 9 - Painel 37

(862) Leticia Ramos and Roberto Cesar Betini
INTEGRATION FRAMEWORK FOR ASSISTIVE HOME BASED ON ONTOLOGIES

■ **15:00 - 16:00**

Sessão oral 76 - Sala B1

(467) Luiza Luiz, Amanda Freitas, Maristella Silva, Danyelle Pelet, Luciane Fernandes and Alcimar Soares
COMPORTAMENTO DA FREQUÊNCIA MEDIANA DO SINAL EMG EM PACIENTES PÓS LESÃO NERVOSA PERIFÉRICA

Sessão oral 76 - Sala B1

(492) Javier Garcia and Teodiano Bastos
NEUROFEEDBACK TOOL TO IMPROVE THE ONSET DELAY AND SEQUENTIAL MOVEMENTS DURING MOTOR TASKS

Sessão oral 76 - Sala B1

(500) Anibal Cotrina, Javier Castillo, Alessandro Benedes, Berthil Borges, Andre Ferreira and Teodiano Bastos
STATISTICAL SPECTRAL POWER EVALUATION OF ALPHA RHYTHMS FOR HYBRID-BCI

Sessão oral 76 - Sala B1

(526) Tatiane Bruel, Gilson Sato, Percy Nohama, Paulo Sanches, Dalton Silva Jr, Vivian Amaral and José Geraldo Ramos
TREATMENT OF THE BLADDER HYPERACTIVITY AND URGENCY/MIXED INCONTINENCE APPLYING NEUROMODULATION OF THE POSTERIOR TIBIAL NERVE

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

14/10/14

■ **08:00 - 09:00**

Sessão oral 20 - Sala B4

(229) Vinicius Vieira, Silvana Costa, Suzete Correia, Washington Costa and Francisco Assis
ANÁLISE DE QUANTIFICAÇÃO DE RECORRÊNCIA A CURTO E A LONGO INTERVALO DE TEMPO NA AVALIAÇÃO DE PATOLOGIAS LARÍNGEAS

Sessão oral 20 - Sala B4

(264) David Gouvêa, Carlos Mendonça, Katia Melo, Carlos Criollo and Sabine Pompéia
AUTOCORRELAÇÃO APLICADA A SINAIS EEG ADQUIRIDOS EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE DÍGITOS POR SÍMBOLOS

Sessão oral 20 - Sala B4

(341) Sergio Okida, Pedro Giassi Jr, Gastão Fernandes Duval Neto and Raimes Moraes
ANÁLISE DA FASE RESPIRATÓRIA DE PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA

Sessão oral 20 - Sala B4

(372) Raquel Branco, Paulo Da Silva, Maurício Cagy and Antonio Infantosi
INVESTIGANDO A DOMINÂNCIA CORTICAL NO POTENCIAL PRÉ-MOTOR DE VOLUNTÁRIOS DESTROS EM TAREFA UNILATERAL

■ **08:00 - 12:30**

Sessão pôster 2 - Painel 30

(9) H.M. de Oliveira, J. Ranhel and Raony Benjamin A. Alves
SIMULATION OF COLOR BLINDNESS AND A PROPOSAL FOR USING GOOGLE GLASS AS COLOR-CORRECTING TOOL

Sessão pôster 2 - Painel 31

(21) Sebastian Hoefle, Bruno R. P. Melo, Annerose Engel, Rodrigo Basilio, Ivanei E. Bramati, Carlos J. Tierra-Criollo, Maurício Cagy and Jorge Moll
IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES COMUNS EM AQUISIÇÕES SIMULTÂNEAS DE EEG - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL

Sessão pôster 2 - Painel 32

(72) João Neto, Carlos Seisdedos and Roberto Oliveira
PROPOSTA DE DUAS SOLUÇÕES PARA O PROCESSAMENTO DO ECG AMBULATORIAL

Sessão pôster 2 - Painel 33

(76) Joyce Gaio, Jean Carvalho, Leonardo Felix, Ruã Barbosa, Aluizio Netto and Marcio Barroso
TRANSMISSÃO DE SINAIS ELETROCARDIOGRÁFICOS USANDO A REDE ELÉTRICA DOMÉSTICA

Sessão pôster 2 - Painel 34

(97) Olivassé Nasario-Junior, Paulo Roberto Benchimol-Barbosa and Jurandir Nadal
RELAÇÃO ENTRE A DURAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR E CLASSES DE INTERVALOS RR NO ECG DO ATLETA

Sessão pôster 2 - Painel 35

(155) Joana Costa, Paulo Da Silva and Antonio Infantosi
INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO POSTURAL NO CICLO PERCEÇÃO-AÇÃO DURANTE ESTIMULAÇÃO VISUAL DINÂMICA

Sessão pôster 2 - Painel 36

(231) Paulo Rocha, Eduardo Mendes and Leonardo Felix
TESTE F ESPECTRAL COMO DETECTOR DE RESPOSTAS EVOCADAS DE MÚLTIPLOS CANAIS: APLICAÇÃO EM EEG SOB FOTO-ESTIMULAÇÃO

Sessão pôster 2 - Painel 37

(364) Evandson Dantas, Carlos Regis and Luiz Caldeira
AMOSTRAGEM COMPRESSIVA APLICADA EM SINAIS DE ELETROCARDIOGRAMA

Sessão pôster 2 - Painel 38

(397) Jânio Anselmo, Jefferson Luiz Brum Marques and Daniela Ota Hisayasu Suzuki
ESTUDOS NUMÉRICOS DOS INFLUENTES PARÂMETROS DA ELETROPORAÇÃO ATRAVÉS DE MICROCAPILARES ESTIRADOS

Sessão pôster 2 - Painel 39

(427) Mikaelle Santos, Silvana Costa, Washington Costa, Suzete Correia and Leonardo Lopes
AVALIAÇÃO DOS DISTÚRBIOS VOCAIS EM CRIANÇAS USANDO CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA TRANSFORMADA WAVELET

Sessão pôster 2 - Painel 40

(472) Fernando Andreotti, Joachim Behar, Sebastian Zauneder, Gari D Clifford and Julien Oster
EVALUATION OF NON-INVASIVE FOETAL ECG EXTRACTION ALGORITHMS USING NON-STATIONARY MIXTURES

Sessão pôster 2 - Painel 41

(648) Rafael S. Moreira, Mauricio Cagy and Antonio F. C. Infantosi
APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS A POTENCIAIS ANTECIPATÓRIOS À IMAGÉTICA MOTORA EM EEG

Sessão pôster 2 - Painel 42

(681) Mariana Pinto, Gabriela Chagas, Eduardo Vicente,

Diogo Fonseca and Antonio Mauricio Miranda de Sá
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MIOELÉTRICAS DE INDIVÍDUOS COM FIBROMIALGIA

Sessão pôster 2 - Painel 43

(694) Aluizio D'Affonsêca Netto, Antonio Mauricio Miranda De Sá, Antonio F.C. Infantosi and Carlos J. Tierra-Criollo
COERÊNCIA MULTIPLA APLICADA A INTERFACE CÉREBRO COMPUTADOR (ICC) COM POTENCIAL EVOCADO VISUAL

Sessão pôster 2 - Painel 44

(784) Frederico C Jandre and Emanuel C Mattos
A CONTINUOUS-TIME MODEL OF THE RESPIRATORY SINUS ARRHYTHMIA: SIMULATION AND PARAMETER IDENTIFICATION

Sessão pôster 2 - Painel 45

(818) Fábio Henrique Monteiro Oliveira, João Areis Ferreira Barbosa Jr, Alessandro Ribeiro De Pádua Machado and Adriano Andrade
MEASUREMENT OF WRIST TREMOR USING LEAP MOTION SENSOR

Sessão pôster 2 - Painel 46

(825) Girlene Ribeiro, Silvana Costa, Rafaela Gomes and Washington Costa
ANÁLISE MEL-CEPSTRAL NA DISCRIMINAÇÃO DE PATOLOGIAS LARÍNGEAS

Sessão pôster 2 - Painel 47

(835) Lucas Gabriel Souza França, José Garcia Vivas Miranda, Joan Femenia and Pedro Montoya
MULTIFRACTAL ANALYSIS OF ACTIGRAPHY DATA

Sessão pôster 2 - Painel 48

(857) Edward Jero S, Palaniappan Ramu Ramu and Ramakrishnan S
PERFORMANCE EVALUATION OF ECG STEGANOGRAPHY USING UNEQUALLY SPACED FAST FOURIER TRANSFORM BASED DISCRETE CURVELET TRANSFORM

Sessão pôster 2 - Painel 49

(859) Carlos Rodrigues, Miguel Correia, João M.C.S. Abrantes, Jurandir Nadal and Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
A SENSIBILIDADE DOS TESTES PARAMÉTRICOS VS ROBUSTEZ DOS NÃO PARAMÉTRICOS E AS DIFERENÇAS NA COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS DISCRETOS DO MOVIMENTO DO CG EM DIFERENTES CAE'S

Sessão pôster 2 - Painel 50

(206) Alexander Lechner, Rupert Ortner, Danut Irimia and Christoph Guger
MULTI-MODAL FEEDBACK FOR BCI BASED STROKE REHABILITATION: A CASE STUDY

■ 09:00 - 10:00

Sessão oral 24 - Sala B4

(163) Paulo J. G. Da Silva, Mauricio Cagy and Antonio F. C. Infantosi

A NEW DYNAMIC VIRTUAL STIMULATION PROTOCOL TO INDUCE LINEAR VECTION DURING ORTHOSTATIC POSTURE CONTROL

Sessão oral 24 - Sala B4

(632) Leonardo Neumamm, Marcelo Nunes, Rhenan Bartels, Frederico Jandre and Antonio Giannella-Neto
EFEITOS FISIOLÓGICOS DA PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS DURANTE EXERCÍCIO PROGRESSIVO

Sessão oral 24 - Sala B4

(700) Marcelle Rodrigues, Desirée Fonseca, Roger Mello, Taian Vieira and Liliam Oliveira
POTENCIAIS PROPAGANTES NO MÚSCULO OBLÍQUO INTERNO POR ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE: UM ESTUDO DE CASO

Sessão oral 24 - Sala B4

(770) Diogo Fonseca, Alessandro Beda, Antonio Mauricio Miranda de Sá and David Simpson
ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS INTERINDIVÍDUAS NO ESTUDO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 27 - Sala B4

(324) Tito Bassani, David M Simpson and Alessandro Beda

AUTOMATIC IDENTIFICATION AND CORRECTION OF ECTOPIC BEATS IN SHORT HEART PERIOD TIME SERIES

Sessão oral 27 - Sala B4

(335) Denny M. Garcia, Andrea Mapelli, Gislaine A. Folha, Alice S. Gaido, Fabiana C. P. Valera, Luciana V. V. Trawitzki and Claudia M. de Felício
SURFACE ELECTROMYOGRAPHY PROTOCOL FOR THE ASSESSMENT OF HUMAN SWALLOWING

Sessão oral 27 - Sala B4

(444) Thais Ribeiro, Paulo José G. Da Silva, Mauricio Cagy and Antonio Fernando Infantosi
DOMINÂNCIA CORTICAL NO POTENCIAL PRÉ-MOTOR EM TAREFA VOLUNTÁRIA BILATERAL

Sessão oral 27 - Sala B4

(587) Maria Fernanda Soares de Almeida, Guilherme Lopes Cavalheiro, Adriano Alves Pereira, Alcimar Barbosa Soares and Adriano Andrade
GENERALIZAÇÃO DE UM MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DE TREMOR FISIOLÓGICO CINÉTICO BASEADO EM LDA

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 3 - Painel 48

(831) Laise Resende, Gustavo Silva and Adriano Andrade

AValiação DA ENTROPIA DE ELETROCARDIOGRAMAS ASSOCIADOS A CORONARIOPATIAS

Sessão pôster 3 - Painel 49

(854) Carlos Rodrigues, Miguel Correia, João M.C.S. Abrantes, Jurandir Nadal and Marco Aurélio Benedetti Rodrigues

DIFERENÇAS ENTRE A COMPARAÇÃO INTRA E INTER-SUJEITOS DE PARÂMETROS BIOMECÂNICOS DISCRETOS

Sessão pôster 3 - Painel 50

(869) Cesar Amorim
COMPORTAMENTO DO SINAL EMG DO MÚSCULO DELTOÍDE ANTES E APÓS JORNADA DE TRABALHO: ANÁLISE ERGONÔMICA

16/10/14

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 6 - Painel 31

(52) Gustavo F. M. Silveira and Silvana T. Faceroli
ANÁLISE DE SONS PULMONARES PARA AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO UTILIZANDO WAVELETS E ENTROPIA

Sessão pôster 6 - Painel 32

(106) Igor Duarte de Almeida, Márcia Bissaco and Esuardo Seige
ESTUDO VIRTUAL DO MOVIMENTO DE ABDUÇÃO DA ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL COM VARIAÇÕES DO ACRÔMIO

Sessão pôster 6 - Painel 33

(194) Túlio Claro, Mariana Melo and Alcimar Soares
METODOLOGIA PARA MAPEAMENTO TRIDIMENSIONAL DA ATIVIDADE ELETROENCEFALOGRAFICA

Sessão pôster 6 - Painel 34

(250) Thiago R. Milhomem, Valdinar A. Rocha Júnior, João B. Ferreira Júnior, Jake C. Carmo and Francisco A. O. Nascimento
DESCRITORES DE EMG-S EM DINAMOMETRIA ISOCINÉTICA: ÍNDICES ESPECTRAIS EM DIFERENTES FASES DO EXERCÍCIO

Sessão pôster 6 - Painel 35

(354) Patricia de Oliveira, Gabriela Castellano, Ricardo César Giorgetti Landim, Richard Anthony Edward Edden, Bernd Foerster, Thiago Bulhões Da Silva Costa, Elvis Lira Da Silva, Li Min Li and Roberto José Maria Covolan

QUANTIFICAÇÃO DE ESPECTROS DE RM CEREBRAIS EDITADOS DE GABA: COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS LCMODEL E GANNET

Sessão pôster 6 - Painel 36

(398) Cecilia Burle Aguiar, Rafaela Gomes Gonçalves Carvalho and Carlos Danilo Miranda Regis
ALGORITMO DE DETECÇÃO DE COMPLEXOS QRS E ANÁLISE DO RITMO E DA INTENSIDADE CARDÍACA PARA SINAIS DE ECG DE EXTENSO PERÍODO DE TEMPO

Sessão pôster 6 - Painel 37

(433) Marcelo Martins Kalytzcak, Simone Aparecida Penimedo Calamita, Fabiana Sarilho de Mendonça, Maria Eliege de Souza, Nivea Cristina de Melo, Douglas Meira Dos Santos, Cid André Fidelix De Paula Gomes, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez and Fabiano Politti
ERRO RELATIVO MÁXIMO DA ENTROPIA DA AMOSTRA DO SINAL EMG EM FUNÇÃO DE DIFERENTES PARÂMETROS DE ENTRADA M E R,

Sessão pôster 6 - Painel 38

(654) Felipe Teixeira, Lucenildo Cerqueira, Igor Jesus, Roger Mello and Jurandir Nadal
IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS PARA ANÁLISE DA ATUAÇÃO VESTIBULAR NO CONTROLE POSTURAL ORTOSTÁTICO

Sessão pôster 6 - Painel 39

(689) Dhainner Macedo, Joyce Borges, Gustavo Sá, Marcos Campos and João Filho
ANÁLISE DE SINAIS DE ELETROENCFALOGRAMA (EEG) NO CONTEXTO DE PACIENTES SOB PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA

Sessão pôster 6 - Painel 40

(722) Carlos Alberto Stefano Filho, Thiago Bulhões Silva Costa, Diogo Soriano, Romis Attux and Gabriela Castellano
DESENVOLVIMENTO DE CLASSIFICADOR PARA TESTE DE INTERFACE DE FEEDBACK PARA BCIS: RESULTADOS PRELIMINARES

Sessão pôster 6 - Painel 41

(749) Wollner Materko, Rhenan Bartels, Alysson Carvalho and Jurandir Nadal
ESTRATIFICAÇÃO DA APTIDÃO AERÓBIA A PARTIR DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA DE REPOUSO PELA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS E AGRUPAMENTO POR K-MEANS

Sessão pôster 6 - Painel 42

(785) Raffaella Cunha, Camila Rezende and Carlos Julio Tierra-Criollo
FILTRO CASADO PARA REDUZIR A INTERFERÊNCIA DO ECG NA DETECÇÃO DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO EM REGIME PERMANENTE EM NEONATOS

Sessão pôster 6 - Painel 43

(793) Adilson D'Almeida, Lays Guedes, Matheus Carvalho, Priscila Ponzio, Wellington Fonseca and Zélia Peixoto
INTERFACE MULTITAREFA PARAMETRIZÁVEL PARA O TRATAMENTO DIGITAL DE SINAIS DE ECG

Sessão pôster 6 - Painel 44

(847) Marcel Henrique Trabuco, Marcus Vinícius Chaffim Costa and Francisco Assis De Oliveira Nascimento
DESEMPENHO DE CODIFICADOR DE SINAIS DE S-EMG ISOMÉTRICOS PARA DIVERSAS QUANTIDADES DE SUB-BANDAS DA TWD

Sessão pôster 6 - Painel 45

(858) Carlos Rodrigues, Miguel Correia, João M.C.S. Abrantes, Jurandir Nadal and Marco Aurélio Benedetti Rodrigues
O EFEITO DA NORMALIZAÇÃO E OUTROS FATORES DE ESCALA NA COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS BIOMECÂNICOS DISCRETOS

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 51 - Sala B4

(71) Carlos Seisdedos and João Neto
EFEITO DA FILTRAGEM PASSA ALTAS DE TIPO BUTTERWORD NO FINAL DA ONDA T NO ELETROCARDIOGRAMA

Sessão oral 51 - Sala B4

(148) Diogo Soriano, Gabriel Slenes, Guilherme Beltrami, Elvis Silva, Sarah Carvalho, Thiago Costa, Gabriela Castellano and Romis Attux
ANÁLISE DE DIFERENTES TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS EM INTERFACE CÉREBRO-MÁQUINA

Sessão oral 51 - Sala B4

(277) Flavia Miranda and Antônio Bó
ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS PARA CURVAS DE VARIAÇÃO GLICÊMICA ATRAVÉS DO USO DE FILTROS ADAPTATIVOS

Sessão oral 51 - Sala B4

(642) Emanuel C Mattos and Frederico C Jandre
A MATHEMATICAL MODEL OF RESPIRATORY SINUS ARRHYTHMIA USING INTEGRAL PULSE FREQUENCY MODULATION

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 53 - Sala B4

(109) Cecilia Romaro and Cinthia Itiki
VARIAÇÃO DA ORDEM AUTORREGRESSIVA COM A FORÇA DE CONTRAÇÃO MUSCULAR E A DURAÇÃO DO ELETROMIOGRAMA

Sessão oral 53 - Sala B4

(208) Roberto Almeida and Silvana Faceroli
ANÁLISE COMPARATIVA DAS TÉCNICAS KNN E REDE NEURAL MLP NA CLASSIFICAÇÃO DE PADRÕES MIOELÉTRICOS

Sessão oral 53 - Sala B4

(244) Thiago R. Milhomem, Valdinar A. Rocha Júnior, Jake C. Carmo and Francisco A. O. Nascimento
DESEMPENHO EM CICLISMO: INSTRUMENTAÇÃO E PARÂMETROS BIOMECÂNICOS E ELETROMIOGRÁFICOS

Sessão oral 53 - Sala B4

(249) José Dilermando Costa Junior, Jose Seixas and Antonio Mauricio F. L. Miranda De Sá
ATENUAÇÃO DO ECG EM SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS: FILTRO BUTTERWORTH, MODELO DE SUBTRAÇÃO E ICA

17/10/14**■ 10:30 - 11:30****Sessão oral 56 - Sala A1**

(276) Valciene Soares, John Souza, Giuliano Ginani, Sabine Pompéia, Carlos Julio Tierra-Criollo and Danilo Melges
PROCESSAMENTO DE SINAIS DE PUPILOMETRIA USANDO TESTE F ESPECTRAL

Sessão oral 56 - Sala A1

(295) Sadraque Viana, Danilo Batista and Danilo Melges
LOGISTIC REGRESSION MODELS: FEATURE SELECTION FOR P300 DETECTION IMPROVEMENT

Sessão oral 56 - Sala A1

(316) Gilson Turchiello, José Marino-Neto and Jefferson Luiz Brum Marques
PLATAFORMA COMPUTACIONAL PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS

Sessão oral 56 - Sala A1

(323) Rafael Gurgel, Nadja C Carvalho, Hermann Wrigge, Alysso R Carvalho, Andreas W Reske and Alessandro Beda
MÉTODO DE ESCOLHA DA PRESSÃO POSITIVA AO FINAL DA EXPIRAÇÃO UTILIZANDO IMAGENS DE TOMOGRAFIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA

■ 11:30 - 12:30**Sessão oral 62 - Sala A1**

(361) Fabrício H. Simozo, Joao B. Destro Filho, Tonicarlo R. Velasco and Luiz Otávio Murta Jr.
RELATION OF DETRENDED-FLUCTUATION-ANALYSIS (DFA) AND HIGH FREQUENCY OS-

CILLATIONS (HFO) WITH THE OCCURRENCE OF EPILEPTIC SEIZURES

Sessão oral 62 - Sala A1

(428) Matheus José Souza Pedrosa, Diego Marques Dourado and Leonardo Bonato Felix
CLASSIFICAÇÃO DE PADRÕES AUDITIVOS USANDO MÁQUINAS DE VETOR DE SUPORTE E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Sessão oral 62 - Sala A1

(447) Joao Carlos G D Costa, Paulo José G. Da Silva, Renan Moritz V R Almeida and Antonio Fernando C. Infantosi
MULTIPLE CORRESPONDENCE ANALYSIS AS EXPLORATORY TECHNIQUE FOR EEG SIGNALS

Sessão oral 62 - Sala A1

(497) Pablo Cevallos, Aluizio D'Affonseca Netto, Danilo Melges, Roberto Ichinose and Carlos Tierra-Criollo
TOM MODULADO AM2 E MÚLTIPLAS DERIVAÇÕES EEG NA DETECÇÃO DA RESPOSTA AUDITIVA EM REGIME PERMANENTE

■ 14:00 - 15:00**Sessão oral 68 - Sala A1**

(527) João Salinet, João Alexandre Marques, Angela Salinet, G André Ng and Fernando Schindwein
NONLINEARITY CHARACTERIZATION AND ENTROPY ANALYSIS OF INTRACARDIAC ATRIAL ELECTROGRAM SIGNALS

Sessão oral 68 - Sala A1

(541) Thiago M. de Melo, Maurício Cagy and Antonio F. C. Infantosi
APLICAÇÃO DA TRANSFORMADA DE HILBERT PARA REDUÇÃO DO ELETROENCEFALOGRAMA MULTICANAL DE LONGA DURAÇÃO

Sessão oral 68 - Sala A1

(556) Lucenildo Cerqueira, Aluizio D'affonsêca Netto, Roger Mello and Jurandir Nadal
DETECÇÃO OBJETIVA DE RESPOSTA CARDÍACA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA AO ESTIMULO LOCOMOTOR DURANTE A CORRIDA

Sessão oral 68 - Sala A1

(564) Rogerio Mattos, Roger Mello and Jurandir Nadal
DIMENSÃO FRACTAL DA FORÇA DE TRAÇÃO DURANTE A PUXADA NA BARRA: MÉTODOS NOS DOMÍNIOS DO TEMPO E DA FREQUÊNCIA

■ 14:00 - 16:30**Sessão pôster 9 - Painel 38**

(271) Flávio Seixas Leal, Marina Miyuki Toledo, Carlos Marcelo Gurjão de Godoy and Regina Célia Coelho
ALGORITHM FOR DETECTION OF ECG CHARAC-

TERISTIC WAVE PEAKS

Sessão pôster 9 - Painel 39

(391) Miriam Ferraz de Paulo and Eduardo Guy Perpetuo Bock

DETECTION ALGORITHM FOR ATRIAL FIBRILLATION FROM RR INTERVALS

Sessão pôster 9 - Painel 41

(713) Priscila Mendonça, Reiga Ribeiro, Gabrielli Oliveira, Arthur Rocha, Jádili Nascimento, Sandra Sá, Jéssyka Ribeiro, Diego Leite, Vicente Lima and Patricia Lessa
FERRAMENTA PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE EXTRA-SÍSTOLE VENTRICULAR A PARTIR DE SINAIS ELETROCARDIOGRÁFICOS

Sessão pôster 9 - Painel 42

(760) Ivo Brites and Nobuo Oki
ANÁLISE DE BULHAS CARDÍACAS USANDO WAVELETS E DESVIO PADRÃO VISANDO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO MÉDICO

Sessão pôster 9 - Painel 43

(860) Henriques M. J. Zacarias, João A. L. Marques, Paulo C. Cortez, João P. V. Madeiro and Charles C. Cavalcante
DETRENDED FLUCTUATION ANALYSIS COMO FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM EXAMES CARDIOTOCOGRAFICOS

■ **15:00 - 16:00**

Sessão oral 74 - Sala A1

(569) Renata Coelho Borges and Márcio Holsbach Costa
UM CONTROLADOR ADAPTATIVO NÃO-REALIMENTADO PARA A REDUÇÃO DO EFEITO DE OCLUSÃO EM APARELHOS AUDITIVOS

Sessão oral 74 - Sala A1

(646) Gustavo Silva, Marcelo Santos and Adriano Andrade
SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA PRESSÃO INTRACRANIANA

Sessão oral 74 - Sala A1

(659) Igor Ramathur Telles Jesus, Roger Gomes Tavares Mello and Jurandir Nadal
EFEITOS DA FADIGA MUSCULAR NO ELETROENCEFALOGRAMA DURANTE CONTRAÇÃO ISOMÉTRICA

Sessão oral 74 - Sala A1

(660) Rhenan Bartels, Leonardo Neumamm, Marcelo Leão-Nunes, Antonio Giannella-Neto and Alysso Carvalho
ESTIMATIVA DO LIMAR ANAERÓBIO A PARTIR DO PONTO DE INFLEXÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DURANTE TESTE DE ESFORÇO PROGRESSIVO MÁXIMO EM JOVENS NÃO ATLETAS

ROBÓTICA BIOMÉDICA E TECNOLOGIA CIRÚRGICA

15/10/14

■ **08:00 - 12:30**

Sessão pôster 4 - Painel 27

(178) Beatriz Rodrigues, Lourdes Brasil, Jairo Melo and Gerardo Pizo
MÉTODO DE DEFORMAÇÃO DE ELEMENTOS FINITOS DEPURADO COM LÓGICA FUZZY PARA A BIÓPSIA MAMÁRIA

Sessão pôster 4 - Painel 28

(369) Ludymila Borges, Lorena Furtado, Glicerinho Júnior, Augusto Fernandes and Eduardo Naves
SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS E ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADOS AO CONTROLE DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA

Sessão pôster 4 - Painel 29

(370) Rodrigo Silva, Wagner Medeiros, Renato Araujo, Ana Manrique and Anne Frere
PLATAFORMA PARA GERAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DESTINADA AOS DEFICIENTES VISUAIS

Sessão pôster 4 - Painel 30

(417) Victor Costa de Andrade Pimentel, Ilton Luiz Barbacena, Suzete Éliada Nóbrega Correia and Michel Coura Dias
UMA PLATAFORMA DE BAIXO CUSTO COMANDADA POR VOZ PARA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COM PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Sessão pôster 4 - Painel 31

(851) Tadeu Moreira, Giovane Silva, Duaymy Góes, Renan Landau and Orlando Silva
CONTROLE DE VELOCIDADE DO DISPOSITIVO AUXILIAR DO VENTRÍCULO ESQUERDO USANDO PRINCÍPIOS DE LÓGICA FUZZY

Sessão pôster 4 - Painel 32

(853) Pedro Henrique Inazawa, Antônio Bó, Emerson Martins and Monike Camargos
DISPOSITIVO INDUTOR DE DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA DE PESO CORPÓREO

■ **14:00 - 17:30**

Sessão pôster 5 - Painel 13

(20) Lorena Souza Furtado and Rogério Sales Gonçalves
PROTÓTIPO DA ESTRUTURA ROBÓTICA 3-RRR PARA REABILITAÇÃO DA MÃO HUMANA

TÓPICOS ESPECIAIS

13/10/14

Sessão pôster 5 - Painel 14

(311) Renato Pereira Araujo, Rodrigo Luiz Araujo Silva, Vagner Uendel De Sá Medeiros, Annie France Frere Slets and Ely Tadeu Dirani
SISTEMA COMPLEMENTAR RFID PARA LOCALIZAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS EM AMBIENTES FECHADOS

Sessão pôster 5 - Painel 15

(608) Antonio Junior, Willian Nunes, Newton Silva, Marcio Covacic, Gustavo Cocco, Carlos Giuzio, Rodrigo Lupatteli, Valmir Pirolo, Patrick Rodrigues, Pedro Bassi and Ruberlei Gaino
ACIONAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PELA PERCEPÇÃO DA INTENSIDADE DE SOPRO E SUCCÇÃO, COM MOTORES DE INDUÇÃO

Sessão pôster 5 - Painel 16

(747) Lidiane Campos Costa, Liliane R. Gade, Eric V. M. Pires, Maurício G. Borges, Rafael A. A. Ferreira, Sady A. S. Filho and Flávio M. Souza
CONTROLE DE UM BRAÇO MECÂNICO POR MEIO DE MOVIMENTOS REAIS DE UM BRAÇO HUMANO,

Sessão pôster 5 - Painel 17

(806) Rodrigo R. Cambraia, Rafael R. Baptista and Thais Russomano
INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE DA CAIXA DE PRESSÃO NEGATIVA DE MEMBROS INFERIORES

■ 16:30 - 17:30

Sessão oral 43 - Sala B3

(123) Rogério Gonçalves and Lucas Rodrigues
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS APLICADOS A REABILITAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR HUMANO

Sessão oral 43 - Sala B3

(558) Willian Nunes, Newton Da Silva, Ruberlei Gaino, Márcio Covacic and Antonio Leoncio Junior
CADEIRA DE RODAS COM MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS, CONTROLE VETORIAL E COMANDO POR JOYSTICK

Sessão oral 43 - Sala B3

(808) Antônio Bó and Roberto Baptista
ONLINE CYCLIC MOTION MODELING AND FEEDBACK FOR PHYSICAL TRAINING AND REHABILITATION

Sessão oral 43 - Sala B3

(850) Daniel Mariano, Andrei Silva, Pierre Pino and Eduardo Neves
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE TECLADOS PARA UM SISTEMA CAA

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 1 - Sala A1

(6) Zbislav Tabor, Kamila Czaplicka, Justyna Włodarczyk, Wadim Wojciechowski and Andrzej Urbanik
SEGMENTATION OF WRIST BONES IN MAGNETIC RESONANCE IMAGES

Sessão oral 1 - Sala A1

(225) Rodolfo Ribeiro and Ana Cláudia Patrocínio
AMBIENTE DE SIMULAÇÃO PARA APRENDIZAGEM EM PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS

Sessão oral 1 - Sala A1

(446) Jair Trapé Goulart, José Wilson Magalhães Bassani, Eduardo Tavares Costa and Pedro Xavier de Oliveira
PROPOSTA DE AULA EXPERIMENTAL PARA ENSINO DE ULTRASSOM

Sessão oral 1 - Sala A1

(816) Michele Patricia Muller Mansur Vieira, Caroline Kretezel Bandeira and José Eduardo Dos Reis Felix
MODELO COMPUTACIONAL DO JOELHO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO PARA POSICIONAMENTOS RADIOLÓGICOS

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 7 - Sala A1

(506) José Ricardo Gonçalves Manzan, Shiguo Nomura, Edna Lucia Flores, João Batista Destro Filho and Antônio Cláudio Paschoarelli Veiga
CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS ULTRASSONOROS DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Sessão oral 7 - Sala A1

(557) Marcilio Feitosa, Gustavo Cavalcanti, Angélica Xavier, Marcos Correia Jr. and Jonas Medeiros
SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA PARA AVALIAÇÃO DO RUÍDO EM SETORES DE UNIDADES HOSPITALARES

Sessão oral 7 - Sala A1

(708) Alessandra Paolillo, Fernanda Paolillo, Alessandro Silva, Rodrigo Reiff, Vanderlei Bagnato and José Alves
AVALIAÇÃO POR MICROTOMOGRAFIA DE RAIO-X DO REPARO ÓSSEO EM TÍBIA DE RATOS APÓS TRATAMENTO COM LIPUS E LASER

Sessão oral 7 - Sala A1

(795) Leandro Procópio Alves, Henrique Cunha Carvalho, Carlos José de Lima and Renato Amaro Zângaro
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE DIFUSORES PARA GÁS OZÔNIO

15/10/14

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 4 - Painel 33

(3) Christiane Goulart, Javier Castillo, Carlos Valadão, Eliete Caldeira and Teodiano Bastos
ESTUDO DE ESTADOS EMOCIONAIS E MENTAIS DE CRIANÇAS COM AUTISMO BASEADO EM EEG NA INTERAÇÃO COM UM ROBÔ MÓVEL

Sessão pôster 4 - Painel 34

(94) Bárbara Dias, Renan Almeida and Mario Novaes
PERDAS DAS VACINAS ROTAVÍRUS E TRÍPLICE VIVAL EM SALAS DE VACINAÇÃO DE UM MUNICÍPIO MINEIRO

Sessão pôster 4 - Painel 35

(212) Larissa Almeida, Cicero Costa Filho and Marly Costa Filho
AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DA MALÁRIA UTILIZANDO REDES NEURAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO

Sessão pôster 4 - Painel 36

(287) Maria Christina Marini, Carlos De Almeida Barbosa and Rubens Alexandre Faria
ESTUDO DE CASO: EXTRAÇÃO DE DNA DE MATERIAL PARAFINADO EM UM CASO DE CÂNCER DE MAMA

Sessão pôster 4 - Painel 37

(302) Marlete Maria
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DOENÇAS TROPICAIS CAUSADAS POR ARTRÓPODES COM GEOPROCESSAMENTO NO DISTRITO FEDERAL

Sessão pôster 4 - Painel 38

(347) Am V Rensi, Bca Navarro, G Andreani, Ra Zangaro, Di Kozusny-Andreani and Jc Lima
EVALUATION OF THE EFFECT OF OZONIZED OILS SUNFLOWER AND COCONUT IN PROPIONIBACTERIUM ACNES CONTROL

Sessão pôster 4 - Painel 39

(365) Douglas Dutra, Pedro Bertemes Filho and Edmar Martendal
DETECÇÃO DE CLORO EM ÁGUA POTÁVEL USANDO ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA

Sessão pôster 4 - Painel 40

(380) Lázaro Vaz and Ana Patrocinio
SOFTWARE DE AUXÍLIO À COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS ESPECIAIS

Sessão pôster 4 - Painel 41

(529) Karin Cristine Grande, Bertoldo Schneider Jr and Roberta Lomba Oliveira
MONITORAMENTO DA ESPÉCIE SCINAX IMBEGUE (NUNES, KWET & POMBAL, 2012) ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS E SONOROS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS.

Sessão pôster 4 - Painel 42

(547) Leandro Cerqueira Lima and Rubens Alexandre de Faria
PROTOCOLO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VESTÍGIOS E RECUPERAÇÃO DE CORPOS EM GRANDES DESASTRES

Sessão pôster 4 - Painel 43

(775) Michele Sousa Melo, Rubens Alexandre Faria, Jackline Rachel Skrock and Estevão Gutierrez Pontes
INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETA COMPLICAÇÕES E DADOS ESTATÍSTICOS DE SEGURADOS DPVAT

Sessão pôster 4 - Painel 44

(849) Joed Lopes Da Silva, Thomas Brandmeier and Alessandro Zimmer
AUTOMATIC MEASUREMENT OF THE CAR DRIVER ATTENTION LEVEL VIA COMPUTER VISION

■ 15:00 - 16:00

Sessão oral 39 - Sala B1

(1) Waldir Roque and Fabiano Wolf
COMPUTING THE TORTUOSITY OF CANCELLOUS BONE CAVITY NETWORK THROUGH FLUID VELOCITY FIELD

Sessão oral 39 - Sala B1

(453) Ricardo Belda, Diego Infante, Angel Alberich-Bayarri, Roberto Sanz-Requena, Luis Marti-Bonmati and Eugenio Giner
SEMI-AUTOMATED KNEE JOINT SEGMENTATION FROM MAGNETIC RESONANCE IMAGES BASED ON A SUBCHONDRAL BONE APPROACH

Sessão oral 39 - Sala B1

(405) Taciane Costa, Miguel Jafelicci Jr and Rodrigo Marques
BIPHASIC BIOCERAMICS WITH DRUG DELIVERY FOR THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS.

Sessão oral 39 - Sala B1

(865) Sangeetha Sundararajan and Sujatha Manoharan
ANISOTROPY ANALYSIS ON TRABECULAR AR-

16/10/14

■ **08:00 - 12:30**

Sessão pôster 6 - Painel 46

(170) Aline Arias Wolff, Roberto Nahon and Marcio Souza
TRAÇOS DE PERSONALIDADE DE REMADORES

Sessão pôster 6 - Painel 47

(179) Maria Tereza Dourado Melo, Victor Hugo Lopes Gonçalves, Henrik D'Oark Rezende Costa, Lourdes Matos Brasil, Jairo Simão Santana Melo, Tâmara Almeida de Moraes and Janice Magalhães Lamas
REALIDADE VIRTUAL COMO INSTRUMENTO DE ESTUDO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS

Sessão pôster 6 - Painel 48

(282) Denilson José Schäffer and Alessandro Pereira Da Silva
AMBIENTE VIRTUAL PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE OSTEOARTRITE EM QUADRIL

Sessão pôster 6 - Painel 49

(468) Rafael Souza Da Costa, Ivan Ferreira Da Costa and Bernhard Georg Enders Neto
DEFORMATION OF BIOMEMBRANES WITH FORCE FEEDBACK IN VIRTUAL REALITY: SIMULATOR TYMPANIC MEMBRANE

Sessão pôster 6 - Painel 50

(724) Henrique Cunha Carvalho, Leandro Procópio Alves, Adriana Barrinha Fernandes, Carlos José de Lima, Milene Da Silva Melo and Renato Amaro Zângaro
EFEITO DO OZÔNIO EM CORANTES

Sessão pôster 6 - Painel 51

(757) Azevedo Maurício Goez and Rubens Alexandre de Faria
RETRATO FALADO – MÉTODO INDICIÁRIO E RECONHECIMENTO FACIAL: QUESTÕES ANATÔMICAS

■ **10:30 - 11:30**

Sessão oral 50 - Sala B1

(12) Flávia Gonçalves Fernandes, Luciene Chagas Oliveira, Mylene Lemos Rodrigues and Stéfano Schwenck Borges Vale Vita
REALIDADE AUMENTADA APLICADA NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Sessão oral 50 - Sala B1

(159) C. D. Lazzari, F. Diefenthaler, D. O. H. Suzuki and J. L. B. Marques
AMBIENTE DE REALIDADE VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES ERGOMÉTRICOS INCREMENTAIS EM REGIME DE LAÇO FECHADO

Sessão oral 50 - Sala B1

(425) Claudio Kirner, Roseane Irulegui, Tereza Kirner and José Ferreira Filho
DESENVOLVIMENTO DE UM QUEBRA-CABEÇA COM REALIDADE AUMENTADA ONLINE PARA REABILITAÇÃO COGNITIVA

Sessão oral 50 - Sala B1

(510) Fernando T. Silva, Shiguelo Nomura, Ariane F. Novato and Edna Lucia Flôres
UMA METODOLOGIA EXPERIMENTAL AVANÇADA PARA INTERFACE HOMEM-MÁQUINA BASEADA NA ECOLOCALIZAÇÃO

■ **14:00 - 17:00**

Sessão pôster 7 - Painel 38

(13) Flávia Gonçalves Fernandes, Sara Cristina Santos, Luciene Chagas Oliveira, Mylene Lemos Rodrigues and Stéfano Schwenck Borges Vale Vita
APLICAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA EM EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA UTILIZANDO KINECT E DISPOSITIVOS MÓVEIS

Sessão pôster 7 - Painel 39

(89) Daniela Polessa Paula, Vanessa Indio Do Brasil, Flavio Fonseca Nobre and Rosane Viana Jorge
MODELOS LONGITUDINAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE POLIMORFISMOS RELACIONADOS À INCIDÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO FAC-D PARA O CÂNCER DE MAMA

Sessão pôster 7 - Painel 40

(162) Andre Thiago Jonathas Alves and Flavio Fonseca Nobre
ANÁLISE E MODELAGEM ESPACIAL PARA A INCIDÊNCIA DE AIDS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2009-2011

Sessão pôster 7 - Painel 41

(172) Ana Maria Antonio and João Manuel Domingos De Almeida Rollo
MESTRADO ACADÊMICO EM BIOENGENHARIA EESC-IQSC-FMRP-USP AVALIAÇÃO DOS EGRESOS 1980 A 2012.

Sessão pôster 7 - Painel 42

(246) Mario Regino Moreno Guerra, Paulo Henrique Junqueira Amorim, Thiago Franco de Moraes, Jorge Vi-

cente Lopes Da Silva, Karen Lorena Baylón Quiñones, Eduardo Flores Villalba, Alex Elías Zúñiga and Ciro Ángel Rodríguez González
SOFT TISSUE MODELING FOR VIRTUAL SURGERY SIMULATION

Sessão pôster 7 - Painel 43

(373) Marly Costa, Kely Pinto and Cicero Costa Filho
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE CITAÇÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA BIOMÉDICA

Sessão pôster 7 - Painel 44

(388) Carlos Cedro and Roberto Betini
AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM TECNOLOGIAS ASSISTIVAS BASEADAS EM REALIDADE AUMENTADA ATRAVÉS DE UM MODELO PREDITIVO

Sessão pôster 7 - Painel 45

(482) Humberto Filho, Tiago Moda, Carlos José Lima, Adriana Fernandes, Renato Zângaro, Dora Kozusny-Andreani and Livia Moreira
TRATAMENTO DE MASTITE EM OVINO CAUSADA POR PROTOTHECA SP. ATRAVÉS DO OZÔNIO: RELATO DE CASO.

Sessão pôster 7 - Painel 46

(493) Beatriz Stransky
BIOÉTICA & APENDIZAGEM ATIVA: UM ESTUDO DE CASO

Sessão pôster 7 - Painel 47

(562) Roseane Irulegui and Claudio Kirner
APLICAÇÃO EDUCACIONAL ONLINE DE HISTOLOGIA ELABORADA COM REALIDADE AUMENTADA

Sessão pôster 7 - Painel 48

(690) Vinícius Naves Rezende Faria, Taciana Abdala Abrahão, Natália Louize Silva, Vitória Gonçalves Da Silva Chagas, Kenedy Lopes Nogueira, Alexandre Cardoso and Edgard Afonso Lamounier Júnior
SERIOUS GAME USING AUGMENTED REALITY TECHNIQUES FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES PSYCHOMOTORS

Sessão pôster 7 - Painel 49

(696) Alessandro Silva, José Marcos Alves and Steven Boyd
ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE VÉRTEBRAS HUMANAS L4 POR ELEMENTOS FINITOS ATRAVÉS DA MICROTOMOGRÁFIA DE RAIOS-X

Sessão pôster 7 - Painel 50

(852) Thiago Pires, Flávio Nobre and Simone Assis
ANÁLISE DE SUBTIPOS DE TDAH USANDO MODELOS DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS

Sessão pôster 7 - Painel 51

(863) Pollyana Notargiacomo Mustaro, Alexandre Cardoso and Edgard Lamounier
JOGOS SÉRIOS BASEADOS EM REALIDADE AUMENTADA ASSOCIADOS A TRATAMENTOS DA SAÚDE HUMANA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

17/10/14

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 61 - Sala B4

(221) Thalita Marques Passos, Livia Helena Moreira Da Silva, Leandro Alves Procópio, Renato Amaro Zângaro, Carlos José de Lima and Adriana Moretti
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO OZÔNIO NA ELIMINAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS PROVENIENTES DE AMOSTRAS DE ESGOTO

Sessão oral 61 - Sala B4

(351) G Andreani, L Gonzales, D.I. Kozusny-Andreani, R.A. Zangaro, L.H. Moreira and A.B. Fernandes
AVALIAÇÃO DO EFEITO FUNCICIDA DA ÁGUA OZONIZADA E DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE CANDIDA ALBICANS

Sessão oral 61 - Sala B4

(630) Livia Moreira, Adriana Fernandes, Carlos José Lima, Dora Kozusny-Andreani, Renato Zângaro and Zullyt Rodriguez
EFEITOS DA APLICAÇÃO INTRA-MAMÁRIA NO TRATAMENTO DE MASTITE EM BOVINOS UTILIZANDO A OZONIOTERAPIA.

Sessão oral 61 - Sala B4

(783) Milene S Melo, Leandro P Alves, Henrique C Carvalho, Carlos J Lima, Egberto Munin, Maria G Vilela-Goulart, Mônica F Gomes, Miguel Ac Salgado and Renato A Zângaro
OZONIOTERAPIA EM QUEIMADURAS INDUZIDAS POR LASER DE CO2 EM PELE DE RATOS

■ 11:30 - 12:30

Sessão oral 67 - Sala B4

(164) Roberta Jacinto, Ricardo Navarro and Renato Zângaro
UTILIZAÇÃO DE OZÔNIO PARA REDUÇÃO DA CARGA MICROBIANA EM ÁGUA DE REUSO

Sessão oral 67 - Sala B4

(275) José Gustavo Padrão Tavares, João Viannei Effiting Júnior, Afonso Caricati Neto and Carlos Marcelo Gurjão de Godoy
EFFECT OF NITRIC OXIDE BIOSYNTHESIS BLOCK ON THE FUNCTIONALITY OF THE RAT ISOLATED HEART

Sessão oral 67 - Sala B4

(478) Heloiza Oliveira, Carlos José Lima, Adriana Fernandes, Renato Zangaro and Livia Moreira
OZONATED OIL USES IN TOPICAL TREATMENT OF TICK INFESTATION IN DOG - CASE REPORT

Sessão oral 67 - Sala B4

(561) Tiago Moda, Carlos José Lima, Adriana Fernandes, Renato Zangaro and Livia Moreira
EFEITOS DA OZONIZAÇÃO INTRA-ABDOMINAL E INTRA-RETAL SOBRE A AVALIAÇÃO RENAL DE CÃES ACOMETIDOS POR LEISHMANIOSE VISCERAL.

Sessão oral 79 - Sala B4

(180) Fabiano Silva, Wonder Higinio, Renato Souza and Antonio Villaverde
ANÁLISE DA FREQUÊNCIA MEDIANA DO SINAL ELETROMIOGRÁFICO DO MÚSCULO QUADRÍCEPS DURANTE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO LUNGE DO CONSOLE NINTENDO WII

Sessão oral 79 - Sala B4

(201) Alexandre de Lara and Rubens A. Faria
ANÁLISE FORENSE DE MICROVESTÍGIOS: FIOS DE CABELO

■ **14:00 - 15:00**

Sessão oral 73 - Sala B4

(18) Leticia Raposo, Mônica Arruda, Rodrigo Brindeiro and Flavio Nobre
MODELOS PREDITIVOS DE RESISTÊNCIA AO INIBIDOR DA HIV-PROTEASE LOPINAVIR

Sessão oral 73 - Sala B4

(36) Bernadete Voichcoski and Vicente Machado Neto
ESQUIZOFRENIA: UMA DOENÇA MULTIFATORIAL

Sessão oral 73 - Sala B4

(331) Carlos De Almeida Barbosa, Rubens Alexandre Faria, Marcelo Malaghini and Ketlym Amanda Noguezky
APLICAÇÃO DE MINI-STRS NON-CODIS NA CASUÍSTICA FORENSE

Sessão oral 73 - Sala B4

(448) Fabricio Noveletto, André B. Leal and Pedro Bertemes Filho
MODELAGEM E CONTROLE DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO

■ **15:00 - 16:00**

Sessão oral 79 - Sala B4

(103) Maria Santi, Renato Prates, Rubia Lopes, Sandra Bussadori, Aline Sousa, Luis Ferreira and Alessandro Deana
TERAPIA FOTODINÂMICA COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DE CANDIDÍASE VULVO-VAGINAL

Sessão oral 79 - Sala B4

(150) Rubia Lopes, Maria Santi, Ana Carolina Mota, Alessandro Deana, Renato Prates, Cristiane França, Kristianne Porta, Raquel Ferrari and Sandra Bussadori
TERAPIA FOTODINÂMICA EM ADOLESCENTES COM HALITOSE, UMA NOVA PROPOSTA DE TRATAMENTO - ESTUDO PILOTO

15/10/14

■ 08:00 - 09:00

Sessão oral 33 - Sala A2

(154) Hugo F. M. Milan, Rosana A. Bassani and José W. M. Bassani

COMPARISON OF MODELS FOR ESTIMATING THE CARDIOMYOCYTE MEMBRANE POLARIZATION BY ELECTRICAL FIELD

Sessão oral 33 - Sala A2

(158) Paula Gripp, Adriana Stadnik and Eduardo Borba
AVALIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO CORPORAL ATRAVÉS DA DXA EM PACIENTES SUBMETIDAS À TERAPIA COMBINADA

Sessão oral 33 - Sala A2

(491) Aline Bronzatto Favilla, Jair Trapé Goulart, Pedro Xavier de Oliveira, Rosana Almada Bassani and José Wilson Magalhães Bassani

INFLUENCE OF [CA²⁺]_o ON CARDIOMYOCYTE INJURY BY DEFIBRILLATOR-LIKE SHOCKS

Sessão oral 33 - Sala A2

(616) Antônio Márcio Rodrigues, Flávio Augusto Souza Oliveira, Mario Antonio Duarte and Antônio-Carlos Guimarães Almeida

ALTERAÇÕES DE PH DURANTE A INDUÇÃO DE ATIVIDADES EPILEPTIFORMES NÃO-SINÁPTICAS

■ 08:00 - 12:30

Sessão pôster 4 - Painel 45

(67) Samir Paula, Fabrício Soares and Daniel Rocha
ALGORITMO DE RECONSTRUÇÃO DE GEOMETRIAS TRIDIMENSIONAIS DO CORPO HUMANO

Sessão pôster 4 - Painel 46

(77) Paulo P. Kenedi and Lucas L. Vignoli
OSTHEOSYNTHESIS PLATE: ANALYTICAL AND F.E. APPROACHES

Sessão pôster 4 - Painel 47

(570) Maria Alzira Nunes, Rita Silva, Cristiano Miosso, Luciana Peixoto and Adson Rocha
ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RELATOS DE DORES E DESCONFORTOS EM MOTORISTAS DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS

Sessão pôster 4 - Painel 48

(622) Débora Vasconcelos, Angélica Palis, Milena Carneiro, João Batista Filho and Celina Lotufo
ESTUDO QUANTITATIVO DA EVOLUÇÃO TOPO-

LÓGICA DE UMA CULTURA DE NEURÔNIOS EM 'MATRIZES MICROELETRODOS' (MEA)

Sessão pôster 4 - Painel 49

(628) Lucas Santos Ferreira, Cassio Dias de Andrade Júnior, Carolina Fernandez Carneiro and Julio César Bassan

HOMEOSTASE E LACTACIDEMIA EM NADADORES JUVENIS DE ALTO RENDIMENTO COM PRETENSÃO À OLIMPÍADA DE 2016

Sessão pôster 4 - Painel 50

(651) Luciana Ramos, Guilherme Pintarelli, Gabrielle Da Luz and Daniela Suzuki

ESTUDO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE SUSPENSÕES DE CÉLULAS BIOLÓGICAS

Sessão pôster 4 - Painel 51

(706) Laíse Resende, Renata Balvedi, João Marcos Madurro, Ana Graci Madurro and Adriano Andrade
BIOSENSOR PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNA C REATIVA EM CARDIOPATIAS

Sessão pôster 4 - Painel 52

(711) Maisa Ferreira Miranda, Luiz Eduardo Canton Santos, Keite Lira de Almeida França, Antônio Márcio Rodrigues, Fúlvio Alexandre Scorza and Antônio-Carlos Guimarães de Almeida

EFEITO ANTAGÔNICO DA QUININA E MEFLOQUINA SOBRE AS ATIVIDADES EPILEPTIFORMES NÃO-SINÁPTICAS

Sessão pôster 4 - Painel 53

(768) Ronaldo Vitor Reis Matos, Paulo Roberto Da Fonseca Filho, André Gonçalves Próspero, Danilo Lemos Machado de Souza and José Ricardo de Arruda Miranda

NOVO MÉTODO DE RECONSTRUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE IMAGENS POR TRAÇADOR FERROMAGNÉTICO PELO SISTEMA DE TOMOGRAFIA POR BIOSUSCEPTOMETRIA DE CORRENTE ALTERNADA(TBAC)

Sessão pôster 4 - Painel 54

(794) Elis Zanatta, Lara Assis, Andreza de Bem and Leonel Pinto

DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA EXPERIMENTOS DE CAPTAÇÃO DE CÁLCIO POR ASTROGLIOMAS A PARTIR DE ESTÍMULOS GLUTAMATÉRGICOS

■ 09:00 - 10:00

Sessão oral 34 - Sala A2

(220) Renato Watanabe and André Kohn
IDENTIFICAÇÃO DE UM MODELO EM TEMPO DISCRETO DE UM POOL DE MOTONEURÔNIOS

Sessão oral 34 - Sala A2

(332) Olga P. Garcia, Paulo R. M. Lyra and Rita C. F. Lima

COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS 3D E 2D NO CÁLCULO DA DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURAS NO OLHO HUMANO A PARTIR DO MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS

Sessão oral 34 - Sala A2

(374) Evlyn Fernandes, Renata Barbosa and Marcus Vieira

MECHANISMS INVOLVED IN SPIKE FREQUENCY ADAPTATION OF A TYPE S MOTONEURON: A COMPUTATIONAL STUDY

Sessão oral 34 - Sala A2

(451) Danielle Forbeci Suzuki and Sérgio Francisco Pichorim

SISTEMA DE GESTÃO DE DADOS BIOLÓGICOS DO MERO (EPINEPHELUS ITAJARA)

■ 10:30 - 11:30

Sessão oral 35 - Sala A2

(496) Jonatas Pavei, Roger Walz and Jefferson Luis Brum Marques

ESTUDO DE BIOMARCADORES PARA PREDIÇÃO DE CRISES EPILÉPTICAS UTILIZANDO ECG

Sessão oral 35 - Sala A2

(508) Denise M. A. Carvalho, John Kennedy Martins Alves, Rita Cassia-Moura and Sergio Campello Oliveira
PROTÓTIPO DE SENSOR DE BOLHAS E DE COÁGULOS: UM SISTEMA PARA USO EM HEMODIÁLISE

Sessão oral 35 - Sala A2

(592) Vitor Chaud
UM MODELO HODGKIN-HUXLEY ESTOCÁSTICO NÃO-MARKOVIANO

Sessão oral 35 - Sala A2

(595) Stella Giansante, Adjaci Uchoa Fernandes, Maurício Da Silva Baptista, Rodnei Dennis Rosson and Juliana Campos Junqueira
DERIVADOS PORFIRÍNICOS ATIVOS EM TERAPIA FOTODINÂMICA

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 5 - Painel 18

(104) Cassio Dias de Andrade Júnior, Luiz Sérgio Adriano Junior, Camila E. Orsso, Lucas Dos Santos Ferreira and Julio Cesar Bassan

COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO EM NADADORES CANDIDATOS ÀS OLIMPÍADAS DE 2016

Sessão pôster 5 - Painel 19

(296) Rafaela Ferreira de Azevedo Alves, Eduardo Seige

Ianaguivara and Alessandro Pereira Da Silva
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO CRESCIMENTO TUMORAL NO DUCTO MAMÁRIO

Sessão pôster 5 - Painel 20

(350) Gabriel Neves, José Berkenbrock, Daniela Suzuki and Marcelo Rangel

ESTUDO NUMÉRICO DA ELETROQUIMIOTERAPIA EM TUMOR CUTÂNEO COM ELETRODOS DE PLACAS E AGULHAS

Sessão pôster 5 - Painel 21

(540) Andrea Mapelli, Denny M. Garcia, Barbara C. Z. Machado, Ana P. M. Medeiros, Franciele V. S. Dias, Carolina G. P. Borges and Claudia M. de Felicio

ELECTROMYOGRAPHIC STANDARDIZED INDICES OF MASTICATION IN HEALTHY BRAZILIAN CHILDREN AND ADULTS

Sessão pôster 5 - Painel 22

(738) Delmo Benedito Silva, Keite Lira de Almeida França, Antônio-Carlos Guimarães de Almeida and Antônio Márcio Rodrigues

EFEITO DA N-ACETILCISTEÍNA DURANTE ATIVIDADES EPILEPTIFORMES NÃO-SINÁPTICAS EM FATIAS DE HIPOCAMPO DE RATOS TRATADOS COM PILOCARPINA

Sessão pôster 5 - Painel 23

(739) Kelison Tadeu Ribeiro, Antonio Márcio Rodrigues, Jaqueline Ladeira Melo, Mário Antonio Duarte and Antônio-Carlos Guimarães Almeida

MODELO DE MEIOS EXCITÁVEIS PARA ONDAS ESPIRAIS

Sessão pôster 5 - Painel 24

(778) Karina Gomide, Rosana Bassani and José Basani
EFFECT OF VISIBLE LIGHT WAVELENGTHS ON THE BEHAVIOUR OF THE INSECT T, MOLITOR

Sessão pôster 5 - Painel 25

(780) Vitor Chaud
COMPORTAMENTO DE UM MODELO HODGKIN-HUXLEY NÃO-MARKOVIANO EM DIFERENTES ESCALAS DE TEMPO

Sessão pôster 5 - Painel 26

(839) Livia Oliveira, Andrei Nakagawa, Riikka Havela, Marja-Leena Linne and João Batista Destro-Filho

MODELAGEM COMPUTACIONAL DO CRESCIMENTO DE REDES NEURONAIS UTILIZANDO O MODELO DE VAN PELT

Sessão pôster 5 - Painel 27

(864) Karen Cristina Kai, Danielly Calipo, Daniele Ribeiro de Araujo and Juliana Marchi

AValiação DO PERFIL DE LIBERAÇÃO DO ANESTÉSICO ROPIVACAÍNA PELO SISTEMA POLOXAMER – FOSFATO DE CÁLCIO

■ 16:30 - 17:30

Sessão oral 41 - Sala B1

(596) Luiz Canton, Gilcélio Amaral Da Silveira, Antônio Márcio Rodrigues, Víctor Diego Cupertino Costa, Ana Paula Madureira, Fúlvio Alexandre Scorza, Karla Aparecida Ferreira, Sílvia Cristina Braga Da Silva, Aline Gisele Batista, Mario Antônio Duarte and Antônio-Carlos Guimarães de Almeida

O ÁLCOOL POTENCIALIZA OS EVENTOS PAROXÍSTICOS NÃO SINÁPTICOS ATRAVÉS DE CO-TRANSPORTADORES DE CLORETO

Sessão oral 41 - Sala B1

(693) Priscila Silva, Ana Dias, Bárbara Silva, Erika Trindade, Luana Coelho, Rosa Dutra and Maria Teresa Correia

BIOSENSOR ELETROQUÍMICO NANOESTRUTURADO PARA DETECÇÃO DE GLICANOS PELA LECTINA DE CRATYLIA MOLLIS

Sessão oral 41 - Sala B1

(710) Keite Lira de Almeida França, Antônio-Carlos Guimarães de Almeida and Antônio Márcio Rodrigues
EFEITOS DO GABA EXCITATÓRIO SOBRE A SINAPTOGÊNESE APÓS O STATUS EPILEPTICUS - SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS

Sessão oral 41 - Sala B1

(712) Huende Rodrigues
BIOSENSING PLATFORM BASED ON NANOCOMPOSITE FOR DETECTION OF CARDIAC TROPONIN (CTNT)

ÓPTICA BIOMÉDICA

14/10/14

■ 16:30 - 17:30

Sessão oral 32 - Sala B4

(184) Fernanda Sant Ana De Siqueira E Oliveira and Landulfo Silveira Jr
CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS ATRAVÉS DA ESPECTROSCOPIA RAMAN

Sessão oral 32 - Sala B4

(226) Marcos A. S. de Oliveira, Renato E. de Araujo, Sebastian Wachsmann-Hogiu and Zachary J. Smith
MICROESPECTROSCOPIA RAMAN PARA A AVALIAÇÃO DE DANOS EM HEMÁCIAS APRISIONADAS POR PINÇA ÓPTICA

Sessão oral 32 - Sala B4

(248) Diego Leite, Fernanda Paolillo, Vitor Panhóca, Hérica Ricci, Carla Fontana and Vanderlei Bagnato
DESINFECÇÃO BUCAL COM TERAPIA FOTODINÂMICA

Sessão oral 32 - Sala B4

(254) Patricia Ana, Adrienne Brito and Emery Lins
EFEITOS ESTRUTURAIIS PROMOVIDOS POR LASER DE ND:YAG E FLUORETO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE RADICULAR

15/10/14

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 5 - Painel 28

(114) Jones Monteiro Jacinto, Renan Rabelo Soeiro, Mauricio Barros de Almeida Neto and Glendo de Freitas Guimarães
MODELAGEM DE UM DETECTOR DE GLICOSE NÃO INVASIVO UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA RAMAN

Sessão pôster 5 - Painel 29

(145) Diogenes S. Moura, Edilson L Falcão-Filho and Renato E. De Araujo
AVALIAÇÃO DO USO DE LASERS DE FEMTOSSEGUNDOS NO CORTE DE BOLSAS DE SANGUE

Sessão pôster 5 - Painel 30

(196) Lidiane Giugni and Vicente Machado
ACUPUNTURA X LASER NO ALÍVIO DA DOR E NO GANHO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO NA SÍNDROME DO IMPACTO

Sessão pôster 5 - Painel 31

(242) Phamilla Gracielli Sousa Rodrigues, Priscila Fernanda Campos de Menezes, Michelle Barreto Requena, Priscila Trindade Weis, Thereza Cury Fortunato, André Escobar, Andriago Barboza de Nardi, Cristina Kurachi and Vanderlei Salvador Bagnato
MICROFURROS MECÂNICOS E A LASER ER:YAG NA PERMEÇÃO TRANSDÉRMICA DE ALA

Sessão pôster 5 - Painel 32

(243) Fernanda Paolillo, Phamilla Rodrigues, Adalberto Corazza, Layla Pires, Cristina Kurachi and Vanderlei Bagnato
INATIVAÇÃO MICROBIANA COM TERAPIA FOTODINÂMICA E PELE ARTIFICIAL EM RATOS

Sessão pôster 5 - Painel 33

(251) Fernanda Paolillo, Alessandra Paolillo, Audrey Borghi-Silva, Nivaldo Parizotto, Emery Lins, Cristina Kurachi and Vanderlei Bagnato
FOTOTERAPIA NA FUNÇÃO MUSCULAR, PERFIL METABÓLICO E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA

Sessão pôster 5 - Painel 34

(328) Giovanna Lepore, Erica Miranda, Cesar Henrique Yokomizo, Lucca Cassiavilani, Iseli Lourenço Nantes and Nasser Ali Daghashtanli
CINÉTICA DE FOTOCLAREAMENTO DE AZUL DE METILENO EM MATRIZ DE COLÁGENO COM MITOCÔNDRIAS DE FÍGADO DE RATO

Sessão pôster 5 - Painel 35

(411) Cecília Manoel, Fernanda Paolillo and Vanderlei Bagnato
DIAGNÓSTICO ÓPTICO E TRATAMENTO FOTOES-TÉTICO DE ALOPECIA: ESTUDO DE CASO

Sessão pôster 5 - Painel 36

(429) Isadora Araújo, Kelly Jorge and Leonardo Menezes
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS DE UMA SONDA DE VARREDURA EM CAMPO PRÓXIMO ÓPTICO E SUA IMPLANTAÇÃO PARA ESPECTROCOPIA NÃO LINEAR DE NANOPARTÍCULAS INDIVIDUAIS

Sessão pôster 5 - Painel 37

(457) Alessandra Baptista, Luciana Melo, Ilka Kato, Silvia Núñez, Renato de Araújo and Martha Ribeiro
EFEITO FOTODINÂMICO DA RIBOFLAVINA ASSOCIADA A NANOPARTÍCULAS DE PRATA EM STREPTOCOCCUS MUTANS

Sessão pôster 5 - Painel 38

(475) Camila Ramos Silva, Débora Picanço Aureliano, Lucas Ramos De Pretto, Anderson Zanardi Freitas and Martha Simões Ribeiro
ESTUDO DO COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO DA LUZ EM PELE DE CAMUNDONGOS

Sessão pôster 5 - Painel 39

(479) Caetano Padial Sabino, Alessandro Melo Deana, Daniela De Fátima Teixeira Da Silva, Cristiane Miranda França, Tania Mateus Yoshimura and Martha Simões Ribeiro
PROPRIEDADES ÓPTICAS DA PELE DE CAMUNDONGOS (630-905 NM): INFLUÊNCIA DA IDADE E MASSA CORPÓREA

Sessão pôster 5 - Painel 40

(524) Nathalia Medeiros
COMPARAÇÃO ENTRE RECUPERAÇÃO PASSIVA E TERMONEUTRA NAS CONCENTRAÇÕES DE LACTATO SISTÊMICO APÓS EXERCÍCIOS INTENSOS

Sessão pôster 5 - Painel 41

(560) Lucas R. De Pretto, Gesse Eduardo C. Nogueira and Anderson Z. Freitas
NEW ALGORITHM FOR FLOW VISUALIZATION THROUGH SPECKLE PRESENT IN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IMAGES

Sessão pôster 5 - Painel 42

(567) Clayton Augusto Benevides, Frederico Duarte De Menezes and Renato Evangelista De Araujo
ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA E MODELO DE EQUAÇÕES DE TAXA APLICADOS À DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE

Sessão pôster 5 - Painel 43

(577) Luis Suzuki, Tania Yoshimura, Ilka Kato, Renato Prates and Martha Ribeiro
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO EFEITO FOTODINÂMICO EM BIOFILMES DE CANDIDA ALBICANS

Sessão pôster 5 - Painel 44

(607) Camila Provasi, Patricia Ana and Emery Lins
CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA DE CÁRIE QUÍMICA ARTIFICIAL COM USO DE IMAGENS ESPECTRAIS DA TRANSLUMINAÇÃO DENTAL

Sessão pôster 5 - Painel 45

(609) Cristine Grandisoli, Patricia Ana, Mardoqueu Costa, Denise Zezell and Emery Lins
VIABILIDADE DA TRANSLUMINAÇÃO DENTAL COMO TÉCNICA DE IMAGEMAMENTO DAS ESTRUTURAS INTERNAS DO DENTE

Sessão pôster 5 - Painel 46

(707) Aline Silva Sousa, Renato Prates, Maria Eugênia Santi, Luis Rodolfo Ferreira, Rúbica Garcia Lopes, Sandra Kalil Bussadori and Alessandro Melo Deana
EFEITO DA TERAPIA FOTODINÂMICA COM FOTOSSENSIBILIZADOR VERDE MALAQUITA EM CANDIDA ALBICANS

Sessão pôster 5 - Painel 47

(716) Roberta Jacinto, Adriano Silva, Marcos Tadeu Pa-

checo, Renato Zângaro, Fernando Callera and Landulfo Junior
DIFERENÇAS NO ESPECTRO RAMAN NO PLASMA DE PACIENTES COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA VISANDO DIAGNÓSTICO

Sessão pôster 5 - Painel 48

(718) Marcelo Saito Nogueira, Camila De Paula D'almeida, Alessandro Cosci, Sebastião Pratavieira and Cristina Kurachi
MONTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMA DE ESPECTROSCOPIA E TEMPO DE VIDA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA

Sessão pôster 5 - Painel 49

(764) Mariane Sousa, Airton A. Martin, Borys Mogilevych and Maira Tosato
DIFERENÇAS ENTRE ESTRIAS BRANCAS E ESTRIAS VERMELHAS UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA RAMAN CONFOCAL

Sessão pôster 5 - Painel 50

(773) Cristine Grandisoli, Michel Bessani, Mardoqueu Costa, Patricia Ana and Emery Lins
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE CÂMERA INTRAORAL DE FLUORESCÊNCIA A PARTIR DE UMA CÂMERA INTRAORAL CONVENCIONAL

Sessão pôster 5 - Painel 51

(821) Antonio Zena and Landulfo Silveira
FONTES DE RUÍDOS E RELAÇÃO SINAL-RUÍDO EM ESPECTRÔMETRO RAMAN DISPERSIVO UTILIZANDO CÂMERA CCD

15:00 - 16:00

Sessão oral 37 - Sala A1

(334) Thiago Pereira, Max Diem, Benjamin Bird, Milos Miljkovic, Patricia Ana, Luciano Bachmann and Denise Zezell
CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO DE COLOIDES TIREOIDIANOS SADIOS E HIPERPLÁSTICOS

Sessão oral 37 - Sala A1

(408) Pablo Gómez García, Sebastião Pratavieira and Cristina Kurachi
PORTABLE FLUORESCENCE MICROENDOSCOPE SYSTEM FOR SMARTPHONES,

Sessão oral 37 - Sala A1

(484) Mônica Silva, Leticia Sicchieri and Flávia Silva
A ANÁLISE DA FLUORESCÊNCIA DO SANGUE DE COELHOS SUBMETIDOS À DIETA HIPERCOLESTEROLÊMICA

Sessão oral 37 - Sala A1

(661) Carlos Estupinan Lopez, Christian Tolentino Dominguez, Paulo Cabral Filho, Beate Santos, Adriana Fon-

tes and Renato E. de Araujo
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA QUÂNTICA DA FLUORESCÊNCIA DE QUANTUM DOTS DE CDTE PARA DIAGNÓSTICO: UM ESTUDO EM FUNÇÃO DO PH USANDO ESPECTROSCOPIA DE LENTE TÉRMICA

16:30 - 17:30

Sessão oral 42 - Sala B2

(85) Nelson Koshiji, Alessandro Melo Deana, Sandra Kalil Bussadori, Carolina Carvalho Bortoletto, Marcelo Tavares Oliveira and Renato Araujo Prates
DETECÇÃO DE EROSÃO DENTAL UTILIZANDO ANÁLISE DO ESPALHAMENTO DE LUZ COERENTE - SPECKLE

Sessão oral 42 - Sala B2

(102) Diogenes S. Moura, Diego C. N. Silva, Adriana Fontes, Ajoke Williams, Marcos A.C. Bezerra and Renato E. De Araujo
SISTEMA PARA AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DA ELASTICIDADE DE HEMÁCIAS

Sessão oral 42 - Sala B2

(668) Ramon Rosa, Sebastião Pratavieira and Cristina Kurachi
ANALYSIS OF COLLAGEN FIBERS FROM SECOND-HARMONIC GENERATION IMAGES OF SKIN

Sessão oral 42 - Sala B2

(765) Sandra Sá, Luciana Melo, Alessandra Baptista, Martha Ribeiro, Silvia Núñez, Ilka Kato, Reginaldo Lima-Neto and Renato Araujo
INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA EXPLORANDO NANOPARTÍCULAS DE PRATA: UM ESTUDO COM S, MUTANS E P, AERUGINOSA

RADIAÇÕES NÃO- IONIZANTES EM SAÚDE

13/10/14

■ 14:00 - 15:00

Sessão oral 3 - Sala B1

(140) Ricardo Simões, Marco von Krüger, Wagner Pereira and César Teixeira

A CHANGE ON BACKSCATTERED ENERGY (CBE) SIMULATION MODEL TO ANALYZE THE INFLUENCE OF HEATING IN ULTRASOUND DATA

Sessão oral 3 - Sala B1

(214) Mauro Masili, Homero Schiabel and Liliane Ventura

CÁLCULO DA IRRADIÂNCIA E EXPOSIÇÃO RADIANTE PARA A RADIAÇÃO UV SOLAR: CONTRIBUIÇÃO DAS COMPONENTES DIRETA, DIFUSA E REFLETIDA

Sessão oral 3 - Sala B1

(536) Vinícius Costa Martins, Catia Pinto Carvalho, Fellipe Silva, Helia Pinheiro Rodrigues Correá, Marco Antonio von Krüger and Wagner Coelho de Albuquerque Pereira

UTILIZAÇÃO DO TRANSIT TIME FLOWMETER (TTFM) PARA CARACTERIZAÇÃO DO FLUXO EM CIRCUITO HIDRÁULICO MIMETIZADOR DA CIRCULAÇÃO CORONÁRIA

Sessão oral 3 - Sala B1

(695) Rodney Pallota, Felipe Messias, Patrícia Silva Almeida, Rodrigo Labat Marcos, Lucio Frigo and Rodrigo Alvaro Lopes-Martins

AÇÃO DA TERAPIA LASER DE BAIXA POTÊNCIA NOS EFEITOS DELETÉRIOS HISTOMORFOLÓGICOS DA ISQUEMIA EM RINS DESTINADOS A TRANSPLANTE

■ 14:00 - 17:30

Sessão pôster 1 - Painel 24

(60) Karina Siqueira and Joaquim Maia

APLICAÇÃO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO DE ALTA POTÊNCIA NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINÓIDE

Sessão pôster 1 - Painel 25

(205) Rebeca Souza and Marcus Pinto

ANÁLISE DA TERAPIA FOTODINÂMICA ASSOCIADA AO USO DE MEMBRANA CELULAR EM FERIDAS DIABÉTICAS

Sessão pôster 1 - Painel 26

(309) Luis Rodolfo Ferreira, Alessandro Deana, Maria Eugênia Santi, Rúbia Lopes Garcia, Aline Souza, Sandra Bussadori and Renato Prates

INVESTIGAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA INIBITÓRIA DO VERDE MALAQUITA EM CANDIDA ALBICANS

Sessão pôster 1 - Painel 27

(356) João Uliana, Antonio Carneiro and Theo Pavan

MONITORAMENTO DE TEMPERATURA TECIDUAL ATRAVÉS DE IMAGENS FOTOACÚSTICAS

Sessão pôster 1 - Painel 28

(368) Priscila Marcondes, Flávio Aimbire, Regiane Albertini and Ana Paula Ligeiro de Oliveira

ESTUDO DO MECANISMO DE AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA EM MODELO EXPERIMENTAL DE INFLAMAÇÃO PULMONAR ALÉRGICA

Sessão pôster 1 - Painel 29

(384) Mauro Sitrin, Esteban Arrúa, Franco Simini, Luciana Urruty, Diego Tobal, Lucía Grundel and Oscar Noboa

NEFROVOL: ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN RENAL EN BASE A IMÁGENES ULTRASONOGRÁFICAS

Sessão pôster 1 - Painel 30

(463) Giselle Mendonça, Jakeline Araújo, Danilo Rodrigues, Ivan Avelar, Luiz Brito and Marcus Vieira

EFEITO NA FUNÇÃO MOTORA DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE EM RATOS SUBMETIDOS A NEUROTOMESE

Sessão pôster 1 - Painel 31

(509) Alessandra Paolillo, Fernanda Paolillo, Jéssica João, Herbert João, Jefferson Tinta, Guilherme Ruela, Daniel Chianfrone and Vanderlei Bagnato

EFEITOS TERAPÊUTICOS DO ULTRASSOM E LASER ASSOCIADOS EM MÃO DE MULHERES COM OSTEOARTROSE

Sessão pôster 1 - Painel 32

(568) Isabela Carvalho, Marco Antonio von Krüger and Wagner Pereira

CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS À BASE DE PVC E CERA DE CARNAÚBA PARA APLICAÇÃO COMO PHANTOMS SIMULADORES DE TECIDOS BIOLÓGICOS

Sessão pôster 1 - Painel 33

(574) Lúcio Lima, Pamela Pinto, Debora Oliveira, José Francisco Silva Costa Júnior, Anna Paula Moraes, Bárbara Fagundes, Thais Omena, Marco Kruger and Wagner Pereira

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ULTRASSOM POR MEIO DA TÉCNICA BOLSA COM ÁGUA

Sessão pôster 1 - Painel 34

(634) Thiago Matta, Wagner Pereira, Regis Radaelli, Ronei Pinto, Liliam Oliveira and Gustavo Rainho
AVALIAÇÃO DO DANO MUSCULAR TEMPORÁRIO PELA QUANTIFICAÇÃO DA TEXTURA EM ULTRASSONOGRAMAS

Sessão pôster 1 - Painel 35

(636) Rejane Costa, Thaís Omena, Mário Pastrana-Chalco, Marco Antônio von Krüger and Wagner Pereira
PROTOCOLO PARA VERIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA INTENSIDADE ACÚSTICA DE APARELHOS DE ULTRASSOM FISIOTERAPÊUTICO

Sessão pôster 1 - Painel 36

(644) Tiago Rocha, Marco Antônio von Krüger and Wagner Pereira
PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO FOCALIZADO PARA TERAPIA

Sessão pôster 1 - Painel 37

(645) Gisely Costa, Aldo Fontes-Pereira, Wagner Pereira and Marco Antônio von Krüger
RADIATION FORCE BALANCE AS A RESOURCE TO ESTIMATE ATTENUATION OF HIGH POWER CONTINUOUS ULTRASOUND FROM INSERTION LOSS MEASUREMENTS

Sessão pôster 1 - Painel 38

(665) Alexandre Colello Bruno, Felipe Grillo, Jason Cook, Diego Sampaio, Theo Zeferino Pavan, Stanislav Emelianov and Antonio Adilton Carneiro
MAGNETOMOTIVE ULTRASOUND ELASTOGRAPHY: PRELIMINARY EVALUATION IN PHANTOM

Sessão pôster 1 - Painel 39

(669) Anna Paula Moraes, Bárbara Fagundes, Lúcio Lima, Thaís Omena, Rejane Costa, Wagner Pereira and Marco Kruger
ESTUDO COMPARATIVO DO AQUECIMENTO ATRAVÉS DAS TÉCNICAS DE CONTATO DIRETO E IMERSÃO APLICADAS EM PHANTOM

Sessão pôster 1 - Painel 40

(675) Luciana Cabrelli, Pedro Pelissari, Antonio Carneiro and Theo Pavan
PHANTOMS DE GÉIS DE COPOLÍMERO A BASE DE ÓLEO PARA ULTRASSONOGRAMA

Sessão pôster 1 - Painel 41

(737) Catia Carvalho, Viviane Oliveira, Fernanda Cattelani, Kelly Lima, Wagner Pereira and Marco Kruger
CARACTERIZAÇÃO DAS CAMADAS DA PELE SEM E COM ESTRIAS ALBAS COM ULTRASSOM DE 18 MHZ

Sessão pôster 1 - Painel 42

(740) Luis Maggi, Guillermo Cortela, Kelly Lima, Car-

los Negreira and Wagner Pereira

ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E DA VELOCIDADE ULTRASSÔNICA DE PHANTOMS A BASE DE PARAFINA

Sessão pôster 1 - Painel 43

(753) Diego Ronaldo Thomaz Sampaio, Alexandre Colello Bruno, Felipe Grillo, Theo Zeferino Pavan and Antonio Adilton Oliveira Carneiro
CHARACTERIZATION OF TISSUE-MIMICKING MATERIALS USING MAGNETIC INDUCED SHEAR WAVE

Sessão pôster 1 - Painel 44

(755) Luciana Cristina Crumo Silva, Natasha Strungis and Selen Karoline Santos Batista
MOLECULAR PROFILING OF ANGIOGENESIS PATHWAYS AFTER PHOTODYNAMIC THERAPY IN BREAST CARCINOMA

Sessão pôster 1 - Painel 45

(781) Thaís Omena, Rejane Costa, Wagner Pereira, Marco Antonio von Krüger and Willfrido Gómez
MAPEAMENTO TÉRMICO DE UM TRANSDUTOR ULTRASSÔNICO FISIOTERAPÊUTICO COM CÂMERA INFRAVERMELHA

Sessão pôster 1 - Painel 46

(801) Luciene Oliveira, Isabela Carvalho, Paulo Cardozo, Tiago Rocha, Marco Antônio von Kruger and Wagner Pereira
ESTUDO DO AQUECIMENTO PROVOCADO POR ULTRASSOM DE POTÊNCIA FOCALIZADO EM PHANTOM SIMULADOR DE TECIDO MAMÁRIO

Sessão pôster 1 - Painel 47

(805) Samantha Rocha, Lucas Nunes, Aldo Pereira, Thaís Omena, Rejane Costa, Wagner Pereira and Marco Antônio von Krüger
AVALIAÇÃO DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA DURANTE UM ANO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM FISIOTERAPÊUTICO

Sessão pôster 1 - Painel 48

(820) Barbara Fagundes, Anna Paula Moraes, Lucio de Lima, Thaís Omena, Rejane Costa, Wagner Pereira and Marco Antônio von Krüger
CONTATO DIRETO X BOLSA COM ÁGUA: COMPARAÇÃO DO AQUECIMENTO GERADO POR ULTRASSOM TERAPÊUTICO

Sessão pôster 1 - Painel 49

(833) Fellipe Silva, Vinicius Martins, Cecília Borba, Marco Antonio von Krüger and Wagner Pereira
MODELO SIMPLIFICADO DE PHANTOM DE FLUXO DE ARTÉRIA CAVERNOSA PENIANA PARA CALIBRAÇÃO DE FLUXÔMETROS ULTRASSÔNICOS POR MÉTODO DOPPLER

Sessão pôster 1 - Painel 50

(856) Aldo Pereira, Paulo Tadeu Rosa, Daniel Matusin, Thiago Barboza, Sergio Souza, Marco Kruger and Wagner Pereira

ASSESSMENT OF BONE DECALCIFICATION BY QUANTITATIVE ULTRASONIC PARAMETERS IN ANIMAL MODEL

■ **15:00 - 16:00**

Sessão oral 9 - Sala B1

(189) José Francisco Silva Costa Júnior and João Carlos Machado

UTILIZAÇÃO DE UM MÉTODO ELASTOGRÁFICO DINÂMICO

Sessão oral 9 - Sala B1

(314) Débora Paulino Oliveira, Lyvia Mouco A. Areias, Wagner Coelho A. Pereira and Marco Antonio von Krüger

THERAPEUTIC ULTRASOUND HEAT PROPAGATION IN A CYLINDRICAL FOUR-LAYER PHANTOM

Sessão oral 9 - Sala B1

(520) Ramon C. Fernandes, Tiago M. Machado, Johannes D. Medeiros Jr., Haroldo J. Onisto, José E. Bertuzzo and Eduardo T. Costa

NOVA REGRA DE COMPRESSÃO LOGARÍTMICA APLICADA A IMAGENS ULTRASSÔNICAS MODO-B

Sessão oral 9 - Sala B1

(610) Fernanda Catelani, Aldo José Fontes Pereira, Christiano Bittencourt Machado, Cátia Pinto Carvalho, Paulo Tadeu Cardozo Ribeiro Rosa, Débora Paulino Oliveira, Marco Antônio Von Krüger and Wagner Coelho De Albuquerque Pereira

ULTRASOUND PROPAGATION IN FRACTURES WITH INTRAMEDULLARY NAILING

■ **16:30 - 17:30**

Sessão oral 13 - Sala B1

(98) Amauri Asséf, Joaquim Maia, Fabio Schneider, Pedro Gewehr, Rosalba Costa, Alexandre Filho, Vera Button and Eduardo Costa

MÉTODO COMPUTACIONAL DE CONVERSÃO DE VARREDURA PARA APRESENTAÇÃO DE IMAGENS SETORIAIS POR ULTRASSOM

Sessão oral 13 - Sala B1

(255) Mayna Adabbo, Fernanda Paolillo, Vitória Maciel, Vanderlei Bagnato and Nivaldo Parizotto
LASERTERAPIA ACELERA O PROCESSO DE REPARAÇÃO DE LESÃO MUSCULAR EM RATOS

Sessão oral 13 - Sala B1

(257) Thiago Maldonado, Fernanda Paolillo, Cleber Ferraresi, Nivaldo Parizotto and Vanderlei Bagnato
AUMENTO DA POTÊNCIA MUSCULAR DE ATLETAS JOGADORES DE FUTEBOL COM LEDTERAPIA (850 NM)

Sessão oral 13 - Sala B1

(363) Newton Júnior, Thiago Matta, Liliam Fernandes and Wagner Pereira

CONFIABILIDADE DA TEXTURA DE ULTRASSONOGRAMAS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO SADIO

